

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica

Trabajo Fin de Máster

Especialidad: Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

La dialéctica y el pensamiento crítico en Aristóteles:
estructura, función y actualidad filosófica

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Tutor: María Cristina Corredor Lanás

Madrid, 10/09/2025

Contenido

Introducción	5
1. Marco conceptual descriptivo.....	11
1.1. El razonamiento	12
1.2. La endoxa.....	16
1.3. Los topos.....	18
1.4. Los predicables	22
1.5. El argumento dialéctico	25
1.6. La crítica dialéctica	28
1.7. Utilidad y propósito de la dialéctica	31
2. Entre la dialéctica y la lógica.....	35
2.1. Cuestión de «lógica».....	35
2.2. Una mirada dialéctica a la lógica.....	39
2.3. Preminencia dialéctica	43
3. La frontera entre dialéctica y retórica.....	48
3.1. Definición de la retórica desde la dialéctica	50
3.2. Notablemente diferentes	52
3.3. «Superioridad» dialéctica.....	55
4. El papel de la dialéctica en la teoría de las falacias.....	59
4.1. Sobre las (erísticas) refutaciones sofísticas.....	59
4.2. Tejiendo lazos	64
4.3. Presencia impuesta de la dialéctica.....	67

5.	Posible maridaje con la ciencia	70
5.1.	La base dialéctica de la ciencia.....	71
5.2.	El tamiz dialéctico	74
5.3.	Contraste metodológico	77
6.	La dialéctica en la argumentación: De Aristóteles a la actualidad	81
6.1.	Recuperación filosófica de la dialéctica	81
6.2.	El proceder dialéctico en la teoría de la argumentación	85
6.3.	Aplicaciones contemporáneas de la dialéctica	88
	Conclusiones.....	92
	Bibliografía.....	98

Resumen: El presente trabajo aborda el papel central que desempeña la dialéctica en el pensamiento argumentativo de Aristóteles. Frente a lecturas que han subordinado la dialéctica a la lógica o la han diluido en la retórica, aquí se defiende su autonomía, riqueza estructural y vigencia filosófica. A través de un análisis riguroso de sus elementos fundamentales —la endoxa, los topos, los predicables, la crítica dialéctica y el argumento dialéctico— se sostiene que la dialéctica constituye una práctica racional completa, versátil y fértil para el pensamiento crítico. Se exploran sus conexiones con otras formas argumentativas, su papel en la teoría de las falacias, su relevancia epistemológica en la ciencia y su proyección actual en la teoría de la argumentación, la educación y la vida pública. El trabajo reivindica a la dialéctica como procedimiento filosófico de primer orden, no solo en el pensamiento del estagirita, sino en el cultivo contemporáneo de la racionalidad.

Palabras clave: Dialéctica, pensamiento crítico, Aristóteles, argumentación, endoxa, topos, predicables, lógica, retórica, falacias, ciencia, filosofía.

Abstract: This paper addresses the central role played by dialectics in Aristotle's argumentative thinking. Contrary to interpretations that have subordinated dialectics to logic or diluted it in rhetoric, this paper defends its autonomy, structural richness, and philosophical relevance. Through a rigorous analysis of its fundamental elements —endoxa, topoi, predicables, dialectical criticism and dialectical argument— it is argued that dialectic constitutes a complete, versatile and fertile rational practice for critical thinking. Its connections with other forms of argumentation, its role in the theory of fallacies, its epistemological relevance in science and its current projection in the theory of argumentation, education and public life are explored. The work vindicates dialectic as a philosophical procedure of the first order, not only in the thought of the Stagirite, but also in the contemporary cultivation of rationality.

Keywords: Dialectic, critical thinking, Aristotle, argumentation, endoxa, topos, predicables, logic, rhetoric, fallacies, science, philosophy.

Introducción

Hay ciertos pensadores que han marcado la dirección e identidad del sujeto occidental. Entre ellos, Aristóteles es, sin duda alguna, uno de los más destacados. Todo su pensamiento permea nuestra cultura y concepción que podamos tener —no solo de la filosofía— sino de muchas disciplinas del conocimiento, así como de algunos de sus principios y formas de proceder metodológicas.

En lo relativo a la argumentación, es igualmente trascendente, puesto que la influencia del estagirita en las distintas áreas de la teoría de la argumentación a lo largo de la historia hasta nuestros días es de un calado ineludible (De Molina, 2012: 4). Lo que encontramos en Aristóteles no se basa en meras técnicas para el diálogo, sino que va mucho más allá. El filósofo de Estagira tiene unas pretensiones mucho más elevadas y perseguirá comprender el razonamiento humano en su totalidad. Con todo, hay partes de su pensamiento relativas a la argumentación que han opacado la riqueza integral del mismo por relegar otras dimensiones igualmente importantes como la aquí tratada: *la dialéctica*. A pesar de esta «tergiversación» en algunas de las lecturas realizadas por la propuesta aristotélica, la dialéctica como parte fundamental en la argumentación, ha tenido una relevancia e impacto en toda la filosofía en general y en la teoría de la argumentación en particular.

Al hilo de lo expuesto, el objetivo central que se busca en este trabajo no es otro que un análisis, estudio y comprensión objetiva y cabal de la dialéctica dentro del pensamiento aristotélico, en especial dentro de sus escritos relativos a la argumentación. Para este cometido, resultará pertinente señalar aquellos elementos constitutivos de la dialéctica en nuestro filósofo, pero también tener en cuenta la utilidad, uso e incluso objetivos del proceder dialéctico. Asimismo, este análisis será mucho más esclarecedor si consideramos la relación que mantiene la dialéctica con las otras partes de la argumentación en Aristóteles: la lógica y la retórica en especial, pero también con métodos de conocimiento fundantes en su pensamiento como la ciencia o la filosofía. En este orden de ideas, se pretende revalorizar la dialéctica dentro del marco epistemológico aristotélico. Todo esto pondrá de manifiesto aquello que considero necesario: demostrar que la dialéctica no es solamente una parte más dentro de la teoría

de la argumentación de Aristóteles, sino un pilar fundamental dentro de todo el pensamiento del filósofo.

El problema de la subyugación de la dialéctica en la teoría de la argumentación de Aristóteles, dándole una preponderancia desmedida a la lógica, ha calado hasta nuestros días. De modo que la importancia de esta investigación no solo se trata de redescubrir el valor insoslayable de la dialéctica en Aristóteles respecto a su modelo argumental, sino también de remarcar el actual renacer contemporáneo de la argumentación informal y la dialéctica en contraste con las deficiencias de la lógica. Esta última es incapaz de cubrir dimensiones argumentativas en contextos como el ético, político o el diálogo cotidiano. Sumado a esto, la dialéctica aristotélica —entendida como herramienta constitutiva del pensamiento crítico— también hace que el análisis de esta sea relevante para el fomento del pensamiento filosófico en general, ya que la racionalidad de los discursos es su principal cometido. Esto es clave en el momento actual, donde los dogmatismos, las falacias discursivas en contextos políticos, el ataque contra el conocimiento científico o la persuasión mal intencionada proliferan cada vez más en un mundo digitalizado y más susceptible de ser manipulado. De modo que resulta pertinente un trabajo de esta categoría para refutar sesgos reduccionistas, los cuales encasillan a Aristóteles como, meramente, el padre de la lógica formal cuando nos referimos a la argumentación o incluso lo definimos como filósofo.

La postura que sostengo a lo largo de todo el trabajo será que la dialéctica en Aristóteles, tal como se nos presenta en obras como los *Tópicos* o las *Refutaciones sofísticas*, no es una parte de la argumentación de menor valor que la lógica o la retórica, sino todo lo contrario. La dialéctica es la parte central de toda la teoría de la argumentación del estagirita. Es más, bien entendida, la dialéctica aristotélica redonda en un procedimiento filosófico autónomo, abrumadoramente versátil y flexible para tratar cuestiones en cualquier campo de la argumentación. En otras palabras, desde la dialéctica podemos analizar cuestiones de la lógica, la retórica o incluso afirmaciones científicas. Esto no es motivo para ver en ella una enemiga del conocimiento científico, sino, más bien, todo lo contrario, una aliada para salvaguardar la verdad científica frente a futuros ataques. Esto no solo resalta el valor de la dialéctica más allá de la utilidad argumental, sino también su notable utilidad como herramienta epistémica, instrumento

de análisis, metodología de investigación, proceder crítico, manera de dialogar, modo de comunicación efectivo o incluso herramienta pedagógica y social.

Para el abordaje de todo ello, he procurado no basarme en una exposición sistemática de la dialéctica aristotélica, sino que procedo por medio de la reconstrucción argumentativa y analítica de la dialéctica en Aristóteles hasta nuestros días. Esto me permitirá analizar las claves estructurales y valorar la importancia, complejidad y utilidad histórica y actual de la dialéctica. Asimismo, esto nos interpela a salir de la comodidad de la lectura pasiva o exegética hacia una lectura activa, reflexiva y dialogar con Aristóteles, pero también poner en debate al estagirita con otros pensadores más actuales. El objetivo de este proceder investigativo es construir un marco descriptivo y analítico que nos permita descubrir cómo los elementos constitutivos y más elementales de la dialéctica como la *endoxa*, los *topos*, los *predicables*, el *argumento dialéctico*, etc. hacen posible la elaboración de una práctica argumentativa particular. Esta práctica argumentativa posee sus propios criterios internos de racionalidad, pero esto no imposibilitará que mantenga una relación estrecha con otras prácticas argumentativas — aunque afines— diferentes a la dialéctica como la lógica o la retórica. Para la consecución de tales objetivos, he estructurado el trabajo en seis grandes bloques y la posterior conclusión personal y crítica de todo lo trabajado. Es por esto que la estructura del trabajo se conformará de la siguiente manera.

El primer bloque es nuestro marco conceptual descriptivo. Este tiene la función de brindarnos la base teórica desde donde trabajaremos en el resto del trabajo. Lo que me propongo con este extenso bloque es presentar de forma esquemática, analítica y descriptiva aquellos elementos de la dialéctica aristotélica que he considerado fundamentales. Estos elementos nos permitirán tener una comprensión necesaria para entender, no solo la dialéctica, sino todo lo analizado con posterioridad. En este apartado, gravitará —entre los diversos subapartados— la tesis de que la dialéctica es algo que trasciende a un método argumentativo, estamos ante una forma de comprensión —compleja y articulada— del razonamiento humano. Esto entronca con nuestra capacidad de debatir, con nuestra manera de conocer, pensar críticamente, etc. Destacable en este punto será la naturaleza intersubjetiva del razonamiento dialéctico, puesto que esto se sustenta en puntos de encuentro comunes entre sus interlocutores.

Finalizado el marco descriptivo, estamos en condiciones de comenzar a trabajar la dialéctica con otras partes de la argumentación en Aristóteles. En este momento sí dispondremos de las herramientas conceptuales necesarias para proceder al diálogo crítico y enriquecedor. En el segundo apartado, profundizaremos la relación existente entre lógica y dialéctica. Se planteará el problema de que la lógica perfecciona a la dialéctica, pero sostendremos que esto no es del todo así, sino que la lógica es una consecuencia de la dialéctica aristotélica o, más bien, una parte de la dialéctica. Pero para este propósito es preciso que analicemos también —aunque sea de pasada— ciertos elementos constitutivos de la lógica. Entre ellos, se considerará el silogismo como elemento decisivo en la lógica de Aristóteles, pero también la distinción entre demostración y plausibilidad. Esto último nos permitirá comprender mejor, tanto la lógica como la dialéctica por medio del contraste entre las diferencias argumentales de ambas. Ciertos principios lógicos también serán relevantes para comprender esta relación entre lógica y dialéctica como: el principio de identidad, el de no contradicción o el de tercero excluido. En comparación con la rigidez argumental de la lógica y sus notables limitaciones, la dialéctica se nos presentará como una forma más flexible y abierta al diálogo racional, con la capacidad de operar en contextos donde no llega la lógica como en medio de la incertidumbre o ausencia de evidencia.

En el tercer bloque, nos adentraremos en la relación que mantiene la dialéctica con la retórica, pero de una forma particular y distinta a la forma que lo hemos realizado en el apartado de la lógica. En este apartado, se procurará discernir dónde se encuentra la frontera entre dialéctica y retórica, es decir, sus diferencias no tan evidentes. He decidido proceder así porque algunas interpretaciones de la argumentación aristotélica suelen solapar de manera excesiva ambas partes de la argumentación. Es cierto que la dialéctica y la retórica comparten ciertos componentes estructurales, pero no menos cierto es que existen notables diferencias entre ambas metodologías. El caso es que la dialéctica conserva una autonomía y demanda racional que no siempre tiene la retórica. Esto hace que la dialéctica sea una herramienta más propicia para la deliberación crítica, lo mismo que provoca una suerte de dependencia de la retórica respecto a la dialéctica. Además, una vez más, la universalidad dialéctica será distintiva en este contraste, incluida su profundidad filosófica respecto a la retórica.

En el cuarto punto, abordaremos otra parte de la argumentación en Aristóteles: la teoría de las falacias. En este caso, la relación entre su teoría de las falacias y la dialéctica, estribará más bien en el papel tan relevante que tiene la dialéctica dentro de su teoría de las falacias. Nos basaremos, principalmente, en su obra *Refutaciones sofísticas*, donde el estagirita clasifica y analiza las falacias. Con todo, no pretenderemos hacer una lista sistemática de las distintas falacias aristotélicas, sino más bien describir el concepto de falacias y la forma en que procede el razonamiento falaz. Con base en esto, se defenderá que las partes de la teoría de la argumentación como la lógica, no son certeras en la detección de las falacias, puesto que muchas de las falacias tienen más que ver con elementos contextuales, semánticos o pragmáticos. Es por esto por lo que la dialéctica se torna aquí como dispositivo crítico fundamental para el desvelamiento de los argumentos con apariencia de verdad, pero que, en última instancia, son falsos.

En el quinto apartado, ya salimos del terreno propio de la argumentación para adentrarnos en el ámbito de la ciencia. Se pretenderá realizar una articulación entre la dialéctica, la ciencia y el conocimiento científico. Por ejemplo, destacaremos que la ciencia moderna —aunque se fundamente en un método demostrativo— no todo su conocimiento es susceptible de ser demostrado. Esto entraña una naturaleza un tanto paradójica dentro del campo epistémico de la ciencia, pero tal contradicción es necesaria para la construcción y avance del conocimiento científico. Sin adentrarnos demasiado, podemos destacar los principios propios de la ciencia, los cuales son indemostrables o también sus definiciones. En medio de esta paradoja, entra la dialéctica como elemento necesario en el conocimiento científico en tanto que es un paso previo al asentimiento de tales principios. Por otro lado, la dialéctica tiene un papel crucial para analizar críticamente tales principios y definiciones, obligando a la ciencia a perfeccionarse y avanzar en cuanto a lo que rigurosidad se refiere. Pero que esto no nos lleve a pensar que la dialéctica es un arma arrojada hacia el conocimiento científico, sino todo lo contrario, es colaboradora necesaria de la propia ciencia para consolidar y defender su estatus epistémico.

Con el apartado seis finalizamos nuestra investigación, pero no nuestro trabajo. Este apartado se enfoca en la actualidad y aplicación práctica que tiene la dialéctica en

la teoría de la argumentación actual y en la filosofía en general. Demostraremos que hablar de dialéctica está más vigente que nunca, es más, la dialéctica nunca ha sido relegada al olvido, aunque —en ocasiones— sí poco valorada. Teorías como la pragmadialéctica son evidencia viva de la relevancia actual de la dialéctica en la teoría de la argumentación actual, así como de su flexibilidad y versatilidad características desde Aristóteles. Nos encontramos con un modelo de racionalidad intersubjetiva con práctica en las éticas del discurso o la teoría de las falacias informales. También será destacable su aplicación al ámbito educativo y a la propia cotidianidad como ordenamiento para filosofar. Igualmente, reseñable será su función mediadora de conflictos aplicados a contextos políticos, como herramienta que democratiza el conocimiento o como elemento indispensable en toda la filosofía y la teoría de la argumentación. Esto quiere decir que, de una forma o de otra, lo que se podría ver como los elementos dialécticos fundantes en Aristóteles, como los *topos*, la *endoxa* o la *crítica* son parte inherente de nuestra forma de pensar, razonar y dialogar actual.

Concluida toda la investigación y elaboración del trabajo, cerraré este con una reflexión personal y general. En esta, procuraré reencuadrar los objetivos propuestos desde el comienzo para determinar si han sido alcanzados o no. Asimismo, elaboraré una breve síntesis de los hallazgos, a mi juicio, más relevantes en todo el proceso. Una valoración reflexiva sobre estos descubrimientos y las posibles y «nuevas» problemáticas, preguntas o futuras líneas de investigación en relación a la dialéctica de Aristóteles.

1. Marco conceptual descriptivo

Antes de comenzar con el análisis de los elementos constitutivos de la dialéctica, resulta conveniente propiciar una aproximación conceptual de lo que podemos entender por dialéctica en Aristóteles.

En términos generales, podemos entender la dialéctica como un procedimiento racional mediante el cual consideramos las razones a favor y en contra de una afirmación, tesis o propuesta. El propósito de todo esto es conseguir una conclusión que sea plausible. Asimismo, Aristóteles, le reconoce a la dialéctica un papel fundamental a la hora del examen de los principios de cualquier ciencia fuera de las parcelas epistémicas de estas mismas, en tanto que el examen interno de aquellos es imposible. En este orden de ideas y como sostiene Carbonell, la dialéctica es una herramienta que abre caminos hacia cualquier método de conocimiento. Esto mismo —entre otras cosas— es lo que hace de ella un procedimiento eminentemente filosófico, ya que trata de esos primeros principios de cualquier forma de conocimiento, permitiéndonos acceder a los distintos métodos de conocimiento (Carbonell, 2015: 648). Por otro lado, al comienzo de los *Tópicos* de Aristóteles, ya se puede contemplar la naturaleza interrogativa y crítica de la dialéctica (Bieda, 2003: 195). Aquí el estagirita define la dialéctica como un método de razonamiento basado en la endoxa. Este método tiene la facultad de tratar cualquier cuestión, así como de detectar y resolver las contradicciones internas de los argumentos (*Ibid.*). De este modo, la dialéctica no es meramente una técnica discursiva o un método de razonamiento, sino un modo complejo, crítico y filosófico de razonar correctamente, el cual nos permite analizar y fundamentar epistémicamente las afirmaciones.

A partir de esta comprensión preliminar de la dialéctica, resulta imprescindible establecer un marco teórico riguroso sobre el concepto de dialéctica en Aristóteles. Este resultará necesario si se quiere comprender con cabalidad el resto del trabajo, entre otras cosas porque se desarrollarán los elementos que he considerado fundamentales en la dialéctica aristotélica. El propósito es que se pueda comprender con amplitud y profundidad la dialéctica del estagirita para, posteriormente, poder trabajar sobre este marco teórico y punto en común.

Se tratarán elementos claves como la endoxa, los predicables, los topoi, o incluso el uso y propósitos de la dialéctica. Estos elementos fundamentales prometen brindarnos —en su conjunto— la comprensión necesaria, tanto para compartir o disentir de lo expuesto posteriormente. El caso es que sea como fuere, será nuestro lugar de encuentro y origen particular de donde partir.

1.1. El razonamiento

Si nos ceñimos a lo expuesto por Aristóteles en su *Tópicos*, lo primero que sacaremos en claro es que —cuando hablamos de dialéctica— nos estamos refiriendo a un método (Aristóteles, *Tópicos*:100a20). Ahora bien, decir que la dialéctica es un método no nos daría mucha información sobre esta. Cuando pensamos en un método, se suele tener en mente la aplicación de este método. No es lo mismo un método para cocinar, que un método de entrenamiento para un determinado deporte. Con todo, a ambos se les llama método. En consecuencia, parece ser que existen algunos rasgos comunes cuando pensamos en un método, independientemente de su campo de aplicación o propósito. Para simplificar el asunto e ir de manera segura y paulatina en nuestro estudio, considero recomendable también hacer alusión a lo que podríamos entender por método. Podríamos suscribir para nuestro propósito el concepto de método, entendido este, como una técnica concreta de investigación (Abbagnano,1993: 802). Entre técnica e investigación, también nos conviene centrarnos en la técnica, pues como método en el contexto de la dialéctica aristotélica encuadra más bien entenderla como una técnica específica o particular y no relacionarla necesariamente a esta con la investigación. En otras palabras, la aplicación de esta técnica no es algo exclusivo de la acción investigadora. Pero, ¿entonces para qué es esta técnica que propone Aristóteles? En la misma obra de los *Tópicos* ya citada, nos indica nuestro filósofo que el propósito de esta técnica es razonar de una forma tan versátil que podamos tratar cualquier asunto (Aristóteles, *Tópicos*:100a20). En este contexto, Aristóteles define el razonamiento como un discurso —en griego *lógos* (λόγος)— en el que, dadas ciertas premisas, se concluye, necesariamente, algo distinto a partir de ellas (*Ibid.* 100: b25)¹. En resumidas

¹ Es pertinente que distingamos entre razonamiento y argumento, puesto que estos términos —en ocasiones— se usan de forma equivalente, pero no son estrictamente la misma cosa. El razonamiento
Trabajo Fin de Máster: Madrid, 10/09/2025. Facultad de Filosofía. UNED

cuentas, podríamos decir que vamos a hablar de una forma, camino, criterio, etc., particular de razonar.

Siguiendo la explicación que nos ofrece el propio Aristóteles, cuando habla de razonamiento, lo denomina a este como un discurso basado en unas ideas aceptadas como verdaderas y por el que se llega a una afirmación nueva basada en estas ideas anteriores interconectadas (*Ibid.*100b20). Detengámonos aquí un momento, pues esta breve explicación puede dar lugar a confusiones. Primeramente, si nos fijamos en el término «discurso», es muy probable que pensemos en una actividad que se desarrolla en el contexto de un hablante y una audiencia, pero no es este el sentido y de ahí la palabra *logos* entre paréntesis que nos encontramos en el mismo texto. De lo que se trata más bien es de todo un entramado de ideas y premisas interconectadas entre ellas. Estas premisas o ideas base serían las que damos por ciertas para poder llevar a cabo el proceso de razonamiento, pues, de no ser así, nunca comenzaríamos a elaborar un razonamiento. Asimismo, el razonamiento se propone llegar a unas conclusiones y esto es a lo que Aristóteles se refiere con algo distinto, ya que no razonamos para volver a decir lo que previamente ya se había aceptado, sino que de la estructura argumental del razonamiento es preciso que se desprenda algún conocimiento que antes no teníamos. De modo que el razonamiento, aunque aquí Aristóteles lo llama discurso, no necesariamente se está refiriendo a las palabras, ni siquiera a dos interlocutores o más, sino que este discurso —comprendido como ese proceso racional de conectar ideas— se puede y me atrevería a decir que se debe, llevar a cabo en solitario (Gambra, 2002a:105-106). En pocas palabras, podríamos decir que el razonamiento es algo intrínseco al ser humano, de ahí también se desprende la afirmación aristotélica relativa a su definición de *ser humano* como *animal racional*. Todo esto tiene bastante sentido, aunque se entienda el discurso como diálogo o exposición de ideas. En cierta manera, cuando

sería el proceso mental o psicológico gracias al cual hacemos inferencias de manera consciente. Por otro lado, el argumento es más bien una práctica comunicativa mediante la cual damos razones a otros con el propósito de justificar una afirmación y provocar una inferencia. De modo que el razonamiento se encuadra en la dimensión interna de la inferencia, mientras que el argumento se sitúa en el plano de la comunicación intersubjetiva de ese acto que intercambia razonamientos previos (Olmos: 2019: 8-10). En otras palabras, el razonamiento es un proceso mental que se lleva a cabo en solitario y el argumento es la verbalización y comunicación de dichos procesos mentales (razonamiento) que a su vez genera un nuevo razonamiento en nuestro interlocutor. De este modo se puede decir que el razonamiento precede al argumento y no puede darse este sin el otro, pero sí razonamiento sin argumento.

pensamos en solitario estamos llevando a cabo una suerte de diálogo interno, lo mismo que cuando intentamos convencernos de un asunto o buscar la mejor explicación para una cuestión. Otra cosa muy distinta es que lo hagamos de forma dialéctica y ahí está el asunto; que existen más formas de razonar aparte de la dialéctica.

Una vez resuelta la explicación de lo que podemos entender por razonamiento de forma general, resultará notablemente provechoso contrastar el razonamiento dialéctico con otras formas de razonamiento. Esto, nos ayudará a comprender las particularidades de este método de razonamiento. En este punto nos centraremos en la distinción con el razonamiento demostrativo. La forma de razonar demostrativa se fundamenta en cosas evidentes, verificables, las cuales no necesitan demostración ni argumentación para que sean aceptadas. En palabras de Aristóteles, aquellas que son verdades en sí mismas e independientes de nosotros mismos (Aristóteles, *Tópicos*: 100b20). Por otro lado, las premisas o ideas base del razonamiento dialéctico tiene la peculiaridad de basarse en premisas o ideas verosímiles, pero con cierta reputación de autenticidad (*Ibid.*). Es decir, afirmaciones que comúnmente son aceptadas por la mayoría o bien que tienen un respaldo en autoridades intelectuales. De modo que el proceso de razonamiento dialéctico se constituye de afirmaciones, las cuales dota de credibilidad el propio sujeto y no del valor que estas contienen por sí mismas en términos epistémicos. Esto nos indica que, aunque la estructura de razonamiento pueda resultar similar en ambos métodos, las bases o premisas escogidas para elaborarlo son distintas. Lógicamente, no podemos entrar aquí en cuestiones epistemológicas sobre la objetividad del conocimiento, lo real, cómo conocemos, la verdad, etc., de ser así nos desviaríamos irremediabilmente de nuestro propósito. Por otro lado, es conveniente resaltar el carácter interrogativo del razonamiento dialéctico. Esto también lo distingue del razonamiento demostrativo en tanto que la naturaleza interrogativa de la dialéctica se comprende por considerar tanto una afirmación como su contradicción. Esto quiere decir que puede darse un razonamiento dialéctico con el propósito de refutar otro razonamiento o afirmación (Gambra, 2002a: 105-106). Sin embargo, el razonamiento demostrativo tiene más bien una naturaleza didáctica en tanto procura demostrar un conocimiento evidente y no tanto refutar. Con todo, este rasgo interrogativo del razonamiento dialéctico, que —con la concepción del diálogo nos puede llevar a

entender ese rasgo como exclusivo de varios interlocutores— no se limita su uso a dos o varios interlocutores, sino que la propiedad interrogativa se puede ejecutar en solitario. En este sentido, se podría decir, junto con Barrionuevo, que el razonamiento dialéctico trasciende al demostrativo (Barrionuevo, 2000: 121). Esto es así no solo porque su carácter interrogativo le permite sopesar las tesis y antítesis, sino por su naturaleza omniabarcante respecto al campo de aplicación. La demostración, por ejemplo, no tendría mucho sentido llevarla a cabo en solitario, sino que siempre suele darse con relación a otra o varias personas. De ahí que demosremos la veracidad de lo pensado.

El tema del razonamiento no termina aquí ni mucho menos, ya Copleston nos hablará del razonamiento erístico distinguiéndolo de las otras dos formas de razonamiento ya vistas (Copleston, 1994: 288). Este tipo de razonamiento es ampliamente criticado por el estagirita, precisamente por su posible apariencia de veracidad (Vergara, 2019: 131). El razonamiento dialéctico se fundamenta en premisas plausibles, las cuales, a pesar de carecer de una verdad objetiva absoluta, sí que están dotadas de aceptación por el sentido común o bien por la credibilidad que aportaban los entendidos a las ideas. El peligro del razonamiento erístico es que se «disfraza» de razonamiento dialéctico. Es más, llega a afirmar Aristóteles, que la erística puede, no solo parecer verosímil y no serlo, sino incluso no llegar a ser ni un razonamiento, aunque tenga el aspecto de serlo (Aristóteles, *Tópicos* I: 100b24-25). Este segundo caso parece más complejo, pues puede que el «razonamiento» erístico se sirva verdaderamente de premisas plausibles y reputadas, pero que su estructura lógica sea errónea. De una forma o de otra, este tipo de razonamiento nos lleva al error o la mentira intencionada. Estas tres serían las formas principales de razonamiento, aunque es cierto que hay autores que entienden que son cuatro las formas de razonamiento al considerar el razonamiento crítico una forma aparte (Gourinat, 2002: 466). En este caso, no la entenderemos así, pues considero el razonamiento crítico una utilidad de la propia dialéctica y no tanto una del razonamiento. Es más, Aristóteles no menciona una forma de razonamiento crítico como tal, sino que se podría decir que este es una consecuencia de la dialéctica.

1.2. La endoxa

Hemos dicho que el razonamiento dialéctico se basa, no tanto en premisas verdaderas, sino en afirmaciones o negaciones con pretensión de verosimilitud. En otras palabras, en premisas plausibles. Es por esto que resultará oportuno detenernos en este asunto para comprender mejor la dialéctica, pues estas premisas en la dialéctica son las más relevantes para el estagirita (Fait, 2002: 443). El término que veremos aparecer recurrentemente para referirse a estas premisas, será *endoxa*. Es más, tan característica es la endoxa como base argumentativa de la dialéctica que Aristóteles la llega a considerar como la particularidad que hace al argumento dialéctico distinto del resto de argumentos (Gourinat, 2002: 467; Molina, 2015: 1270).

Sobre esto, nos conviene resaltar que cuando hablamos de endoxa en términos aristotélicos, no solo nos estamos refiriendo a la plausibilidad de ciertas proposiciones, sino que esto también denota la reputación o fama que pueda tener una persona o cosa (Vega, 1993: 5). Como ya notamos anteriormente, las premisas no tienen un valor de verdad en sí mismas, sino que se les otorga por el criterio de ciertas personas. Esto no quiere decir, necesariamente, que tales premisas no hagan referencia al mundo material y externo a nosotros. De hecho, nos podemos encontrar que la plausibilidad de las proposiciones se constituye en la observación e interpretación de la realidad ajena a nosotros (*Ibid.*). Por ejemplo, cuando notamos que algo sucede de manera reiterada en nuestra realidad, dotará de verosimilitud una afirmación universal al respecto. Podríamos decir que todos los catorce de enero, por norma general, suele hacer frío en Madrid. A pesar de ser algo demostrable, no es algo taxativo, no podemos garantizar el cumplimiento de tal suceso, pero es altamente probable. Esto es así porque es posible —aunque poco frecuente— que un catorce de enero no haga frío en Madrid, e incluso que pueda hacer calor y más teniendo en cuenta el cambio climático.

Pero también nos encontramos endoxa en otros terrenos como en el de la ética. Afirmaciones tales como: robar es malo. Seguramente, la clasificaríamos como una proposición plausible en el ámbito de la ética. Pero, de un modo similar a la premisa relativa al tiempo en Madrid en una fecha concreta, es probable que no consideremos tal acción inmoral. Supongamos, por ejemplo, una familia con niños pequeños al borde de

la muerte por inanición. En este contexto no sería tan fácil afirmar que el padre cometiera un acto despreciable si decide robar un bocadillo para sus hijos. Lo relevante de todo esto es que, aunque no hablamos de verdades generales y universales cuando usamos la endoxa, no resta que este tipo de proposiciones mantienen una solidez notable. Afirmaciones que han ido obteniendo una credibilidad y popularidad, lo cual ha contribuido a dotarlas de una notable veracidad. No se trata de meras creencias indemostrables, sino que son opiniones razonadas y con un reconocimiento por las personas intelectualmente de referencia o bien por el sentido común de la amplia mayoría (Barrionuevo, 2000: 125).

De hecho, el principio de la plausibilidad relativo a la autoridad de las personas que afirmen estas proposiciones sigue vigente en nuestros días y el valor de esto parece ser algo que el filósofo estagirita consideró notablemente para tomar la endoxa realmente en serio. No se valora de la misma manera un escrito de una persona sin estudios filosóficos que el escrito de un doctor en filosofía y esto es algo que hacemos de manera automática, pues entendemos que la formación, los títulos académicos, dotan de cierta credibilidad a una persona respecto a las afirmaciones que pueda realizar. Pero no es solo en el contexto académico donde es visible la reputación de las personas que expresan según que tesis, sino que a la hora de hablar sobre cualquier suceso común también se tiene en cuenta el concepto que se pueda tener de estas personas (Vega, 1993: 6-7). En este sentido, parece tener que ver más con una valoración moral del sujeto que profesa cierta proposición. Si conocemos de una persona que siempre dice la verdad, su testimonio tendrá mayor credibilidad que el de una persona que sabemos que es ampliamente mentirosa. De este modo, aunque no podamos demostrar cuál de ellas miente o dice la verdad, se le dará mayor credibilidad a la persona con mejor reputación y aprobación social y/o moral².

Hemos hecho cierto énfasis en la credibilidad que otorgan las personas más versadas a las proposiciones dialécticas, también la credibilidad que extraemos de

²Para ver mejor la relación de la endoxa con la credibilidad de una persona en particular, sería interesante consultar o tener en mente el siguiente artículo: Cárdenas, L. G. (2020). Endoxa, hypólepsis parádoxos y martyría en la teoría de la esclavitud de Aristóteles. *Co-herencia*, 17(32), 239-255.

nuestro contexto material y la aprobación social que pueda tener una persona al momento de afirmar algo. Con todo, pueden surgir ciertas complicaciones, ya que Aristóteles asevera que la plausibilidad se puede dar por varias vías: ya sea por las vistas hasta el momento como la propia realidad ontológica y objetiva o el fundamento moral del sujeto que la profesa. Existe la posibilidad de que esta credibilidad se sustente en la afirmación o negación de lo que diga la mayoría. Sería totalmente lícito, pensar que pueda suceder que una vía afirme algo, mientras que otra lo niega. Esto podría suceder, de modo que lo ideal en un razonamiento dialéctico es que exista una coherencia respecto a las vías de credibilidad. Según Vega, la discrepancia entre vías supondría una incongruencia, por lo que las proposiciones dejarían de ser plausibles (*Ibid.* 8-9). De una forma o de otra, una afirmación acreditada, bien por las personas de renombre en un área de conocimiento o bien por la mayoría, debería guardar cierta armonía y no contradecirse para ser consideradas verdaderamente endoxa.

Asimismo, Aristóteles parece presuponer una cierta racionalidad en el ser humano, pues entiende que la plausibilidad es algo que surgirá de manera —por decirlo de alguna forma un tanto burda— espontánea entre los sujetos que la aprueban. Esta aprobación estriba en su carácter práctico de las proposiciones dialécticas, pues la mayoría de persona no tomaría por válido un sinsentido o afirmación irracional (*Ibid.* 10). Es decir, las afirmaciones como: robar es malo o tal día hará frío, las aceptamos con base a su carácter práctico y racional para nuestra cotidianidad. Yo diría que hasta los principios que confieren plausibilidad a las proposiciones son de naturaleza pragmática, pues es preciso establecer alguna medida para dar credibilidad a alguien; en este caso su reputación, el sentido común de la mayoría, la recurrencia de ciertos hechos, etc. Una suerte de principio de confianza, ya sea en personas o en nuestra propia experiencia existencial.

1.3. Los topos

Con los topos, nos enfrentamos a un concepto tan relevante como complejo a la hora de definirlo o incluso describirlo. Con todo, es crucial porque sin él, difícilmente podríamos comprender en su cabalidad la dialéctica aristotélica. Asimismo, parte de su complejidad reside en que no estamos ante un término exclusivo de la dialéctica, pero

también en la ausencia de información en los escritos aristotélicos (Drehe, 2011: 129). Esto implica que nos tendremos que basar en lo que estudiosos del asunto han sacado en claro y también en información sobre los topos de otra disciplina como la retórica para intentar vislumbrar una idea del topos dialéctico. Aunque también adelantamos y —por qué no— suscribimos la imposibilidad de una definición de este concepto, como bien señala ya Drehe (*Ibid.* 135-136).

A pesar de lo dicho, podemos extraer algún ejemplo ilustrativo de los *Tópicos* aristotélicos. Uno de los lugares comunes que pueden resultar muy esclarecedor puede ser el de los contrarios (Aristóteles, *Tópicos* I: 112b- 113b). Solemos pensar que, si una afirmación x es positiva, su contraria será valorada como algo negativo. Esto sería un lugar común, pero presenta ciertas complicaciones si contemplamos esto, por ejemplo, en el terreno de la ética. Hacer el bien a nuestros amigos sería algo que todos consideraríamos como moralmente loable. En contraste, hacer el mal sería algo negativo y censurable desde la moral. El caso es que si esa acción la contextualizamos, como podría ser, hacer el mal a los enemigos en defensa propia o venganza, ya no sería tan fácil afirmar que es algo negativo hacer ese mal. Es más, diríamos que es algo —como el bien a los amigos— deseable. Lo interesante aquí es que estamos hablando de dos afirmaciones contradictorias que llegan a tener un lugar común.

Siguiendo con nuestro filósofo, hay otro lugar común que resulta muy interesante: el topos de la semejanza (*Ibid.* 114b-115a). Este lugar común puede resultar más evidente y menos problemático que el anterior, pero también presenta cierta dificultad. Aristóteles parte del supuesto que, si algo tiene una peculiaridad determinada, otra cosa semejante a ese algo, por compartir con ella, por ejemplo, ciertas propiedades, deberá de tener esa misma peculiaridad de la cosa anterior. Tomemos la afirmación del propio Aristóteles respecto a la definición de conocer. Asumimos que conocer algo es pensar, de este modo, conocer muchas cosas será pensar muchas cosas. Es decir, para conocer más, debemos pensar más. La complejidad en este asunto estriba en que esto no siempre se corresponde con la realidad. Siguiendo con el ejemplo del conocimiento, podemos conocer muchas cosas, pero no pensar en todas ellas. Es más, podemos pensar en una sola cosa, aunque conozcamos cientos. Estos ejemplos nos

servirán para hacer más accesible la definición o descripción de un término tan abstracto y complejo como los topos.

No obstante, estos ejemplos no bastan para comprender lo que es un topos, de modo que resulta útil regresar a la tónica de Drehe, aunque ello implique distanciarse un poco de lo expuesto por Aristóteles en su *Tópicos*. Si nos detenemos en el significado del término, podremos relacionarlo con un lugar material (*Ibid.* 130). Es cierto que el estagirita le da un sentido diferente, pero creo que la definición de lugar físico puede resultar algo ilustrativa para nuestro propósito. Con la idea en mente de lugar, apartando de ella la materialidad, comenzaremos por entender el topos como un lugar del que nos servimos para extraer argumentos (Bitonte, 2009: 1). De modo que estamos ante una suerte de marco referencial desde el que partimos en nuestra argumentación. En este sentido, el topos estaría cargado de información, de conceptos, hipótesis, etc. Si nos quedamos con esta idea, es lógico que lleguemos a concebir los topos como unas directrices o principios³ de los que procedemos o nos valemos para argumentar. Ahora bien, esto no está errado, pero tampoco hace justicia al topos dialéctico.

Para ser un poco más específicos, podemos seguir con Bitonte, pues aquí entrará la distinción entre los topos llenos de información y los carentes de ella (*Ibid.* 2). Estos últimos serían los propios de la dialéctica. Esos lugares desde donde argumentamos —contrariamente los topos específicos que contienen información— están absolutamente vacíos. Los lugares que contienen información, son los propios de alguna disciplina en particular, pero debido a la universalidad de la dialéctica, es preciso que sus lugares comunes estén ausentes de todo contenido epistémico, pues esto posibilita su versatilidad. De hecho, ese vacío de los lugares comunes de la dialéctica, imposibilita la definición de estos, pues definirlos sería dar cuenta de un tipo de lugar en concreto y esto es algo que no corresponde al topos dialéctico (Drehe, 2011: 135-136). Es necesario que esto sea así, la universalidad de la dialéctica y, en consecuencia, de sus

³La dialéctica se sirve únicamente de los principios comunes. Estos son el criterio para juzgar la validez de las cuestiones sometidas a examen. Normalmente, se presuponen en el razonamiento. Pueden explicarse al final del mismo, como en el caso de que se haga caer al interlocutor en una contradicción (Conderana, 2013: 148).

lugares comunes, hace imposible que podamos suscribirlos a un tipo de topos. En el momento que lo hacemos, los llenamos de contenido y pierden su universalidad. Es como si intentáramos definir la idea de felicidad de una forma universal. Esta cumple su función en múltiples contextos y para cada sujeto, es algo real, pero que escapa a la definición conceptual. Con todo, que haya hecho alusión a los lugares específicos no es algo baladí. No solo para comprender mejor los topos dialécticos en contraste con los específicos, sino que esto nos ayudará a entender que los topos dialécticos son susceptibles de convertirse en lugares específicos o especiales. (Barthes, 1982: 57). En otras palabras, los lugares comunes de la dialéctica, aunque carentes de un marco referencial, se pueden ir constituyendo como mapa epistémico a lo largo del propio proceso dialéctico al verter contenido en ellos.

No obstante, a pesar de la imposibilidad de dar una descripción o definición de estos lugares, sí que se aprecian algunos rasgos de estos lugares que podemos destacar. Con una forma de pensar dualista y lógica, podemos notar que estos lugares comunes se podrían basar en lo imposible y posible, lo que existe frente a lo inexistente, etc. (Guerreo y García, s.f.). Esto no nos permite una definición, pero sí apreciar esos rasgos que la mayoría de sujetos poseemos en nuestro razonamiento, ya que todos podríamos dialogar desde un pensamiento referente a lo que es justo e injusto, por ejemplo. Es decir, aunque no podamos definir la justicia, sí que podemos hablar sobre ideas o hechos justos o injustos. A su vez, vemos que ha aparecido otro rasgo notable para esos lugares comunes; el diálogo. Esto es pertinente tenerlo presente para entender esos lugares, ya que se tratan de lugares donde se desarrolla un diálogo por medio de la indagación interrogativa y la respuesta explicativa (Barrionuevo, 2000: 123). Aquí entra en juego otra cuestión de especial interés para comprender los topos; la intersubjetividad (Catoggio, 2007: 52, 59). Ya hablamos de que la credibilidad o aceptación a la endoxa se basa en el criterio subjetivo del sujeto, pero si profundizamos más en el asunto y llegamos a los topos y contemplamos estos en el marco del diálogo, notaremos que entra en juego la *intersubjetividad*. Esto tiene mucho sentido, pues las subjetividades participantes en el diálogo, es necesario que acuerden de forma implícita unos mínimos. Por ejemplo, que hay ideas justas y otras injustas o que hay cosas que son reales y otras que no.

Visto esto, simplificando el asunto sin pretender trivializarlo y teniendo en cuenta su enorme complejidad, podríamos decir que —a efectos prácticos para nuestra empresa— los lugares comunes son una suerte de patrón argumentativo, basado en la interdependencia de la mayoría, gracias al cual llegamos a conocimientos plausibles (Hempfer et al. 2011: 1-3). Son válidos, aunque no se fundamenten en verdades objetivas, no solo por la credibilidad que se desprende de la aceptación o acuerdo tácito de sus participantes, sino también por la plausibilidad de los mismos, su carácter, la probabilidad y verosimilitud de estos (Catoggio, 2007: 58-60). Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que por la falta de una definición de estos o la carencia de anclaje en una objetividad o verdad taxativa, corremos el riesgo de tener estos topoi en menos, cuando no debería ser así.

Por último, la versatilidad de estos topoi permite que el uso útil de ellos sea bilateral en el diálogo, es decir, que puedan hacer uso de estos, tanto el que interroga como el que defiende, incluso que se haga un uso para ambos de forma simultánea (Drehe, 2011: 130, 135). Es decir, que desde los lugares comunes no solo construimos para exponer a otro algo, sino que refutamos algo, por medio de una defensa construida mediante ese topoi. Es más, yo diría que no solo partimos del lugar común para demostrar o refutar, sino que únicamente en ese lugar común se puede tanto construir como destruir. Si ambos sujetos del diálogo no se encuentran en el mismo lugar, es imposible el diálogo y por tanto la demostración o refutación. Sin ánimos de ser frívolo, es como si uno de los participantes hablara sobre el bien de una acción y otro sobre la forma en que conocemos nuestro cosmos. Ambos se hallan en lugares distintos, no hay acuerdo tácito entre ellos.

1.4. Los predicables

Resulta casi imposible que abordemos este apartado sin tener en cuenta otro de los términos más relevantes en la dialéctica de Aristóteles: los predicables. La importancia de ellos la podemos apreciar en el propio desarrollo de la dialéctica. Si los lugares comunes son fundamentales para el diálogo dialéctico en tanto estructura organizativa, los predicables serían los principios por los que se rigen esos lugares

comunes (Kakkuri y Tuominen, 2012: 56). En consecuencia, para que se puedan dar esos topoi, es necesario orientarse por los predicables.

Primeramente, debemos tener claro a qué se refiere nuestro filósofo cuando nos presenta los famosos predicables. Esto no es más que todo aquello que podemos decir de algo (González, 2009: 47). Aunque parezca que no hemos dicho nada, esta escueta definición de los predicables dice mucho más de lo que parece. Algo comestible es algo que se puede comer, algo moldeable, es algo que se puede moldear. En este mismo orden de ideas, vemos que predicable es más bien un adjetivo que nos indica que se puede predicar, que se puede decir algo. Aristóteles nos da una serie de términos que denomina predicables porque considera que todo lo que digamos en el discurso dialéctico tendrá que ver con esos cuatro predicables (Uprimny, 2014: 39-40). Esto parece bastante presuntuoso por parte de Aristóteles, el intentar abarcar todo lo que podamos decir de cualquier cosa en cuatro simples términos: definición, propio, género y accidente (*Ibid.*), pero más atrevimiento hay aún cuando afirma que todos los problemas y premisas posibles en la dialéctica se encuentran traspasados por estos cuatro predicables (Kakkuri y Tuominen, 2012: 55). Lo que nos está diciendo, básicamente, es que cualquier asunto que abordemos dialécticamente, sea en el orden que sea, será relativo a la definición, la propiedad, el género o el accidente, que nada escapa a estas cuatro categorías.

Para comprobar si esto es así o no, es preciso que —al menos de forma superficial— entremos en lo que entiende Aristóteles por cada uno de los predicables. La *definición* consistiría en decir lo que es algo, su manera particular de ser (Aristóteles, *Tópicos I*: 102a). Es decir, cuando intentamos definir la esencia de algo, su manera particular de ser dentro de su marco ontológico. Por ejemplo, cuando definimos que es una planta (un ser vivo que se nutre y crece sin desplazarse por sí mismo) más allá de una mera descripción, sino que entramos en el terreno del ser. No describimos cómo es la planta, más bien ingresamos en detalles ontológicos fundamentales como que es un ser vivo, que se nutre, crece y que no se desplaza como otros seres vivos. Lo propio, por otra parte, es lo que pertenece exclusivamente a eso de lo que estamos predicando (*Ibid.*), por ejemplo, la dureza de la roca es propia de ella, pero no determina su esencia porque no es lo único duro en la naturaleza. Cuando predicamos acerca del género, lo

hacemos pensando en el grupo más amplio al que pertenece esa cosa de la que hablamos. Volviendo al ejemplo de la planta —respecto a su género— podemos decir que es un ser vivo, algo que comparte con el resto de seres vivos (*Ibid.* 102b). Por último, accidente es lo que puede darse en algo, pero también se podría dar el caso que no se diera, es algo circunstancial. Por ejemplo, que nuestra planta fuese un rosal.

No basta con lo dicho sobre los predicables para comprenderlos en el marco de la dialéctica, sino que es preciso entenderlos en mayor amplitud predicativa. En este proceso dialéctico se nos presenta lo predicado, que serían nuestros predicables, pero también debemos considerar el objeto del que predicamos y la propia predicación que nos indica la relación existente entre lo predicado y el objeto (Gómez, 2009: 47). Volviendo al ejemplo de la planta, esta sería el objeto del que predicamos. «Es un ser vivo», sería lo predicado y la catalogación de la planta en la categoría de seres vivos sería la predicación. Todo esto no es algo trivial, pues lo que nos dice Aristóteles es que en el proceso dialéctico no basta con afirmar o negar algo, sino que tenemos que prestar atención al conjunto de relaciones entre el sujeto y lo predicado. Esto es fundamental porque el debate o análisis puede gravitar hacia una dirección u otra en función de esa relación. No es lo mismo definir una planta que hablar de su género o de una propiedad o accidente. La relación sujeto-predicado es lo importante. De lo que inferimos que los predicables son más bien relaciones y no tanto conceptos cerrados.

Antes de finalizar, si nos detenemos en el análisis que nos ofrece Kakkuri y Tuominen respecto a la exhaustividad de los predicables, notaremos que presentan un aparente problema (Kakkuri y Tuominen, 2012:58-78). El término exhaustividad, como ya hemos dejado entre ver anteriormente, se trata en la afirmación aristotélica de que cualquier premisa o problema dialéctico —necesariamente— debe relacionarse con, al menos, uno de los predicables. Este sería el extremo que hemos presentado, el cual demanda esta forma de proceder para que exista rigor en la argumentación, el diálogo o incluso el entrenamiento dialéctico. No obstante, y aunque la exhaustividad sea algo evidente en los predicables, esto se encuentra abierto a otra interpretación: la interpretación flexible de exhaustividad en contraste con la fuerte. La interpretación flexible nos dice que no es necesario que los argumentos dialécticos siempre mantengan

una relación con alguno de los predicables, sino que se pueden dar argumentaciones dialécticas de semejanza, diferencia u homonimia.

Por ejemplo, si nos preguntáramos si la justicia es lo mismo que la igualdad, podríamos responder que ambas se parecen por ciertos motivos, ya sea por la redistribución igualitaria de la riqueza o cualquier otro matiz. En este caso, estaríamos usando un argumento dialéctico basado en la semejanza y no tanto en los predicables en tanto que no estamos diciendo que la justicia es algo o que la justicia pertenece a un género determinado. Ahora bien, esto no quiere decir que no hayamos tenido en cuenta los predicables. Si nos fijamos, aunque sea de manera implícita, los predicables estructuran la argumentación en tanto que —de una forma o de otra— estamos definiendo la justicia, ya sea por semejanza o bien por diferencia. De este modo, la exhaustividad sigue ahí, tácitamente, pero ahí se encuentra.

Esto lo vemos más claro si tenemos en cuenta que el predicable de la definición traspasa al resto. De una forma o de otra, siempre estamos definiendo en el método dialéctico (González, 2009: 50). Para nada esto redundaría en una carencia y/o crítica, de los predicables, ni de la dialéctica en Aristóteles en general, sino que más bien, una vez más, nos muestra su inmensa versatilidad, su capacidad de abarcar cualquier asunto y amplia utilidad. No solo ya como método de ejercitación, en el cual podemos prescindir también de los predicables y que se convierta en una suerte de prolegómenos para su correcta ejecución. También como método para el diálogo, instrumento crítico para analizar los presupuestos asentados, pero es que también nos proporciona conocimiento en tanto y en cuanto nos brinda una herramienta de definición precisa y flexible dependiendo del contexto, la pregunta o el lugar que ocupemos en un diálogo.

1.5. El argumento dialéctico

Después de haber analizado lo que he considerado elementos imprescindibles para comprender la dialéctica aristotélica dentro de su pensamiento argumentativo, estamos en condiciones de abordar la naturaleza del propio argumento dialéctico.

El estagirita diferenciará cuatro formas de argumentos y dentro de estos tipos de argumentos se encuentra el dialéctico (Aristóteles, *Refutaciones sofísticas*: 165b5). Cada ejemplar de argumento se ocupará de algo en particular. Por ejemplo, el didáctico

pretende más bien refrendar algún tipo de conocimiento concreto ya aceptado y demostrado. Es decir, reafirmarlo. De ahí que se llame didáctico pues consolida el conocimiento por medio de la argumentación. Por otro lado, en el contraste de este tipo de argumento con el dialéctico es como apreciamos de manera más diáfana la naturaleza de la dialéctica. El argumento dialéctico se encargará más bien de señalar las contradicciones en argumentos que presumen cierta validez, como podría ser el argumento didáctico. Es muy interesante —como ya dije— comparar estos dos tipos de argumentos, ya que, si nos fijamos, notaremos que —mientras que el argumento didáctico u otros tipos de argumentos se encargan de refrendar alguna evidencia, verdad aceptada, conocimiento, etc.— el argumento dialéctico procura analizar críticamente estos argumentos o verdades universales para ponerlas a prueba basándose en la endoxa. Pero, como hemos dicho, Aristóteles sostiene que hay cuatro tipos de argumentos y no solo el didáctico junto con el dialéctico. No sería muy honesto por mi parte eludir que también menciona un tipo de argumento que mantiene notables similitudes con el argumento dialéctico: el argumento crítico. Este tipo de argumento se centra en analizar a la persona que propone un argumento como veraz. Fijémonos atentamente que no es tanto analizar el argumento como hace la dialéctica, sino a la persona que sostiene dicho argumento. Su enfoque gravita más bien en comprobar que esa persona verdaderamente maneja el tema del que está hablando, que tiene una comprensión cabal de este y no tanto en señalar las carencias en el argumento que propone. Por último, la argumentación erística es, probablemente, la que más fácilmente se puede definir, aunque esto no implica que sea más accesible al análisis, puesto que este tipo de argumentos se pueden hacer pasar por argumentos dialécticos, ya que se basan en premisas con apariencia de plausibilidad e incluso su estructura se nos muestra como una forma lógica correcta. Sin embargo, su fin es engañar, manipular al oyente, pues no buscan la verdad, sino la victoria en una discusión. Resultan altamente peligrosos por este asunto, porque se suelen disfrazar de dialéctica.

Visto esto, podemos afirmar acertadamente que la argumentación dialéctica no demostrará un tipo de conocimiento concreto, ya que no tiene un área específica de aplicación y que su papel no es tanto demostrar, sino comprobar lo que se da por sentado como verdad en algún área de conocimiento. De este modo, se podría decir que

tenemos una herramienta que va más allá de cualquier forma de argumentación, pues incluso la ciencia debe detenerse en unos principios mínimos —aunque verdaderos— indemostrables para poder argumentar y proseguir con sus demostraciones. Esto nos puede llevar a pensar que la argumentación dialéctica solo serviría para analizar los distintos tipos de argumentos y no produciría conocimiento, pero, como bien nota ya Zanatta, esto no es así. Una cosa es que la argumentación dialéctica no demuestre y otra es que no produzca conocimiento (Zanatta, 2022: 33). Esto es relativamente sencillo de comprender, pues al ser este tipo de argumentación un método eficaz de escrutinio de los argumentos, nos ayuda a ver con mayor claridad las carencias de nuestras argumentaciones, lo que redundará en un conocimiento más amplio del tema a tratar. Algo similar sucede si la argumentación analizada por medio de la dialéctica se reafirma como verdadera, ya que gracias a la interacción argumentativa llegaremos a una mayor comprensión y refinamiento del conocimiento antes expuesto. En cierta forma, aunque la argumentación dialéctica no demuestre nada, sí que provoca un avance notable en lo que al conocimiento y comprensión de cualquier asunto se refiere.

Aunque pueda resultar evidente, es pertinente mencionar que los argumentos dialécticos carecerán de una necesidad (González, 2015: 88). Su veracidad se basa más bien en el grado de plausibilidad que puedan tener, como, por ejemplo: si el suelo de la calle está mojado, ha llovido. Esto es muy factible que sea así, pero no es algo que sea una consecuencia necesaria que se deriva de la primera premisa, sino solamente algo posible. Con todo, es algo sorprendentemente útil en nuestra comprensión de la realidad cotidiana, pues la mayoría damos por sentado de forma tácita una serie de afirmaciones de la realidad, las cuales son útiles para nuestra existencia más común. De este modo, podemos afirmar que un argumento dialéctico será más o menos veraz a razón del grado de probabilidad que este contenga. Como es altamente probable que, si el suelo de la calle está mojado haya llovido, esto tendrá un grado elevado de veracidad. Mientras que no es tan probable y, en consecuencia, verosímil, que, si compras un boleto de lotería, vayas a ser millonario, por ejemplo.

Por otro lado, el argumento dialéctico presenta una gran flexibilidad, ya que puede ser tanto deductivo como inductivo (Calderón, 2012: 219-223). Esto es especialmente interesante, ya que al contrario que otros tipos de argumentos que se

basan en la necesidad como el demostrativo, al fundamentarse en la plausibilidad, nos permite analizar y conocer desde dos direcciones diferentes. Podemos partir de premisas universales: Robar es malo. Mi vecino me robó las zapatillas, luego, mi vecino es malo. Esto es posible únicamente desde la argumentación dialéctica. Lo mismo nos ocurre con la inducción. Podemos notar un hecho particular que se repite constantemente como que los cuervos son negros. Tras nuestra observación de multitud de casos particulares donde los cuervos son negros, afirmamos una verdad universal, la cual sostiene que todos los cuervos son negros. De una forma similar al caso anterior, esto es altamente probable, pero no necesario. A esta última forma de argumento dialéctico, también la denominaré el estagirita comprobación (Aristóteles, *Tópicos* I. 105a10-15). Esto tiene mucho sentido, ya que por medio de la inducción vamos comprobando algo, ya sea un hecho o también una máxima moral.

1.6. La crítica dialéctica

La relevancia de la crítica dialéctica parece ser más notoria en las *Refutaciones sofísticas*. Con todo, considero pertinente mencionarla en este apartado, ya que nos facilitará la comprensión de la dialéctica de manera mucho más amplia que si solo la consideramos como nexos o solapamiento en su teoría de la argumentación. En cierta forma, estamos ante un tipo de dialéctica (Fait, 2002: 435), por lo que podríamos hablar —al menos en este sentido— de una «naturaleza multiforme» de la dialéctica aristotélica.

Asimismo, dedicar un espacio a este tipo de dialéctica es motivado por lo controvertido de este tipo de dialéctica. Mientras que por unos es considerada como un tipo de dialéctica más elevado, otros la consideran incompleta (*Ibid.* 436). Esto se deriva de su naturaleza inquisitiva, ya que al fundamentarse en la pregunta se puede pensar que tiene mayor acceso al conocimiento veraz, pero —paradójicamente— también puede parecernos incompleta por carecer de capacidad para responder. A razón de esto último, se podría decir que el propósito de la dialéctica no es otro que rebatir los argumentos de nuestro interlocutor. En consecuencia, la crítica dialéctica sería una herramienta que pone a prueba un pretendido conocimiento, pero también tiene la capacidad de poner a prueba la negación de una argumentación, razonamiento o conocimiento (Barrionuevo,

2000: 126). En este sentido, la crítica dialéctica nos sirve para fundamentar el conocimiento frente a los opositores, lo mismo que para desmentir a los farsantes o revelar el error natural en el proceso epistémico humano. A razón de esto, podríamos aseverar que tenemos una dialéctica útil para llegar a inferencias y otra para preguntar y refutar (Gambra, 2002a: 102). Esto resulta muy relevante porque la crítica dialéctica nos ayuda a discernir las contradicciones o incoherencias en discursos o afirmaciones. En todo caso, esta dialéctica será la más apropiada siempre y cuando en el diálogo seamos los oyentes y no los que exponen una argumentación o pretenden afirmar una verdad.

Esto no quiere decir que el oyente tenga un papel secundario en todo el proceso, sino todo lo contrario, ya que el arte de formular las preguntas correctas al emisor suele ser —en ocasiones— más complejo que la propia argumentación. Esto es así porque, en cierta manera, para lanzar preguntas certeras, es preciso una previa argumentación individual, más rápida y ágil que la que se lleva a cabo mediante la exposición de argumentos o ideas. Este proceso interno se lleva a cabo de forma simultánea a la escucha, donde estamos analizando los posibles puntos débiles de un discurso, para, cuando sea el momento, interrogar de forma eficaz. Esto quiere decir que las preguntas que realizamos demandan respuestas breves, concretas y ausentes de ambigüedades (*Ibid.* 203).

Lo controvertido de la crítica dialéctica no se encuentra solo en sus defensores o detractores por el valor de esta, sino en la separación que hacen como un tipo de dialéctica. Por un lado, nos encontramos con los que consideran a la crítica dialéctica como un tipo de dialéctica con sus correspondientes posturas, ya sean más positivas y otras más negativas. Pero, por otro lado, hay quienes piensan que estamos ante una suerte de rasgo de la propia dialéctica y no ante un tipo de dialéctica más. En otras palabras, la crítica es algo intrínseco a la dialéctica y no se puede llevar a cabo el ejercicio dialéctico sin ser críticos (Zanatta, 2002: 35- 36). Esto no quiere decir que la dialéctica sea mera crítica, sino que sería un rasgo de su pretendida «personalidad». Por citar un ejemplo un tanto prosaico, pero que puede resultarnos ilustrativo: yo puedo ser médico, pero mi persona no solo la constituye mi profesión y mi formación, sino muchos más elementos como la cultura, el país de nacimiento, mi carácter, mis relaciones, etc. De modo similar creo que podríamos entender mejor la crítica dialéctica,

no tanto como un tipo de dialéctica aislada de la dialéctica en general, sino como un elemento distintivo de esta que —aunque no siempre sea evidente— se encuentra en ella. Regresando al ejemplo anterior, cuando ese médico está con sus hijos ejerciendo de padre, no deja de ser médico, aunque su función principal sea en ese momento cumplir con sus obligaciones paternas.

Algo que sí resulta evidente cuando consideramos la crítica dialéctica es su carácter manejable en tanto que se deja usar por cualquiera, versados o no en ella. No se requiere ninguna formación previa para ello (Aristóteles, *Refutaciones sofísticas*: 172a30). Esto, creo que es evidente, ya que nadie quiere ser engañado y en la medida de sus capacidades intenta evitarlo. De una forma o de otra, la crítica dialéctica nos brinda una luz sorprendente sobre esta parte fundamental de la argumentación aristotélica, pues nos muestra cómo deviene en una parte sustancial de nuestra naturaleza. Con todo, que todo el mundo haga uso de la cualidad crítica de la dialéctica, no implica que no haya una gradación en su ejecución, de no ser así, no tendría mucho sentido que nos extendiéramos en ella, ni tampoco lo dicho anteriormente respecto a la complejidad de elaborar preguntas acertadas. De manera similar al uso que puede hacer una persona de las matemáticas con las nociones más rudimentarias en comparación con un experto, así ocurre también con la dialéctica.

Sea como fuere, a lo que nos referimos cuando hablamos de crítica dialéctica, es al carácter refutatorio de esta práctica. De modo que sería bueno indagar sobre qué entiende el estagirita por refutación. Dirá Aristóteles que la refutación no es otra cosa que una contradicción respecto a algo de lo que se esté hablando (*Ibid.* 167a25). En otras palabras, la refutación es contradecir algo que se nos dice, pero esta contradicción debe cumplir ciertas reglas. No se considera una refutación válida si no estamos hablando de lo mismo, pero tampoco si altero en algún modo las premisas de la argumentación que se me han planteado. Por último, el contexto debe ser el mismo, ya que las mismas premisas y el mismo objeto en situaciones diferentes pueden alterar su sentido. Esto es muy relevante, ya que, al describir la refutación desde la crítica dialéctica, estamos —en cierta manera— definiendo una suerte de *topos*, ese lugar común necesario para llevar a cabo la refutación de forma correcta. Si refutamos sin tener en cuenta estas variables, estaremos cometiendo un sofisma.

De una forma más técnica, podríamos decir que la crítica dialéctica se debe basar en dos principios fundamentales de la lógica aristotélica: el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido (Vigo, 2016: 528-529). Esto se hace para dotar de un fundamento lógico a la crítica dialéctica e intentar una definición inequívoca de la misma. Para rebatir algo desde la crítica dialéctica, es preciso ser coherente con la imposibilidad de que algo sea y no sea al mismo tiempo y en los mismos escenarios. Debemos de considerar que no es posible que la nieve sea blanca y no lo sea de forma simultánea. De igual forma, debemos respetar que una proposición debe ser verdadera o falsa. Es decir: «la nieve es blanca», solo puede ser verdad o falso, no hay una opción intermedia y de aquí se desprende que si es verdad que la nieve es blanca, es falsa su negación. De modo que para ejecutar de la forma más certera posible la crítica dialéctica podríamos decir que son necesarios estos dos principios, pero también las tres máximas que hemos mencionado anteriormente: hablar de lo mismo, no alterar las premisas y hacerlo en el mismo contexto. Estos cinco elementos harían de la crítica o refutación algo fiable.

1.7. Utilidad y propósito de la dialéctica

Pienso que es relevante, no solo tener una idea clara y coherente de lo que es la dialéctica aristotélica, sino también considerar la utilidad y finalidad de esta. No sería muy inteligente dedicar tanto tiempo a algo que no sirve para nada o que carece de propósito alguno más allá que el de la «teorización vana». No obstante, es preciso tener clara la complejidad de este asunto, ya que Aristóteles no presentará una única y clara división de los diferentes usos y objetivos de la dialéctica en todo su pensamiento (Gambra, 2002a:107). Principalmente, nos encontramos con la división propuesta en los *Tópicos* —donde realiza una clasificación de manera más genérica— y las *Refutaciones sofísticas*, que hace una división más específica centrada en el uso discursivo compartido. De modo que solo teniendo en cuenta estas dos obras, obtendremos dos divisiones relativas a los usos y fines de la dialéctica.

Como ya indicamos, Aristóteles menciona en los *Tópicos* cuatro usos relacionados con sus fines generales de la dialéctica: para ejercitarnos, el uso en las conversaciones, para el conocimiento filosófico y, por último, para analizar los principios de cualquier área de conocimiento (Aristóteles, *Tópicos I*: 101b: 25-35). Es

útil para ejercitarnos porque nos proporciona las herramientas adecuadas para las posibles discusiones que se puedan dar, para refutar argumentos errados, preguntar de forma crítica, etc. Es decir, entrenarnos para el diálogo, ya sea con otra persona o con algún texto, que en cierta manera también es con una persona a pesar de no llevarse a cabo en tiempo real. En cierta forma, podríamos decir que la utilidad y propósito de la dialéctica en este sentido es darnos unas herramientas que nos resulten útiles para el correcto razonamiento, capacitarnos a pensar de forma autónoma y crítica. Digo para *razonar de una forma correcta* porque el entrenamiento no tiene por qué estar enfocado a un propósito dialógico con otro, sino que el ejercicio de la dialéctica puede orientarse en una mejora cualitativa de las capacidades argumentativas o intelectivas para uso privado. Es más, considero muy útil centrarnos en el uso individual, así como el fin de la dialéctica en este sentido, porque nos ayudará a diferenciarlo del resto de usos. Respecto al uso en la conversación, se podría decir que sería algo así como la aplicación de lo aprendido en nuestro entrenamiento en tanto que nos permite dialogar de forma correcta, a partir, eso sí, de premisas comunes con nuestro interlocutores. Vemos que este segundo uso —en cierta manera— se solapa con el primero, es como una segunda fase del proceso formativo. Podríamos ilustrarlo con que uno lleva a cabo una formación de Grado o de Máster, con la conclusión de un TFG o TFM, pero, aunque no llegara nunca a realizar ese trabajo final, no implica que no haya sido útil la formación recibida. Debemos tener en cuenta también que la conversación dialéctica se presenta, en cierta manera, como problematizadora (Mendonça, 2023:7) en tanto que a las afirmaciones o premisas previamente aceptadas por la mayoría o endoxa, las revierte en interrogantes que interpelan a su interlocutor a que se posicione respecto a ellas de forma decisiva, ya sea afirmando o negando tal pregunta. Esta problematización no es caprichosa, pues se ejerce con la intención de llegar a conclusiones compartidas, avanzar en el conocimiento mutuo.

En relación al conocimiento filosófico, nos permitirá investigar y discernir la verdad de la falsedad, llegando al conocimiento certero. En cierta manera, podríamos decir que este uso y propósito es más especializado o profesional en tanto que nos capacita para la investigación como filósofos, el análisis crítico y la capacidad de desestimar tesis erradas. Por último, el uso en el análisis de los principios de cualquier

ciencia, nos permite movernos en cualquier rama del saber sin necesidad de estar versados en ellas, sino solo para indagar la solidez de los fundamentos de las distintas ciencias. Sin pretender ser excesivamente simplista, podemos notar esto en la propia naturaleza de la filosofía que se embarca en el pensamiento y reflexión de cualquier tipo de saber: filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas, filosofía de la psicología, metafísica, etc. Dicho de otra forma, la filosofía no tiene un objeto de estudio propiamente dicho como sí lo tienen otras disciplinas, pues de una forma similar estaríamos hablando de este uso y propósito de la dialéctica. De este modo, podemos notar la abrumadora generalidad, pero también versatilidad de la dialéctica en lo que a usos y fines se refiere.

Si ahora nos ceñimos al estudio que se hace de la utilidad y propósito de la dialéctica en las *Refutaciones*, notaremos que —de los cuatro tipos de diálogos que se mencionan— solo dos son debidamente dialécticos: el diálogo dialéctico propiamente dicho y el diálogo crítico (Gambra, 2002a: 107), algo —este último— estrechamente vinculado con lo que hemos estudiado en el apartado anterior. Con todo, esto no quiere decir que las otras dos formas de diálogo (didáctica y erística) mencionadas por Aristóteles no hagan uso de la dialéctica, sino que no lo hacen de manera tan evidente o que no son absolutamente dialécticos como las otras dos formas de diálogo. En este mismo orden de ideas, el diálogo dialéctico es una suerte de confrontación entre sus participantes donde cada uno pretende vencer a su oponente. Ahora bien, el objetivo que persiga la dialéctica en este tipo de diálogo tampoco nos vendrá dado, sino que dependerá de la persona que lo use (*Ibid.*108), ya que uno pretenderá refutar a su oponente, mientras que otra intentará refrendar su postura dándole validez por medio de la argumentación. De modo que mientras que uno pretende convencer, el otro busca rebatir. Esto quiere decir que el propósito de la dialéctica está condicionado por la posición que tengamos en el diálogo dialéctico, sea como presentador o como refutador. Aquí podemos notar una evidente similitud respecto a la conversación dialéctica ya propuesta en los *Tópicos* y es que el estagirita ya nota que, en la conversación dialéctica desarrollada anteriormente, hay roles decisivos (Mendonça, 2023: 6). A pesar de estar hablando de una conversación, no es una conversación al uso, sino que tiene sus particularidades como hemos podido notar. Esos puntos comunes donde basar la conversación, también están presentes en el diálogo dialéctico de las *Refutaciones*. Del

diálogo crítico no creo que sea necesario extenderse mucho, ya que hemos hablado — aunque desde otra perspectiva— de la crítica dialéctica. Sin embargo, conviene hacer alguna mención. El diálogo crítico es similar al diálogo dialéctico en lo que a proceder se refiere, la diferencia es que aquí lo que pretendemos rebatir o cuestionar es un pretendido conocimiento supuestamente asentado (*Ibid.* 108).

Pienso que, a pesar de la complejidad de las divisiones de los usos y fines de la dialéctica, sí que se puede establecer —al menos— algún que otro rasgo general en lo que a utilidad y propósito se refiere. Indagar de forma eficaz, investigar sobre cualquier asunto, es un propósito central en cualquier división que podamos encontrar. Tener una visión general de las múltiples posibilidades lógicas que se puedan presentar en cualquier cuestión y juzgar de manera adecuada (Fait, 2002: 445). Es cierto que esto puede ser algo muy genérico, pero entiendo que es la única forma de unificar un uso y objetivo ante un arte tan heterogéneo (Molina, 2015: 1269). Esta universalidad no es para nada algo negativo, sino todo lo contrario. Además, hemos visto también como los usos y fines de la dialéctica se entrelazan entre ellos, se solapan independientemente del tipo de diálogo o la división que apliquemos. Asimismo, los fines y los usos no son algo que vaya por separado, sino que se condicionan bilateralmente.

Por último, cabe destacar la utilidad/fin moral que tiene la dialéctica, ya que esta fomenta la interacción con otro (Barrionuevo, 2000: 131-133). Pero esta relación entre los participantes de un diálogo o conversación dialéctica demanda esa virtud ética aristotélica en tanto que exige una práctica continua de honestidad, integridad, justicia, esa prudencia o incluso templanza para no dejarnos llevar por impulsos irracionales y egoísta (Mendonça, 2023:24,29). Nos lleva a cierta comunión con los otros y hace que releguemos nuestros intereses particulares en busca de un bien mayor. Es decir, la dialéctica demanda de nosotros una colaboración e interdependencia hacia la búsqueda de la verdad y consolidación del conocimiento. Sea esto a través del diálogo dialéctico, del diálogo crítico, de la conversación o de cualquier otro de los usos que hemos mencionado, el fin es llegar a la mayor objetividad posible y con ello a la verdad racional de los hechos. Lo mismo ocurre con las funciones más generales: la ejercitación se lleva a cabo para una posterior aplicación y la aplicación compartida es con la intención de proceder correctamente en la investigación filosófica. De modo que

—en última instancia— la dialéctica es útil para hacernos buenos investigadores y también para hacer de la filosofía una disciplina en constante diálogo con otras formas del saber desde el análisis respetuoso e intersubjetivo en el resto de disciplinas.

En cierta forma, podríamos afirmar que —aunque con sus matices y diferencias— la dialéctica comparte el rasgo del diálogo en todos sus usos y fines, en tanto que es imposible ejercerla sin cierto conversar, ya sea con nosotros mismos, con otros autores por medio de la investigación, en un diálogo donde buscamos convencer o avanzar, etc. Sea como fuere, la dialéctica fomenta el diálogo y esto nos ayuda a salir de nosotros mismos, aunque ese diálogo sea interno, ya que nos interpela a la honestidad, la justicia y la verdad.

2. Entre la dialéctica y la lógica

Una vez desarrollado el marco teórico y descriptivo conceptual de la dialéctica en Aristóteles, a partir de los elementos constitutivos que he considerado imprescindibles, estamos en disposición de proceder al análisis de la dialéctica dentro de la teoría de la argumentación del estagirita.

Para ello, comenzaremos por adentrarnos en unas de las partes más relevantes y manidas de su teoría de la argumentación: la lógica. En este punto se perseguirán varios objetivos. Entre ellos, destacar la estrecha relación existente entre lógica y dialéctica, pero también subrayar las notables diferencias. Esto nos permitirá apreciar que no nos encontramos ante dos disciplinas idénticas, pero tampoco radicalmente distintas. Asimismo, se abordará un estudio genealógico que manifestará la anterioridad de la dialéctica como disciplina madre dentro de la teoría de la argumentación del filósofo. Por último, se destacará una suerte de preponderancia de la dialéctica en contraste con la lógica basada en aspectos tales como su universalidad, utilidad, flexibilidad y coherencia epistémica como ontológica.

2.1. *Cuestión de «lógica»*

De manera general, podríamos decir que la lógica se basa en el estudio de las aseveraciones que emanan de la relación existente entre proposiciones (De Molina, 2012: 4). Sin embargo, estas afirmaciones, se fundamentan en una argumentación previa

que serían las diferentes relaciones entre proposiciones que conforman un argumento o razonamiento. Asimismo, nos atrevemos a asegurar su veracidad o falsedad por la consistencia de su fundamento, es decir, su argumento. Si no estamos seguros de la contundencia en las relaciones, no podremos estar seguros de las afirmaciones que se desprendan. De este modo, podríamos decir que la lógica es el estudio de esas afirmaciones, pero también el estudio de los argumentos en los que se fundamentan tales afirmaciones. Considerar que la lógica solo estudia las afirmaciones emanadas de las relaciones entre premisas de un argumento, resulta una visión un tanto parcial. Sería más correcto concebirla como el estudio —no solo de esas afirmaciones— sino también de todo el aparataje argumentativo, con todo lo que esto implica: argumentos, relaciones entre premisas, componente de las premisas, etc.

En este mismo orden de ideas, la lógica sería un instrumento o herramienta al estilo de la dialéctica, que nos proporciona los medios adecuados para alcanzar el conocimiento verdadero por medio del análisis de los argumentos (Reale, 1985: 135). De modo que esas aseveraciones que mencionamos, podrían ser el objetivo último de la lógica en tanto que serían las afirmaciones que sostenemos sin temor a ninguna duda, o también, la capacidad de distinguir entre los argumentos que son válidos y los que no (Wood & Grant, 2014: 7). Para esto, la lógica nos proporciona un conjunto de reglas y pautas para discernir cómo se piensa, cómo razonar de manera correcta y, en consecuencia, discernir el razonamiento incorrecto. Para ello, es preciso detenernos en un término que resulta fundamental para la comprensión de lógica: el *silogismo*. Esto es lo que marcará la diferencia en el proceder de nuestra razón en tanto que el silogismo es un razonamiento que va más allá que un simple argumento (Barrionuevo, 2000: 127). Podemos argumentar de múltiples formas, sin basarnos en unas reglas determinadas, sin seguir una estructura concreta. Es más, un argumento, aunque incorrecto, no deja de ser un argumento. Por otro lado, el silogismo es una forma de razonar determinada, la cual sigue unas pautas para formar un argumento válido y certero.

Si el silogismo⁴ es el estándar de los pasos que debemos seguir para argumentar correctamente, resulta pertinente saber cuáles son estos y de qué se compone este patrón

⁴ Resulta pertinente hacer énfasis en la clarificación del silogismo categórico en Aristóteles, entre otras cosas, por ser el más estudiado y trabajado en sus escritos. El silogismo categórico sería un razonamiento deductivo, compuesto a su vez de tres enunciados igualmente categóricos. De estos tres enunciados, los dos primeros serían las premisas y el tercero la conclusión. Esto implica que cada silogismo siga una estructura básica, la cual nos asegura su validez deductiva. Es decir, que la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas (Katayama, 2011: 148). En nuestro filósofo, también conviene que resaltemos que hace una clasificación de los silogismos basándose en la disposición que ocupe el término medio entre las premisas (Bobzien, 2020: s.p. y Trujillo, 2007: 84). Dicho en otras palabras, según las diferentes estructuras del silogismo. El término medio sería el que marca la pauta para clasificar estas estructuras de los silogismos, aunque los otros dos términos: el término mayor y el término menor también serán relevantes para comprender la estructura silogística. El término medio aparecerá en las dos premisas y no en la conclusión, será como una suerte de nexa que hace posible la deducción lógica. El término mayor será el predicado de la conclusión y el término menor el sujeto de la conclusión. Pero sigamos con Bobzien, que destaca una primera figura, en la que término medio hace la función del sujeto en la premisa mayor y de predicado en la premisa menor.

- Premisa mayor: Todos los *hombres* son mortales.
- Premisa menor: Sócrates es *hombre*.
- Conclusión: Sócrates es mortal.

En una segunda figura, el término medio tendrá la función de predicado tanto en la premisa mayor como en la menor:

- Premisa mayor: Ningún mortal es *inmortal*.
- Premisa menor: Sócrates es *inmortal*.
- Conclusión: Sócrates no es mortal.

En una tercera figura, muestra una relación entre premisas similar a la primera figura, pero el término medio será sujeto en ambas premisas. Notaremos también que el sujeto de la conclusión no es ahora el sujeto de la premisa menor, por lo que hay un ligero cambio estructural debido a la disposición del término medio como sujeto en ambas premisas.

- Premisa mayor: Los *ordenadores* son tecnología.
- Premisa menor: Los *ordenadores* son herramientas de trabajo.
- Conclusión: Algunas herramientas de trabajo son tecnología.

También cabe señalar que dentro de esta clasificación en figuras basada en la disposición del término medio, Aristóteles sigue afinando el silogismo en una clasificación interna de cada figura por modos de cada figura. Los modos se clasifican en función de la relación existente entre las premisas (universales afirmativas, negativas, etc.) y la estructura lógica de las proposiciones. Entre estos modos, se pueden resaltar el Barbara, Celarent o Darii en la primera figura, el Cesare o Festino en la segunda figura o el Darapti o Disamis en la tercera (Bobzien, 2020: s.p.). Habrá más modos, pero, para nuestro cometido, basta con que tengamos claro que estos modos son combinaciones específicas de premisas que aseguran

de razonamiento. En él, se destacan tres partes fundamentales, conformadas estas por una premisa mayor, una menor y una conclusión que —necesariamente— debe desprenderse de las premisas anteriores (De Molina, 2012: 5). Podríamos decir, por ejemplo: Todos los perros son cuadrúpedos (premisa mayor). Bobi es un perro (premisa menor). Luego, Bobi es cuadrúpedo (conclusión). Desde un nivel más técnico y específico, se pueden apreciar una serie de términos fundamentales en el silogismo. El término mayor es el predicado de la conclusión; *cuadrúpedo*. Este está presente también en la premisa mayor. El término menor sería el sujeto de nuestra conclusión; *Bobi*. Este se encuentra presente siempre en la premisa menor y en la conclusión. El término medio sería el nexos que nos permite unir la premisa mayor y la menor, en nuestro ejemplo; *perro*. Es fundamental tener presente estos detalles, ya que la validez de los argumentos la determina su forma, la manera de proceder considerando estos factores y no tanto la realidad material externa a nuestro razonamiento (Wood & Grant, 2014). Por norma general, los perros son cuadrúpedos, pero se puede dar el caso que haya perros que tengan tres patas, ya sea por un accidente o bien por alguna mal formación. De este modo, aunque Bobi tuviese tres patas, el razonamiento seguiría siendo válido.

Dicho esto, resulta evidente que la forma de razonar en la lógica es por medio de la deducción, ya que partimos de premisas generales para llegar a proposiciones particulares. Partimos de «verdades universales»: Todos los perros son cuadrúpedos, para llegar a la afirmación particular de que Bobi es cuadrúpedo. También podemos destacar que una condición necesaria para que el razonamiento sea válido es que sus premisas sean verdaderas (Wood & Grant, 2014: 14). Todos los perros son cuadrúpedos, es una afirmación verdadera, pero solo parcialmente, ya que pueden existir perros que no tengan las cuatro patas. No obstante, por cuestiones prácticas, aceptemos esta afirmación como verdadera. También podemos contrastar con la realidad que Bobi es un perro. De este modo, tenemos una coherencia, no solo formal, sino también material con nuestra realidad externa. Aquí es donde podemos notar una

que la conclusión de estos silogismos sea correcta. Es una forma de garantizar que —si las premisas de una figura determinada son verdaderas— la conclusión será también necesariamente verdadera.

clara diferencia respecto al proceder dialéctico y es que mientras que la lógica se fundamenta en premisas verdaderas y contrastadas por nuestra experiencia, la dialéctica parte de premisas plausibles (Barrionuevo, 2000: 124). Con todo, es preciso volver a resaltar que, aunque las premisas del silogismo lógico se entiendan como verdaderas, no implica una veracidad de su conclusión por las razones antes expuestas, sino solo que el razonamiento es válido.

Aristóteles intentará consolidar la solidez de todo su aparataje lógico, no solo con la forma del silogismo, sino también con una serie de leyes necesarias racionalmente: la ley de identidad, la ley de no contradicción y la ley del tercero excluido (Rosental y Iudin, 1946: 179). La primera afirma que —siguiendo nuestro ejemplo de cánidos— un perro es un perro. Básicamente estamos ante una tautología, ya que establece que una cosa es igual a sí misma. La segunda ley nos dice que un perro no puede ser un perro y no ser un perro al mismo tiempo. La tercera ley fundamental nos asegura que algo es un perro o no lo es, no cabe una tercera opción. Bobi será un perro o no lo será, ya sea que tenga cuatro, tres o cinco patas. En cierta manera, todas estas leyes se basan en el principio de identidad desde diferentes prismas, ya que se fundamentan en la identidad del sujeto que se predica. En resumidas cuentas, podríamos concluir que la lógica es el estudio del razonamiento válido basado en un proceder específico y siguiendo unas leyes concretas, mientras que la dialéctica es el ejercicio de la argumentación de lo plausible en tanto que sus premisas son endoxáticas y no necesariamente verdaderas.

2.2. *Una mirada dialéctica a la lógica*

Hasta ahora, a pesar de la relación que vamos entreviendo de la lógica con la dialéctica, da la sensación de que las estamos presentando como dos cosas —si no radicalmente— sí bastante distintas. Aquí veremos que cuando hablamos de lógica, necesariamente, no estamos hablando de algo distinto a la dialéctica y lo mismo ocurre cuando hablamos de dialéctica respecto a la lógica. Esto ya nos lo hace notar Gómez cuando se percata de que la dialéctica es una suerte de lógica anterior a la propuesta en los *Analíticos primeros* por Aristóteles (Gómez, 2015: 59). En todo el aparataje que describe el estagirita hay una incipiente lógica que se desarrollará posteriormente. Si esto es así, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Aristóteles antes de ser el

lógico con el que la tradición filosófica le ha etiquetado, era un dialéctico. Incluso más, si la dialéctica en parte es lógica y la lógica en parte es dialéctica, nuestro filósofo nunca dejó de ser un dialéctico en tanto que no cabe el divorcio entre sendas disciplinas.

Si decimos que la dialéctica era un tipo de lógica anterior a la propuesta en los *Analíticos*, no solo estamos afirmando el rasgo lógico de la dialéctica, sino su anterioridad respecto a la invención de la lógica formal. Pongamos el ojo en la teoría analítica de los *Primeros analíticos* (Allen, 2007: 92). Hemos comprobado que estos nos presentan unas reglas y normas para analizar el pensamiento, los razonamientos y argumentos correctos, al mismo tiempo que nos permiten discernir los que están equivocados como se hace ya en la problemática de las falacias. Es decir, Aristóteles aplica el desarrollo de su lógica a sus posteriores estudios en el ámbito de la argumentación, ya sea la retórica o las falacias. Lo curioso de esto es que la dialéctica no se encuentra analizada de esta forma, no hay un proceder analítico en la exposición de esta parte de la argumentación. De modo que esto se puede considerar una razón de peso para pensar que la dialéctica estaba desarrollada antes que la lógica. De lo contrario, si la lógica hubiera estado ya —no solo escrita— sino, al menos, «pensada», ¿por qué no se sirvió de ella para analizar la dialéctica lo mismo que hace con el resto de su teoría de la argumentación? Esto también quiere decir que el término por antonomasia vinculado enfáticamente con la lógica ; el silogismo, no es algo inherente y propio de la lógica. De hecho, este modelo ya lo pensó Aristóteles en la dialéctica, con la salvedad de la naturaleza de sus premisas basadas en la endoxa y no tanto en la necesidad. De modo que podemos afirmar que la lógica —principalmente— se basa y fundamenta en la dialéctica (Hempfer *et al.* 2011: 1) o incluso que en la dialéctica podemos ver una incipiente lógica formal.

Pero es más aún, el silogismo no es solo que no sea algo propio o exclusivo de la lógica, sino que más bien pertenece a la dialéctica (*Ibid.* 96). Esta afirmación parece ser un tanto presuntuosa, por eso mismo es preciso que la desglosemos para que el lector no se eche las manos a la cabeza. Si la dialéctica fue desarrollada antes que la analítica, eso quiere decir que era un procedimiento absolutamente autónomo, no necesitaba de nada ni de nadie para estudiar la argumentación. Esto es así porque el propio Aristóteles la consideraba como la base fundamental de toda argumentación (*Ibid.* 98). Esto es así

porque fue la primera, era el modelo que servía de base y guía para el estudio del razonamiento, para la argumentación y por ende para la constitución silogística. Si la dialéctica fue la primera en existir de manera totalmente autónoma y representaba el estándar en cuanto a teoría de la argumentación, la lógica se tuvo que basar en ella para desarrollarse. Es por esto por lo que —aunque el lógico no sea un dialéctico— tácitamente se sirve de la dialéctica para desarrollar su lógica. Naturalmente, la lógica se «distanció» de la dialéctica, pero esto no implica que no dependió de ella para su constitución. Es por esto por lo que el silogismo, apropiado a la lógica, era algo exclusivo de la dialéctica de lo cual se sirvió la lógica para erigirse como disciplina «dominante» en la argumentación aristotélica.

A razón de lo que hemos visto, podríamos asegurar que la lógica es una ampliación o desarrollo de la propia dialéctica, una suerte de extensión o incluso, una parte de ella. No obstante, es clave resaltar lo que verdaderamente diferencia a la lógica de la dialéctica. Por un lado, la lógica se caracteriza por su abstracción de los contenidos específicos, exclusivamente se enfoca en la estructura formal del razonamiento. De modo que, mientras que la dialéctica se encarga de las premisas plausibles, la lógica se preocupa únicamente por la relación que mantienen las premisas y la conclusión, independientemente del contenido concreto de las proposiciones. Por lo cual, podemos afirmar que la lógica se centra en los patrones y estructuras generales del razonamiento válido, y la dialéctica resulta ser más flexible y admite ocuparse con proposiciones discutibles y contextuales. Esto no implica que en la lógica no podamos encontrarnos con un discursar dialéctico en tanto que muchos de los mecanismos usados no son algo propio de la lógica, pero es que también, además, la demostración en los *Analíticos posteriores*, lo tienen en cuenta también en la dialéctica (Gómez, 2015: 82). Puede que sea aquí donde se nos presenta esa problemática de relegación de la dialéctica por parte de la lógica (Meléndez, 1998: 88). En cierta manera, es evidente la influencia de la lógica en toda la teoría de la argumentación de Aristóteles y que esto supuso una suerte de desplazamiento de la dialéctica y una entronización de la lógica.

Ahora bien, también es cierto que este suele ser un argumento que esgrimen los defensores acérrimos de la lógica para dar una visión negativa de la dialéctica en Aristóteles e incluso refrendar que este tenía una concepción de ella muy inferior a la

lógica. No obstante, debo disentir respecto a esta posición, ya que la lógica no anuló a la dialéctica, sino que más bien ocupó el lugar que anteriormente tuvo ella (Allen, 2007: 93). Esto no juega para nada en contra de nuestra tesis, que haya un cierto desplazamiento de la dialéctica con la maduración de la lógica, no quiere decir que aquella deje de ser relevante, sino que la lógica es más bien una herramienta más específica, pero no necesariamente más rigurosa. Es más, para cuestiones éticas, por ejemplo, sería más apropiado una práctica argumentativa dialéctica. Esto es así porque la lógica apodíctica demanda unas premisas necesarias y universales que no siempre son posibles en cuestiones éticas, de modo que será más recomendable hacer uso de la dialéctica.

De hecho, esto último, planteado como refutación de la anterioridad de la dialéctica respecto a la lógica (*Ibid.* 92), creo que redundará más bien en un punto a favor de nuestra apología a la dialéctica. Estamos de acuerdo en que la dialéctica y la lógica tienen objetivos distintos. Por ejemplo, mientras que la lógica hace énfasis en las afirmaciones que se desprenden de las relaciones de premisas y conclusiones, la dialéctica se enfoca en una reciprocidad argumentativa basada en el diálogo (De Molina, 2012: 8) o incluso en el entrenamiento para ese futuro intercambio diría yo. En definitiva, ve la argumentación más bien como un proceso. Es por esto por lo que la dialéctica sigue siendo notablemente necesaria, porque los objetivos de la dialéctica son propios de esta, pero también su concepción argumentativa, su especificación, amplitud, etc. Asimismo, la anterioridad y primacía de esta, hacen de ella la base necesaria también para la consecuente evolución de la argumentación aristotélica en forma analítica.

Podríamos decir incluso que la lógica tiene más en común con la dialéctica que diferencias, ya que la lógica —en términos generales— tampoco nos proporciona conocimiento, sino que no es más que un instrumento como lo es la dialéctica (Gómez, 2015: 62, 68). Esto quiere decir que no es una ciencia autónoma como tal, sino un medio que podemos aplicar al conocimiento científico. Se podría argüir que no toda la lógica es mera preparación para el conocimiento científico, ya que la lógica apodíctica es la propia de la ciencia en Aristóteles en tanto que parte de premisas verdaderas y necesarias. Esto es cierto, pero no deja de ser una especificación de la dialéctica (*Ibid.*

56) en tanto que esto último fue *conditio sine qua non* para la aparición de este tipo de lógica. Es más, podemos notar otra similitud muy interesante en la utilidad de la apodíctica y la dialéctica: Ambas son válidas para analizar los primeros principios del conocimiento científico, aunque procedan de manera diferente. Incluso me atrevería a decir que la dialéctica los analiza de una forma más crítica, ya que la apodíctica se ve obligada a asumirlos, establecerlos e incluso consolidarlos, pero no cuestionarlos ni someterlos a discusión por medio del diálogo.

Asimismo, la naturaleza endoxática de las premisas en la dialéctica no significa una diferencia radical respecto a las de la lógica apodíctica. De una forma o de otra, en ambas, las premisas deben ser aceptadas (*Ibid.* 82), ya sea por la veracidad y necesidad en la apodíctica o bien por la credibilidad que le dan en la dialéctica. Sea como fuere, se parten de presupuestos aceptados, pero también nos encontramos que hay —como menciona Gómez— un público común al que se dirigen los argumentos, aunque sea con propósitos distintos. Los argumentos dialécticos y apodícticos se desarrollan en el foro propio de la filosofía, personas que se interesan por el razonamiento y argumentación rigurosos, ya sea para demostrar o para realizar un examen crítico.

2.3. *Preminencia dialéctica*

Resultaría muy fácil hacer una crítica a la lógica si la consideramos meramente como el estudio de las formas del pensamiento, independientes estas de nuestra realidad exterior. Y es cierto que en algunos casos puede ser así, pero también es cierto que la lógica considera su realidad material y externa a la mente al momento de proceder (Copleston, 1994: 283-284). Es más, el silogismo demostrativo es absolutamente empírico respecto a nuestra realidad material y «ajena» (si es que esto puede ser) a nosotros. Podríamos decir que —de forma similar a la fenomenología husserliana— si hay conciencia, esa conciencia, es conciencia de algo. Pues si analizamos el pensamiento, ese pensamiento es de algo, de la realidad que nos rodea. Es más, nuestro simpático ejemplo con nuestro amigo Bobi, se basa en la observación. *A priori*, parece no haber un error epistémico ni ontológico en la forma de proceder del estagirita, pero hemos visto anteriormente que no es así.

El problema reside en que la lógica posee ella misma su propia epistemología, pero también una ontología. Una epistemología fundada en unos primeros principios inmutables, inalterables e incuestionables en tanto que son indemostrables y una ontología que concibe la realidad de manera metafísica (Gómez, 2015: 62). El mismo Aristóteles nos dirá que la lógica demostrativa y, en consecuencia, su epistemología, se basa en estos principios que son, en esencia, indemostrables y no pueden ser de otra manera (Aristóteles, *Analíticos segundos*: 84b30). Entre estos principios fundamentales se encuentran el principio de no contradicción, el principio de identidad y el principio del tercero excluido, los cuales son esenciales para toda demostración válida dentro de la lógica aristotélica. Se sostendrá que estos principios son indemostrables porque no tienen la necesidad de ser demostrados, ni tampoco cuestionados. Según Aristóteles, estos principios se fundamentan en la estructura misma del razonamiento y son necesarios para cualquier forma de inferencia lógica. Esto entraña un problema, puesto que, si los principios son indemostrables y debemos aceptarlos tal cual, esto implica que no se pueden cuestionar. Es importante señalar que esta visión corresponde con el enfoque aristotélico, donde se consideran estos principios como fundamentales para la lógica y como base para todo razonamiento válido, pero esto se verá modificado en la modernidad.

La lógica moderna ha hecho una abstracción de estos principios y no los considera —como Aristóteles— fundamentos metafísicos, sino como normas formales del razonamiento. En este sentido, la lógica moderna se encuentra marcada por un formalismo que hace uso de un lenguaje artificial para evitar ambigüedades, así consigue establecer estructuras claras para la deducción lógica sin necesidad de basarse en el contenido de las proposiciones (Perelman, 2007: 139). Asimismo, en la lógica moderna los axiomas son concebidos como verdaderos gracias a la convención, sin adentrarse en el terreno de la metafísica. En otras palabras, su veracidad no depende de la dimensión metafísica, sino del convencionalismo (Copi y Cohen, 2007: 367-368). Por ejemplo, el principio de identidad, no es un error lógico, sino una ley fundamental de la lógica moderna, aceptada por convención y no por demostración (Perelman, 2007: 141). Es por esto por lo que los principios de la lógica no se cuestionan, puesto que son parte de un sistema formal fundamentado en reglas que hacen posible la deducción correcta

sin las cuales sería imposible las inferencias lógicas (Deaño, 2009: 137). De este modo, se podrá apreciar que esta concepción se distancia de la aristotélica, la cual hemos visto que entendía los principios fundamentales —como el tercero excluido o el principio de contradicción—, no como simples reglas o convenciones, sino como elementos metafísicos esenciales para el correcto funcionamiento del razonamiento lógico.

Dicho esto, podríamos aseverar que la lógica, por un lado, se basa en principios fijos e indiscutibles, mientras que la dialéctica, por su parte, es más flexible y permite el análisis y revisión de estos principios fundamentales. Aquí entraría la dialéctica como esa herramienta de carácter universal y crítico que nos permite incluso analizar esos primeros principios, que no solo son indemostrables, sino que también se muestran como algo estático e inmutable en la metafísica. La lógica, por el contrario —en cierta manera— limita el conocimiento en este sentido, mientras que la dialéctica hace que avance por medio del análisis y revisión de esos principios necesarios de la demostración. Esto no quiere decir que la lógica no sea válida, claro que es eficiente, pero también limitada a una concepción de la realidad que no corresponde con la concepción metafísica aristotélica (Woods y Grant, 2014: 2-3). Por muy científica que pretenda ser la lógica apodíctica, no escapa de la metafísica, sino que se hace dependiente de esta. Por ejemplo, los perros suele ser cuadrúpedos y en parte la lógica tiene razón en esto, pero no considera la complejidad y la totalidad de un mamífero de estas características, el cambio al que se encuentra sometido, los procesos evolutivos, posibles mutaciones, hechos circunstanciales como un accidente, etc. La dialéctica sí los tiene en consideración, ya que asume sus premisas como mayormente aceptadas, pero abiertas al cambio que estamos sometidos con el devenir ontológico.

El punto reside en que, a pesar de que la lógica tiene en cuenta la realidad externa y material, su concepción de nuestro mundo, de nuestra ontología, no se ajusta a la realidad. Principios indemostrables como el de no contradicción, se desvanecen si prestamos atención, no ya a la totalidad y el contexto de un hecho, sino incluso si precisamos hasta las partículas más pequeñas de un átomo como el electrón en mecánica cuántica (*Ibid.*). Esta partícula, antes de ser medida, se encuentra en una serie de estados superpuestos diferentes, es y no es en tanto que puede incluso tener propiedades opuestas al mismo electrón. Pero incluso el principio de identidad cae por

su propio peso si consideramos la luz y la dificultad a la hora de definirla: ¿es una partícula o una onda? Pues depende si la observamos o no. Por supuesto que, como apunta Copleston, la lógica de Aristóteles se basa en la realidad que se piensa, pero lo hace desde una óptica notablemente limitada, ya sea por lo incipiente de esta o por la complejidad de la realidad o, mejor dicho, por una multitud de factores que no podemos pararnos a numerar por cuestiones prácticas.

La dialéctica, por su parte, nos presenta una visión de la realidad mucho más compleja, más abarcadora y amplia que la lógica. La dialéctica se percata de la disección que ha llevado a cabo la lógica y vuelve a unir las piezas en su conjunto para tener una visión general de la realidad. Tiene en cuenta también que en la realidad existen contradicciones, que la realidad es algo cambiante y no cae en un reduccionismo esencialista (*Ibid.* 7). Pero es que, aunque concedamos cierta credibilidad a la lógica en su proceder y aceptemos que todos los hombres son mortales, que Sócrates es un hombre y que Sócrates es mortal. Aun así, su proceder no es más que mera tautología, la conclusión no nos dice nada nuevo en tanto que en la premisa mayor ya está incluida la conclusión y la premisa menor. ¿Qué quiere decir esto? Que la lógica no nos sirve para avanzar en el conocimiento, mientras que la dialéctica sí. El silogismo analítico tiene apariencia de conocimiento, pero es solo eso, apariencia, ya que no aporta nada nuevo. Tácitamente estaba todo dicho en la primera premisa, suponiendo que se puedan hacer afirmaciones de semejante calibre.

Con todo, no me gustaría que se piense que esto es un enjuiciamiento a nuestro filósofo de Estagira, ni un rechazo absoluto a su lógica. De ser así, no tendría sentido buscar relaciones entre sendas disciplinas de argumentación. De hecho, la relación entre la dialéctica y la lógica no es solo posible, sino necesaria. No obstante, hay que permanecer en guardia para defender el valor de la dialéctica, el cual muchos lógicos se han empeñado en ocultar al intentar hacer que la lógica trabaje en solitario, dotándola de una preeminencia que no es real. Hay una relación entre métodos lo mismo que hay una relación en todo el conocimiento matemático (Trotsky, 2022: 48). El conocimiento no se construye sobre un vacío, sino que es algo que se va apoyando en conocimiento anterior para su progreso, pero sin un apoyo y una constante relación se hace imposible

el progreso y la consolidación de cualquier tipo de saber, así como la desvirtuación de nuestra realidad y el dogmatismo más delirante.

La universalidad de la dialéctica frente al carácter formal de la lógica es algo que podemos notar no solo con ejemplos de nuestro tiempo. En las obras de Aristóteles ya se nos deja ver la ventaja que tiene proceder de manera dialéctica (De Angelis, 2013: 30-31). Cuando Aristóteles comienza su *Metafísica* afirmando: «Todos los hombres, por naturaleza, desean saber», estamos ante un proceder dialéctico. Se basa en una premisa plausible, mayormente aceptada y no en principios indemostrables y asumibles. Esto quiere decir que incluso para establecer esos primeros principios de la metafísica, de los cuales luego hace uso la lógica, se sirve de un discurrir dialéctico. Si seguimos explorando más partes de la filosofía del estagirita, notaremos que en su ética procede de manera idéntica; dialécticamente. No solo por esa afirmación, sino por el desarrollo y la forma de sus obras en general. Es así como vemos que, en su *Ética a Nicómaco*, también procede de la misma forma cuando pretende llegar al bien que busca todo sujeto. Esto nos dice, por un lado, que Aristóteles no fue quien relegó a la dialéctica a un segundo plano, pues era consciente de su valor y de la complementariedad necesaria con la lógica. Terrible suceso acaeció por sus posteriores lectores. Igualmente, la dialéctica tiene un carácter más universal porque es común a todas las personas y todos los asuntos, ya sean éticos, políticos, lógicos, etc.

Esta universalidad y versatilidad de la dialéctica frente a la lógica la destacó también Aristóteles. Incluso el pensamiento no es algo reducible a leyes lógicas, sino mucho más complejo, de ahí que se necesite una herramienta mucho más flexible y abarcadora, algo que se pueda aplicar a cualquier asunto de nuestra existencia y que sea común a todos los seres humanos (Barrionuevo, 2000: 122-123). Es más, en cuestiones éticas no cabe el razonamiento lógico, sino que solo podemos proceder de manera dialéctica. Hay asuntos en los que la necesidad, las verdades irrefutables, los primeros principios y demás leyes lógicas no son eficaces, es más, es que no son ni posibles. Los protagonistas en estos asuntos es lo probable, la endoxa, el diálogo, el examen crítico, etc. Debido a la complejidad y múltiples facetas de nuestra existencia, necesitamos un método que pueda servirnos para cada dimensión de nuestra ontología y no solo para el conocimiento analítico o apodáctico. Necesitamos un razonamiento versátil.

Sumado a todo esto, la dialéctica, no solo tiene la capacidad de abordar cualquier asunto y es común a todos (Aristóteles, *Retórica*: I: 1354a), sino que también lo puede hacer de manera inductiva o deductiva (*Ibid.*129). Sin embargo, la lógica —es cierto que también considera la inducción— pero mayormente procede deductivamente, desde lo universal a lo particular. Es más, cuando procede inductivamente, en tanto que no nos garantiza una verdad absoluta ni necesaria se acerca más al proceder dialéctico que al lógico. Depende más bien de la observación y el consenso y no de afirmaciones verdaderas por ellas mismas como presume la lógica. Esto nos hace suponer que Aristóteles no desarrolló la inducción en su lógica porque se percató que no eran compatibles y que más bien es un campo propio de la dialéctica.

3. La frontera entre dialéctica y retórica

Una vez concluido el apartado dedicado a la relación que mantienen la dialéctica y la lógica aristotélicas —con la resolución de una pretendida preminencia de aquella, así como base y origen de la lógica— resulta pertinente, manteniendo nuestro propósito de situar la dialéctica en toda la teoría de la argumentación del estagirita, tratar también otra parte fundamental en la teoría de la argumentación del filósofo: la retórica. Esto implica que sentemos unas bases descriptivas mínimas de la retórica para poder desarrollar una comparación y/o confrontación entre ambas partes de la teoría de la argumentación.

Ciñéndonos al análisis que elabora Bernabé en la introducción a la *Retórica*, podemos concebirla como la facultad de considerar en cada caso lo que puede ser convincente. De entrada, esta breve definición nos puede dar una idea del alcance y propósito que tiene la retórica (Bernabé, 1998: 20-21). Por ejemplo, podemos inferir que la retórica no se orientará hacia un objeto específico, pero también es notorio que no tiene por objeto el conocimiento científico, sino que su finalidad es la persuasión de los oyentes. Asimismo, en tanto que técnica, se encuadra dentro del ámbito de lo probable y no tanto de lo necesario. Esto quiere decir que trabajará —como la dialéctica— con proposiciones plausibles. Para llevar a cabo todo esto, la retórica se servirá de una serie de elementos y no solo de afirmaciones plausibles. El carácter del orador (*ethos*), la disposición emocional del auditorio (*pathos*) y los argumentos empleados (*logos*) son

elementos esenciales en la retórica. Los argumentos merecen una atención especial, ya que se frecuentará el uso de un tipo de argumento en particular: el entimema. Aristóteles lo entiende como un silogismo abreviado, en el que algunas premisas o incluso la conclusión permanece implícita y se apoya en lo que el auditorio ya acepta como válido. El uso de este proceder es fundamental en el ámbito retórico puesto que facilita inferencias rápidas y eficaces, explotando estratégicamente lo compartido con los oyentes. No obstante, es menester aclarar que esto no es algo distintivo de la retórica, ya que la dialéctica también puede recurrir al uso de entimemas siempre y cuando las premisas implícitas pertenezcan al campo de la endoxa. Por lo tanto, la diferencia entre dialéctica y retórica no es tanto por el uso de entimemas, sino, más bien, en la finalidad de estos. La dialéctica usa los entimemas para examinar críticamente tesis a partir de lo plausible, la retórica usa los entimemas con el fin de persuadir a sus oyentes. De este modo, desde el inicio, podemos notar una notable semejanza con la dialéctica, pero también unas diferencias claras en relación al propósito y las herramientas de persuasión. Por último, es pertinente señalar los géneros del discurso retórico que identifica Aristóteles: el deliberativo, que se enfoca en el futuro y lo útil. El judicial, que se caracteriza por referirse al pasado y lo justo; y el epidíctico, relativo al presente y lo admirable o censurable. Sea cual sea el tipo de recurso, la retórica se ocupa de convencer o influir y no de la demostración.

Después de lo visto, a priori, puede resultar más complicado trazar una frontera entre ambas debido a sus notables similitudes como, por ejemplo, la plausibilidad o verosimilitud de sus premisas. No obstante, las diferencias también son sustanciales y estas serán las que posibiliten una distinción clara entre ambas prácticas. Destacaremos en este punto las diferencias en función del fin que se persigue en la retórica y la dialéctica. Asimismo, la propia estructura de un discurso retórico será diferente a la de un discurso dialéctico. Por otro lado, hay algo elemental en el proceso racional y argumentativo que determina la naturaleza de las dos prácticas: su relación con la verdad. De modo que se puede decir que en este apartado se tratarán las semejanzas y diferencias de la dialéctica y la retórica para trazar una línea divisoria entre ambas y mostrar una supuesta superioridad de la dialéctica en toda la teoría de la argumentación de Aristóteles en comparación con la retórica, sin desprestigiar esta última, claro está.

3.1. *Definición de la retórica desde la dialéctica*

De entrada, muchos autores, e incluso el propio Aristóteles, cuando pretenden definir a la retórica, proceden desde la propia dialéctica (De Angelis, 2013: 25-26). Podemos decir que la retórica es la contraparte de la dialéctica. Ahora bien, con este término ἀντίστροφος (*antistrophos*) —el cual se suele traducir por contraparte o correspondencia— debemos tener especial cuidado, ya que esto no implica un antagonismo entre disciplinas, sino más bien una semejanza. Cuando afirmamos que la retórica es una contraparte de la dialéctica, estamos diciendo que es un arte que trabaja de manera paralela a la dialéctica, tienen semejanzas, pero se mueven por caminos distintos. No obstante, el término griego que traducimos por contraparte, ha dado muchos dolores de cabeza a los especialistas y es que las traducciones no siempre abarcan el sentido de las palabras originales (Campos, 2018: 39). Es por esto por lo que considero muy ilustrativo una definición de este término que vaya más allá de una traducción, sino que intentemos dilucidar —en la medida de lo posible— la riqueza del término griego. Lo que deberíamos tener en mente cuando decimos que la retórica es una contraparte de la dialéctica es un sentido un tanto contradictorio e integral de la relación entre ambas. Esto es así porque el propio término engloba una semejanza notable entre retórica y dialéctica, pero también un claro antagonismo. En resumidas cuentas, podemos afirmar que la retórica se identifica con la dialéctica y, en parte, no estaríamos errando, en tanto que no depende de ningún tipo de conocimiento especializado. Ahora bien, también es preciso tener claro que la retórica no es dialéctica, sino que más bien se basa en ella.

Los caminos paralelos que siguen sendas disciplinas, podrían ser sus respectivos contextos, los cuales difieren notablemente. Volviendo a De Angelis, notamos que hay otro término griego con el cual se refiere Aristóteles a la retórica, παραφύετι (*paraphués ti*), el cual podemos entender, de manera más clara, como vástago o brote (Rapp, 2023: s.p.). Esto nos indicaría que la retórica es un brote de la dialéctica, una ramificación de esta. En consecuencia, podemos aseverar que la retórica —como práctica argumentativa específica— tomará elementos de la dialéctica en su estructura argumentativa. Es más, se llegará a afirmar que la retórica es una parte y una especie de analogía de la dialéctica. Esto quiere decir que habrá notables similitudes, pero en tanto

similitudes y no igualdad, estamos hablando de disciplinas distintas. Una vez más, vemos esa relación de identidad y diferencia que existen entre la retórica y la dialéctica. Aun así, lo que me parece más interesante hasta ahora y de especial remarcación, es la necesidad de la dialéctica para definir la retórica. A mi juicio, pienso que esto pone de manifiesto, no solo una dependencia semántica, sino estructural.

Sea como fuere, los componentes de la retórica serán —en algunas ocasiones— idénticos a los de la dialéctica. Por ejemplo, la *endoxa* será un denominador común en ambas disciplinas (Fait, 2002: 445). Esto no quiere decir que en esencia sea la misma cosa y que solo cambie el contexto y el objetivo, nada más lejos de la realidad. Aunque, como dice Fait, comparten los mismos ingredientes, la «receta» no es la misma, las cantidades, por decirlo de alguna forma, varían notablemente. Es cierto que la retórica no se basa en verdades demostradas, sino en proposiciones plausibles, verosímiles, aceptas por todos, por la mayoría o dotadas de cierta credibilidad por parte de los más entendidos. Ahora bien, la retórica se ocupará más bien de la persuasión y no tanto del examen crítico como lo hace la dialéctica. Por lo tanto, la retórica es una disciplina para argumentar y esto lo tiene en común la dialéctica (Rapp, 2013: s.p.), pero, en parte también comparte con la dialéctica cierta universalidad e independencia intelectual (De Angelis, 2013: 34). Esto se puede afirmar en el momento que vemos que la retórica es una herramienta argumentativa autónoma en el sentido de que no depende, ni pertenece a ninguna disciplina en particular. Eso sí, siempre con la intención de convencer a sus oyentes y no tanto de examinar críticamente un saber o afirmaciones. En cierta manera, vemos que la retórica, la dialéctica, pero también la lógica comparte esa naturaleza de herramienta argumentativa no vinculada a ningún área epistémica. Son herramientas que no se encorsetan en unas disciplinas específicas, sino que van por libre.

Entre las múltiples similitudes que podemos destacar entre la retórica y la dialéctica, resulta pertinente mencionar la característica «distintiva» de la retórica. Distintiva en cierta manera, ya que la dialéctica puede perseguir el objetivo de persuadir a su oyente o lector. (Smith, 2022: s.p.). Es cierto que el proceso y mecanismo persuasivos pueden tener sus particularidades según la disciplina que usemos, pero también es evidente esa tensión —mencionada al principio— de diferencia y similitudes. Asimismo, la retórica, aunque herramienta independiente del resto de

ciencias, necesita cierto bagaje epistémico, un mínimo conocimiento de lo que se habla y del contexto donde se desarrolla. Esto ocurre también con la dialéctica y es absolutamente normal, ya que, si se pretende convencer a un público determinado sobre alguna cuestión, por ejemplo, de índole biológica, es necesario tener un cierto dominio de lo que se habla. Lo mismo si queremos realizar un examen crítico desde la dialéctica, será preciso manejar ciertos conocimientos biológicos, aunque sean muy básicos. Por último, también es pertinente destacar que la retórica puede usarse con fines inmorales, para engañar a la audiencia por intereses propios (De Angelis, 2013: 38). Esto último, se podría argüir que también sucede con la dialéctica; que puede ser mal usada como lo es la retórica. Sumado a todo lo dicho relativo a los parecidos entre retórica y dialéctica, también se podría concluir que podemos colocar a ambas disciplinas en el mismo rasero. No obstante, esto es preciso matizarlo porque no es del todo así.

Vayamos a lo más relevante, al último asunto tocado sobre la moralidad de los usos de la retórica y la dialéctica. Aunque ambas disciplinas sean susceptibles de ser mal usadas, la retórica aquí sale peor parada por varias razones. La retórica se encuentra más expuesta a las falacias en tanto que a su audiencia no se le da opción de contrarréplica. Es decir, es más un discurso y no tanto un diálogo como sucede en la dialéctica, lo que facilita el examen crítico de lo que diga nuestro oponente. Es más, el público al que se dirige el discurso retórico no es el mismo que los participantes del diálogo dialéctico, sino que hay una diferencia formativa. Es más, el propio Aristóteles reconoce la ambigüedad de la retórica frente a la dialéctica.

3.2. *Notablemente diferentes*

Una de las diferencias notables de la retórica respecto a la dialéctica estriba en el público al que se dirige el retórico (De Angelis, 2013: 39). En un debate dialéctico, nos encontramos con dos personajes principales. A su vez, ese diálogo puede darse inserto en un grupo de más de dos participantes. Con todo, el grupo tiende a ser reducido por cuestiones prácticas y, a su vez, existe —por decirlo de alguna manera— cierto nivel común intelectual. No así con la retórica, que se suele dirigir a un público mucho más amplio, diverso y heterogéneo. Es cierto que, en ocasiones, pueden darse diferencias intelectuales entre el orador y sus oyentes, aunque esto no debe entenderse de forma

rígida ni generalizada, ya que el éxito persuasivo de un discurso no depende exclusivamente de una mayor capacidad crítica del auditorio. Incluso personas altamente formadas pueden ser persuadidas mediante recursos retóricos, como ocurre en muchos casos en los que actúan falacias que logran engañar al receptor.

Siguiendo con De Angelis, notamos que el objetivo también es algo diferente en estas disciplinas. La dialéctica se enfoca en el razonamiento a partir de sus predicables, así como en alcanzar los primeros principios para su posterior examen. La retórica, sin embargo, pone el foco en la persuasión, en convencer a su auditorio. De este modo, la credibilidad del orador es fundamental, pero también los sentimientos de sus oyentes. En la dialéctica, si se pretende convencer a alguien, se hace —prioritariamente— mediante el uso de la razón y la argumentación estructurados, evitando, dentro de lo posible, apoyarse en recursos emotivos o apelaciones a la autoridad. No obstante, esto no impide que, en ciertos contextos, también puedan influir factores que no sean lógicos o sentados en la dimensión psicológica del discurso. Sin embargo, esto no constituirá el núcleo del método dialéctico. Por último, nos señala De Angelis, los asuntos sobre los que tratan estas disciplinas. En general, se ha tendido a asociar a la dialéctica con lo teórico y la retórica con lo práctico. Sin embargo, esta asociación resulta equívoca si no se matiza adecuadamente. La dialéctica, lejos de limitarse al plano teórico, tiene un papel clave en la deliberación práctica, particularmente en el ámbito ético-político, donde las decisiones se toman a partir de lo verosímil y no de lo necesario. De hecho, es precisamente allí donde su flexibilidad argumentativa resulta más adecuada que el razonamiento apodíctico propio de la lógica científica, que se limita a contextos en los que se puede partir de premisas universales y necesarias. De este modo, no se trata tanto de una oposición rígida, sino de una diferencia de enfoque y aplicación.

Otra de las diferencias que parece no dejar muy bien parada a la retórica frente a la dialéctica, es la rigurosidad de esta última (Allen, 2007: 102). La dialéctica —aunque no sea lógica formal propiamente dicha— se preocupa por la validez formal de los argumentos en tanto que sigue unas reglas y unas bases para elaborar dichos argumentos. Asimismo, tiene en cuenta el análisis pormenorizado de los argumentos vertidos y de los recibidos. Examina los mismos fundamentos de la argumentación y la estructura del discurso. Es más, el propio método de la dialéctica demanda de ella una

justificación en cada paso que dé. La retórica, por el contrario, no es tan rigurosa, se puede prescindir de ciertos pasos si se considera que el público los da por presupuestos o si se piensa que son incapaces de entenderlos. De modo que podemos decir que la retórica se enfoca más en la pragmática comunicativa y no tanto en el examen pormenorizado y exhaustivo. Debido a su propia naturaleza, a veces, se ve obligada a que la dialéctica la asista según qué cuestiones trate. Eso sí, adaptando la argumentación dialéctica al fin persuasivo del retórico, el cual puede ser legítimo o no.

No menos relevante son los diferentes objetivos. La retórica, en un contexto determinado, se encarga de encontrar aquellos elementos que puedan hacer que la persuasión dé su fruto. Es decir, la retórica hace énfasis en aquello que resulte más convincente para su público, pero la dialéctica busca la coherencia racional en medio de las oposiciones (Rapp, 2013: s.p.). Pero también nos señala Rapp las diferencias metodológicas. La dialéctica procede a través de preguntas y respuestas y comprueba la consistencia lógica de los argumentos. La retórica, es mayormente monológica y no hay necesidad de proceder de forma estructurada siempre y cuando se consiga su meta principal, la cual no deja de hacer acto de presencia cuando la analizamos: la persuasión (Rossi, 2011: 66-67). La diferencia más notable en este sentido es su método y la relación existente con su público. El dialéctico, necesita la cooperación del público para el consecuente diálogo por medio de preguntas y respuestas, y de esta manera, poder validar o refutar una afirmación. El retórico —en cierta manera— se «imponer» a su público en la medida que su principal preocupación es ser más efectivo comunicando, pero, sobre todo, influenciando a sus oyentes. De aquí se desprende, igualmente, que el sujeto en ambas artes es diametralmente diferente en tanto que en la dialéctica es completamente neutral, pero en la retórica no es así, sino que, no solo —como ya apuntamos— la credibilidad del orador es fundamental, sino también el cómo y quién diga lo expuesto y a quién vaya dirigido (De Molina, 2012: 7). Esto quiere decir que, mientras que en la dialéctica lo relevante es el argumento, en la retórica, aunque el argumento es también crucial, este se encuentra en estrecha vinculación con el orador y con las emociones de su público. Es preciso que haya una conexión emocional para que los argumentos tengan credibilidad. En este orden de ideas, la vida del orador en relación a su reputación, es fundamental y condicionante para el proceso persuasivo.

Conviene mencionar, aunque sea de manera superficial para no redundar en el tema, que la dialéctica no siempre necesita interlocutores. Se pueden dar los diálogos presenciales y cumplen con las características mencionadas, pero también nos encontramos con el uso relativo a la ejercitación o con el diálogo a través de la escritura y lectura. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos presenta otra diferencia notable respecto a la retórica, ya que esta no tiene razón de ser sin un auditorio y su campo es exclusivamente el de la oralidad y no le compete la escritura (Rossi, 2011: 67). Sin embargo, también es cierto que debo disentir aquí, ya que la retórica también se usa en el campo de la escritura y no solo en nuestro tiempo, sino desde la antigüedad en caso como los de Cicerón. Es más, un texto puede apelar a los sentimientos lo mismo que el lenguaje oral, otra cosa es que la retórica sea más efectiva en la práctica oral por factores incluso extralingüísticos como el lenguaje no verbal, la puesta en escena, etc.

Para finalizar este apartado, aunque dejemos asuntos fuera por cuestiones obvias, resulta pertinente señalar que los puntos tratados no son los mismos desde la dialéctica que desde la retórica (Rossi, 2011: 68-70). La dialéctica se ocupará de asuntos que requieren una explicación racional y pueden comprender el deseo, el rechazo, el conocimiento y la verdad. Asimismo, puede incluso afrontar problemáticas referentes al lenguaje. La retórica, por su parte, se centra en asuntos concretos y casos particulares. Su fin no consiste tanto en la explicación de alguna problemática o dilucidación de asuntos teóricos, sino más bien en orientarnos a una forma de actuar determinada o persuadirnos de algún asunto.

3.3. *«Superioridad» dialéctica*

Después de todo lo dicho sobre la retórica, pienso que resulta más que previsible notar cierta «superioridad» de la dialéctica. Podemos comenzar, como es evidente, por el mayor rigor que nos concede la dialéctica frente a la retórica (Allen, 2007: 96, 102). La dialéctica se interesa por la estructura lógica de los argumentos y por la comprobación de que sus conclusiones sean correctas. Por otro lado, la retórica tiende a presentar sus razonamientos de forma más simplificada y menos rigurosa, apelando a lo que el auditorio ya comparte sin desarrollar plenamente la argumentación. Esta economía discursiva, aunque eficaz para persuadir, muestra que la dialéctica es más demandante intelectualmente y menos propensa a la manipulación. No menos criticable

es el tono paternalista de la retórica frente a la alta consideración del auditorio en la dialéctica. La retórica suele tener un concepto bajo de sus oyentes, llegando incluso a creer que son incapaces de seguir un razonamiento más extenso, de ahí que lo simplifiquen. En última instancia, hay una preferencia por usar discursos «facilones» para la manipulación de los oyentes. Es más, esto lo vemos en la política actual, por citar algún ejemplo reciente. Sin alejarnos de Allen, notamos como la dialéctica es fundamento de la retórica y que esta se ve obligada a pedir el auxilio de la dialéctica si pretende una comprensión cabal de los razonamientos. En consecuencia —en términos epistémicos— la dialéctica es superior a la retórica. Pero, es más, la autonomía de la dialéctica no es algo que suceda en la retórica (De Angelis, 2013: 23-37), ya que esta necesita del aparataje dialéctico para usar a su conveniencia.

No debemos pasar por alto que la retórica no sirve ni pretende dotarnos de algún tipo de conocimiento (Rapp, 2013: s.p.). En consecuencia, no se interesa por la verdad, sino solo por la persuasión eficaz. En contraste con la dialéctica, aunque la presentemos como otra herramienta, su finalidad es otra, ya que nos permite examinar la verdad y no solo persuadir a nuestro público, aunque esto no anula que también tenga una función persuasoria, pero notablemente diferente a la de la retórica. De aquí podemos inferir algo sumamente crucial para nuestra empresa y es la relación con la verdad que puedan mantener ambas disciplinas. Es cierto que —como ya hemos dicho— la dialéctica parte de premisas plausibles y no verdaderas— ahora bien, también es cierto que tiene como objetivo discernir entre lo verdadero y lo falso. La finalidad de la dialéctica no es meramente argumentar, sino crear las condiciones necesarias para llegar a la verdad (Barrionuevo, 2000: 132-133). Ya hemos visto que la retórica no tiene ese fin y que, por lo tanto, su relación con la verdad es diametralmente diferente. Asimismo, vimos que la dialéctica demanda un estatus moral del dialéctico en tanto que le impela establecer lo que es verdaderamente plausible y lo que no. Esto quiere decir que la responsabilidad, no solo intelectual, sino también moral del dialéctico, es superior a la del retórico, ya que este, no es necesario que apele a la verdad ni está sometido a los criterios del dialéctico, sino a la mera persuasión. Es más, la consecución o construcción de la verdad en la dialéctica es algo colectivo y no individual como podría ser en la retórica.

El dialéctico fomenta el debate racional y cooperativo para la consecuente constatación de sus conclusiones, argumentos y, en consecuencia, de la verdad.

Podemos afirmar, sin lugar a equívoco, que la retórica es francamente susceptible de ser mal utilizada, tanto de forma demagógica, como herramienta de manipulación. De hecho, esto ya sucedía en los tiempos del estagirita (Rapp, 2013: s.p.). Esto ocurre, principalmente, por la desvinculación tan radical de la retórica con la verdad. No sucede así con la dialéctica, pues es más difícil que suceda tal cosa por su rigurosidad, tratamiento y alta consideración de la verdad. Contra semejante afirmación, se podrá decir que también se puede hacer un buen uso de la retórica y es cierto. Ahora bien, hay que tener presente que para que esto suceda, Aristóteles deriva a la retórica a una suerte de dialéctica (*Ibid.*). En otras palabras, desecha la retórica como se la concebía y la dota de un fundamento dialéctico para hacer de ella una herramienta confiable. En resumidas cuentas, habría una mala praxis de la retórica y una correcta y esta correcta es la que usa el método dialéctico. Esto nos pone una vez más en evidencia esa dependencia a la que la retórica se halla sometida respecto a la dialéctica. De hecho, tal es así, que hay términos retóricos que el propio Aristóteles redefine desde la dialéctica como el de entimema por deducción o el ejemplo por inducción.

Si nos centramos en los sujetos de la dialéctica y la retórica (Campos, 2018: 31, 40), contrariamente a lo que afirma Campos respecto a la horizontalidad de ambas disciplinas, vemos que los usuarios de estas herramientas nos muestran ese lugar privilegiado —usado eufemísticamente por Campos— que connota, nos guste o no, una cierta superioridad de la dialéctica. Esto lo veremos de manera explícita si consideramos que un dialéctico adquiere las competencias necesarias para ser un buen retórico, pero no a la inversa. Esto es así porque el dialéctico ya domina los fundamentos de la argumentación. Por su contra, un retórico, sin formación dialéctica, no tendrá la formación lógica para la consecuente rigurosidad en la estructuración de los argumentos. Seguidamente, la retórica sería una aplicación parcial de los principios de la dialéctica. Asimismo, la retórica es una forma incompleta de argumentación. Muestra de ello son los entimemas, que son simplificaciones del silogismo. Por lo tanto, para hacer un buen entimema, es preciso saber hacer antes un buen silogismo dialéctico. En conclusión, de aquí se desprende que la dialéctica nos proporciona un dominio mucho

más amplio de la argumentación que la retórica, ya que el dialéctico puede moverse en los distintos campos de la argumentación sin necesidad de la retórica, no así el retórico. Es más, si seguimos con Campos, vemos que la retórica se sustenta en la ignorancia o pretendida ignorancia de sus oyentes (*Ibid.* 43). Si la mayoría de personas tuvieran los conocimientos necesarios —si es que no los tienen y se menosprecian de manera condescendiente— la retórica no tendría razón de ser. Es más, si todas las personas fueran instruidas en la dialéctica, es muy probable que la retórica no tuviera un lugar para la persuasión o, al menos, que no fuera tan necesaria. Aunque y también hay que decirlo, esto tampoco la anularía como disciplina valiosa para ciertos asuntos y determinados contextos.

Que defendamos una pretendida superioridad de la dialéctica frente a la retórica, no implica una consideración negativa *per se* de la retórica o que se pueda prescindir de ella por completo. Es más, la retórica puede cumplir una función pedagógica y comunicativa muy relevante en contextos donde la exposición puramente dialéctica o lógica resulte menos eficaz, ya sea por motivos de formación, interés o situaciones concretas del auditorio. Naturalmente, esto no implica que ciertas personas carezcan de capacidad racional, sino que las condiciones de recepción del discurso pueden variar según los contextos educativos, sociales o emocionales. En este sentido, la retórica actúa como un vehículo de acercamiento, facilitando la comprensión de ciertos contenidos que, si se presentan de forma estrictamente formal, podrían resultar menos accesibles. Pero, más aún, la retórica bien ejercida tiene cabida incluso en foros especializados, como el político, si se abordan cuestiones algo ambiguas (Campos, 2018: 43-47). El propio estagirita estima la capacidad de influencia y comunicativa de la retórica como un recurso válido del discurso público. El punto está en no desplazar a la dialéctica de su lugar y hacer que la retórica parezca lo que no es. En otras palabras, se trata de que cada disciplina se mueva dentro de su parcela, con la posibilidad y necesidad de interactuar para la mejor consecución de un discurso argumentado y convincente; entendible, diáfano y accesible a todos por igual.

4. El papel de la dialéctica en la teoría de las falacias

Con el contraste, relación y delimitación fronteriza entre la dialéctica y la retórica, casi hemos completado la teoría de la argumentación aristotélica vista desde la dialéctica. Sin embargo, nos queda una parte relevante: la teoría de las falacias. Se suele presentar la teoría de las falacias de Aristóteles con un listado sistemático de las mismas, no procederemos así en este apartado.

Definiremos elementos fundamentales en la teoría de las falacias del estagirita para, posteriormente, analizar cómo la dialéctica es algo imprescindible en el estudio, identificación, localización y refutación de las falacias. Asimismo, se verá que, aunque la lógica resulta útil para la detección de ciertos errores argumentativos, no tiene el alcance ni la eficacia de la dialéctica. Por otro lado, se comprenderá la teoría de las falacias como una suerte de anexo de la dialéctica. Por último, antes de adentrarnos de lleno en el asunto, resaltaría la continuidad de este punto con el de la retórica. Si anteriormente hemos procurado delimitar una frontera entre prácticas argumentativas, aquí veremos como la dialéctica está presente de manera necesaria. Opera desde el interior mismo del proceso argumentativo para la correcta ejecución del mismo y consolidación y avance del conocimiento. Con todo esto y llegados a este punto, tendremos una visión integral de la argumentación aristotélica contemplada, analizada y estudiada desde la dialéctica.

4.1. *Sobre las (erísticas) refutaciones sofísticas*

Si pretendemos abordar la teoría de las falacias de Aristóteles, es preciso que comencemos desde el principio ofreciendo una definición de lo que podemos entender por falacia dentro de su teoría de la argumentación. Ante esto, faltaríamos a la verdad si no señaláramos cierta complejidad terminológica al momento de referirnos a las falacias en Aristóteles. Esto es así, entre otras cosas, porque el estagirita emplea, de formar intercambiable, una serie de distintos conceptos como: razonamientos erísticos, refutación aparente, argumento falso, etc. (Vega, 2013: 147)⁵. Esto, aunque connote

⁵ 1. Razón erística (*λόγος ἐριστικός*, *eristikós lógos*): Este término deriva de *ἔρις* (discordia o disputa), Aristóteles lo usa para describir argumentos que persiguen la victoria a cualquier precio por encima de cualquier cosa y sin importa la validez de sus premisas. Se definen en contraste con los

Trabajo Fin de Máster: Madrid, 10/09/2025. Facultad de Filosofía. UNED

cierta confusión en los estudios más especializados por sus distintos matices, podemos extraer un principio común del que partir y que nos facilitará la posterior definición de las falacias aristotélicas. Mayormente, cuando hablamos de falacias, suele haber cierto consenso al momento de definir las. Todo eso a pesar de los diferentes términos y sus distintas connotaciones, ya que, principalmente, apuntan a un argumento que tiene la apariencia de ser correcto, pero que no lo es (Hamblin, 2016: 19). Con base a esto, existen dos criterios generales para clasificar las falacias. Podemos clasificarlas en función de lo que hace que esos argumentos no sean correctos, pero también a razón de aquello que los posibilita como aparentemente correctos y certeros.

Nos conviene también, si queremos comprender en profundidad el concepto de falacia, hacer alusión a la sutil distinción que nos presenta el estagirita en *Refutaciones sofísticas* sobre el razonamiento erístico y las refutaciones sofísticas. El razonamiento erístico es un tipo de razonamiento que se preocupa, principalmente, de ganar el debate a toda costa. Para ello se valdrá de cualquier táctica para desviar a su oponente y manipular a la audiencia, sin tener en consideración la validez lógica. La refutación sofística, consiste en una refutación con apariencia de refutación válida, pero que en realidad no lo es. Es un argumento falso que engaña a la audiencia porque parece lógico, pero contiene errores formales o de contenido (Aristóteles, *Refutaciones sofísticas*: 171b10). Asimismo, al razonamiento erístico no le importa desvirtuar la verdad, pues su propósito y función es la victoria. Para ello, se puede basar en descalificaciones, manipulaciones emocionales o distraer al oponente. La refutación sofística, se esfuerza por camuflarse de validez lógica, pero, en realidad, no sigue los principios básicos de la argumentación. Presenta premisas plausibles de forma engañosa, establece relaciones causales falsas y concluye erradamente (*Ibid.* 164a-164b). En última instancia, estamos hablando de dos caras de una misma moneda: la

argumentos dialécticos (Villar, 2020: 43). 2. Refutación aparente (*φαινόμενοι συλλογισμοί, phainomenoi syllogismoi*): El estagirita con este término dos operaciones vinculadas al concepto de silogismo aparente. Los silogismos y refutaciones aparentes se dividen (*διαίρεσις*) o reducidos (*ἀνακτέος*) al desconocimiento de la refutación (Villalobos, 2020: 117). 3. Argumento falso (*ψευδής λόγος, pseudēs lógos*): es un razonamiento donde el silogismo parece válido, pero su fundamento son premisas falsas. De modo que los silogismos falsos surgen de premisas erradas, las cuales dotan de apariencia correcta a tales silogismos, aunque no lo son (*Ibid.* 69).

erística es el razonamiento que procura defender una tesis de manera engañosa y la refutación sofística rebatir a su oponente de forma igualmente ilegítima, pero no deja de ser un razonamiento inválido con apariencia de validez. Con base en esto, se puede concluir que una falacia no es más que un razonamiento que tiene apariencia de ser correcto, veraz y lógicamente estructurado, pero que en realidad no lo es. Ya sea que este razonamiento se encargue de defender una postura por parte del orador o de refutar al orador. En otras palabras, la principal característica es su apariencia de verdad.

En este mismo orden de ideas, existen dos grupos principales de falacias: las que dependen del lenguaje y las que su incorrección estriba en cuestiones extralingüísticas (Hamblin, 2016: 20). Las falacias que dependen del lenguaje se basan en ambigüedades lingüísticas como la equívocidad o en la estructura propia del lenguaje. No podemos detenernos a enumerarla todas, pero sí es conveniente dar algún que otro ejemplo para una mayor comprensión. En relación a las falacias lingüísticas, la falacia de anfibología es cuando un enunciado posee ambigüedad estructural, en la forma que se encuentra organizada la oración. Podríamos decir: «El policía vio al ladrón con el telescopio». Esto se puede entender de dos formas diferentes, el policía tenía un telescopio o vio al ladrón que tenía un telescopio. Esta falacia da lugar a una interpretación confusa (Beuchot, 1997: 11-13). También podemos mencionar la falacia de homonimia y sucede cuando una palabra puede tener varios significados, pero se usa como si solo tuviera uno. Esto provoca una interpretación fallida del razonamiento. «El banco está cerca del río». Aquí se podría entender que «banco» hace alusión al lugar relativo a la economía o a la orilla del río, incluso a un banco para sentarse. El punto es que entenderlo solo de una forma puede llevar a confusión. Respecto a las falacias extralingüísticas, que tienen que ver más con la relación de las premisas y la conclusión en cuanto a contenido, un ejemplo sería la *falacia de accidente*. Esta falacia sucede cuando consideramos una propiedad de naturaleza accidental y lo aplicamos de manera esencial. Si decimos, como señala Beuchot: «El indio, que es negro, es, sin embargo, blanco en cuanto a los dientes. Por lo tanto, es blanco y no es blanco». El error es aplicar una propiedad específica —en este caso el color de los dientes— al conjunto más amplio de características.

De este modo, vemos que las falacias extralingüísticas adolecen de la falta de una correcta estructura argumentativa, una relación inapropiada entre sus premisas y

conclusión, una confusión en las categorías lógicas o, bien, presuponer algo que no es aceptado o probado. En relación a esto, podemos establecer que lo que hace que un argumento no sea válido serían sus errores de estructura o contenido, mientras que lo que lo dota de una apariencia de validez son esos rasgos engañosos que le otorgan una pretendida autoridad a dicho argumento. Es decir, las falacias lingüísticas serían lo que reviste a un argumento de una apariencia lógica correcta, en tanto que se fundamentan en juegos con el lenguaje y su significado para emborronar la realidad lógica. Mientras que las falacias extralingüísticas serían las que podemos encuadrar en los criterios para afirmar que un argumento no es válido en tanto que hay deficiencias estructurales, de principios o conceptos fundantes de la lógica.

De sobra es conocido que la obra de referencia para el abordaje de la teoría de las falacias son las *Refutaciones sofísticas* (Vega, 2013: 143). Asimismo, considerando la diversidad de términos y el texto integral, es preciso que nos detengamos en un tipo de falacia particular y no en el concepto general —ya expuesto— de argumento con apariencia de validez, el cual, a pesar de parecer válido, en realidad es incorrecto debido a fallos lógicos que lo invalidan. La refutación es el tipo de falacia protagonista en el texto del estagirita para tratar el tema de las falacias. Vega nos explica muy acertadamente los cuatro puntos necesarios que deben cumplir las refutaciones correctas y que las sofísticas incumplen siempre alguno de ellos. Es necesario que: las premisas de las que se parte sean plausibles, la pertinencia de lo que se dice, la realidad de su deducción y cerrar nuestra refutación con la conclusión contraria a la tesis que intentamos refutar (*Ibid.* 2013: 150-151). El punto es que las refutaciones sofísticas, parecen que nos rebaten acertadamente, pero no cumplen estos principios. El sofista puede partir de premisas que solo aparentemente son plausibles, pero que en realidad no lo son. También la falsa relación causal entre premisas y su conclusión, la cual también es característica de las falacias sofísticas, viola por completo la pertinencia de lo dicho, ya que no existe tal relación causal. Esto, aunque no nos parezca excesivamente relevante, es fundamental tenerlo claro porque la popularidad de la sofística en los tiempos de Aristóteles hacía creer a los debatientes que su argumento era refutado cuando en realidad no era así, lo que provocaba una falsa victoria por parte del sofista frente al público (Hamblin, 2016: 57). Esto, puede darse, bien de manera voluntaria o

involuntaria. En otras palabras, tanto las refutaciones falaces, como los argumentos inválidos en general, no siempre son precedidos de una mala intencionalidad. Lo que sí es cierto, es que parece ser que el estagirita hace énfasis en estos últimos por considerarlos más dañinos.

De modo que, en parte, la teoría de las falacias de Aristóteles es una fuerte crítica a la sofística, aunque no sea exclusivamente eso (Aristóteles, *Refutaciones sofísticas*: 164a, 164b). Es una crítica porque desmantela los verdaderos intereses que estos persiguen. La sofística pretende embaucar al público al dar la impresión de que están refutando a su oponente cuando no es así. Para ello se sirven de estratagemas que distorsionan el razonamiento recto como, por ejemplo, hacer que su interlocutor caiga en la excesiva redundancia para desacreditarlo, provocar errores lingüísticos y gramaticales en su oponente, manipular al contrario para que dé la impresión de falsedad cuando no es así o incluso reducir la argumentación de su oponente al absurdo. Sea de la forma que sea, son juegos retóricos, manipulaciones mal intencionadas, que intentan desacreditar a su oponente, pero que en ningún caso rebate el argumento en sí. De modo que las falacias no son meros errores —que también— sino estrategias deshonestas por parte de los participantes de un diálogo.

De modo que podríamos decir que las falacias son un arma de doble filo en tanto que, no solo son argumentos inválidos, sino que parecen válidos. Un error formal en la argumentación se detecta «fácilmente» en la medida de la magnitud de ese error. Aun así, los errores son peligrosos al momento de argumentar, pero cuánto más comprometidos si esos errores no tienen ya apariencia de error, sino todo lo contrario. Básicamente es una suerte de media verdad, las cuales son mucho más peligrosas que las mentiras absolutas (Beuchot, 1997: 9-10). En contraste con las refutaciones correctas y las falaces, hay también algo radicalmente diferente, aunque esto no sea perceptible a simple vista. Las refutaciones legítimas generan contradicciones reales en las conclusiones de nuestro oponente, pero las falaces, ya hemos visto que no es así en tanto que no respetan ciertos principios del razonamiento más elemental.

Resultar conveniente resaltar que el estudio que se lleva a cabo de las falacias no se basa tanto en la enumeración de los posibles errores que se puedan cometer en la argumentación, sino que se hace un esfuerzo titánico por comprender el origen y las

causas de estos errores (Vega, 2013: 152-153). Esto es decisivo porque el método que usa el estagirita para tal empresa no es otro que el dialéctico, aunque también haga uso de la lógica. Esto lo podemos notar en la clasificación general que establece de las falacias: las lingüísticas y las extralingüísticas. En otros términos, las falacias no tratan solo errores formales, sino que hay que examinarlas y comprenderlas por medio de todo el proceso dialéctico. La vinculación de las falacias con la dialéctica pone de manifiesto la necesidad de esta última, no solo para comprenderlas, sino también para depurar el diálogo y evitar las falacias.

4.2. *Tejiendo lazos*

Parece un tanto complejo hallar algún tipo de relación entre la dialéctica y las falacias. No obstante, esto es solo algo aparente que nos puede asaltar por la falta de una visión integral de la argumentación aristotélica. De hecho, la teoría de las falacias se suele considerar un anexo a los *Tópicos*, donde el estagirita desarrolló su dialéctica (Hansen, 2023: s.p.). En consecuencia, podemos afirmar que las *Refutaciones sofísticas* desarrollan los errores en la argumentación dialéctica. Es decir, en la dialéctica, Aristóteles nos enseña a argumentar de una forma correcta y esto lo hace porque entiende que el razonamiento y la argumentación, así como la refutación se pueden llevar a cabo de manera equivocada, de lo contrario no habría necesidad de escribir sobre el uso correcto de la argumentación. En consecuencia, podríamos decir que la teoría de las falacias tampoco es una ciencia autónoma, sino que se sustenta en la dialéctica elaborada por Aristóteles anteriormente. Es más, aunque asumamos —como nota Hansen— que las falacias también son tratadas en los *Analíticos primeros* y en su *Retórica*, el grueso de su estudio se lleva a cabo en las *Refutaciones*. Por lo tanto, se podría afirmar que el examen de las falacias forma parte del estudio de la argumentación dialéctica y los posibles errores presentes en ella.

Al hilo de lo dicho, no son pocas las razones —incluso evidencias notables— que se han dado para sostener la vinculación del estudio de las falacias con la dialéctica en Aristóteles. De la misma forma que concebimos a nuestro filósofo como el padre de la lógica, también es el fundador del estudio de las falacias, él mismo lo reconoció (Vega, 2013: 43). Esto quiere decir que el análisis de las falacias, aparte de comenzar a

ser sistematizado por el estagirita, formaba una parte integral del estudio de la argumentación en general. De modo parecido a la vinculación entre la teoría de las falacias y la dialéctica, también hay una relación entre la lógica y estas dos otras partes de la teoría de la argumentación de Aristóteles. En consecuencia, podemos ver que no estamos ante un pensamiento fragmentario. No obstante, el parentesco entre el estudio de las falacias y la dialéctica será más notorio si lo analizamos desde la dialéctica crítica en tanto herramienta examinadora de los argumentos (Ramírez, 2015: 246-247). Es decir, que nos puede resultar útil para la detección de las refutaciones sofísticas. Por lo tanto, incluso para la localización de las distintas falacias que propone el estagirita, es preciso partir de la dialéctica crítica.

Es más, la peirástica —también conocida como dialéctica crítica— no solo se vincula con el campo de la sofística, sino también en la propia *erística* tratada en las falacias, ya que la *erística* no sería más que un mal uso de la dialéctica, una desvirtuación de la misma. Esta peirástica la entiende Aristóteles como una forma particular de dialéctica crítica. El propósito central de esta es refutar los argumentos falaces y poner en evidencia la ignorancia de aquellos que se pretenden hacer pasar por sabios. En tanto que una forma particular de dialéctica, es capaz de tratar cualquier asunto, pero su particularidad estriba en que se ocupa, no tanto de la persona que sí tiene conocimiento, sino de aquellas personas —como ya hemos dicho— que pretenden ser sabios, pero, en realidad, son ignorantes (Mombello, 2015: 110-117). Es decir, es una parte de la dialéctica que se encarga de esos argumentos aparentes que venimos tratando en este apartado. De este modo, se puede concluir que el estudio de las falacias es una extensión y parte del desarrollo —no solo de la teoría de la argumentación en general del filósofo de Estagira— sino de la dialéctica aristotélica en particular.

Asimismo, es evidente que para que exista la desvirtuación de algo, debe haber antes el uso apropiado y correcto de ese algo. Lo mismo ocurre con la sofística, si Aristóteles se percató del uso deliberado de las falacias es porque tiene un método para detectarlas; la dialéctica crítica o peirástica. Incluso podemos decir que la peirástica comparte ciertas funciones —salvando las distancias como veremos más adelante— con la sofística y erística (Gourinat, 2002: 488-492). La capacidad de refutar es común en la dialéctica crítica, en la sofística y la erística. Sí es cierto que esto solo se puede afirmar

en parte, ya que estas últimas tienen apariencia de rebatir, pero en realidad no es así en tanto que se sustentan en falacias. En este mismo orden de ideas, podríamos decir que la peirástica sería una suerte de refutación de la «refutación» en tanto que esta última no llega a ser una verdadera refutación.

Pero estos lazos, así como nos muestran cierta familiaridad de la dialéctica con la teoría de las falacias aristotélica, también nos pone de manifiesto notables diferencias, como la autonomía de la dialéctica frente a la teoría de las falacias (Barrionuevo, 2002: 131). Sería acertado afirmar que el ámbito de aplicación y estudio pueden concordar entre ambas disciplinas si las consideramos como la argumentación dialógica. Ahora bien, los objetivos que pretenden son considerablemente diferentes. Centrémonos en la sofística, por ejemplo. Esta se ajusta en la persuasión y el engaño, así como en la apariencia de razonamientos válidos. Por su parte, la dialéctica analiza los argumentos de manera racional y rigurosa, así como las premisas plausibles en las que se basa un argumento discursivo. De modo que es preciso el estudio de la sofística desde la dialéctica para poder diferenciarlas y percatarse de los razonamientos falaces. De igual forma, glosando a Barrionuevo, notamos que en un diálogo podemos comprender a sus participantes desde diferentes ópticas. Están los participantes que buscan verdaderamente aprender y conocer, así como enseñar. Algo similar ocurriría con la investigación filosófica vinculada con la dialéctica, donde no hay vencedores ni vencidos, sino que se persigue un fin común; el de la verdad. No obstante, con la erística y la sofística es absolutamente diferente, ya que persiguen la victoria a cualquier precio. De modo que estas formas de argumentación no son solo desviaciones de la dialéctica, sino de la argumentación en general. Así que la dialéctica, en tanto contraria al razonamiento sofístico y erístico, es necesaria para salvaguardar la correcta argumentación de manera general de estos desvaríos.

En resumidas cuentas, la dialéctica jugaría un papel regulador dentro de cualquier debate en relación a las falacias (Vega, 2013: 148-149). Es decir, es preciso que existan una serie de reglas para el correcto debate y la prevención de las falacias. Por ejemplo, las premisas correctas serían las endoxa, con todo lo que ello implica. No basta con meras opiniones personales y arbitrarias, sino que debe darse una plausibilidad, cierta credibilidad en las premisas propuestas y la estructura que vaya a

sostener nuestro argumento. Como vimos, la dialéctica —a pesar de basarse en endoxa— no prescinde por completo de la verdad, ni la relega en todo su argumentario, sino que la valora, persigue y la busca. Sus premisas tienen credibilidad. Asimismo, siguiendo con el planteamiento de Vega, vemos que los roles de sus participantes juegan un papel fundamental en la detección de las falacias. Como su fin último no es la victoria, sino la verdad, la persona que pregunta se encargará de detectar esos fallos argumentales, mientras que el respondedor debe justificar de manera adecuada su tesis para, de esta forma, pulir todo el entramado dialéctico.

4.3. *Presencia impuesta de la dialéctica*

Como se podrá inferir, existe una suerte de dependencia o presencia impuesta de la dialéctica en la teoría de las falacias de Aristóteles. Esto es notorio si entendemos y asumimos —como vimos en el primer subapartado— que la teoría de las falacias no es algo independiente, sino un complemento de la dialéctica (Uprimny, 2014: 41). Sin embargo y a diferencia de la teoría de las falacias, la dialéctica sí es un sistema completo de argumentación, lo que también indica que la teoría de las falacias forma parte del estudio integral de la argumentación dialéctica, como ya dijimos, una suerte de anexo. A su vez, esto evidencia la dependencia de la teoría de las falacias, pues para tener una comprensión cabal de esta, es preciso antes dominar la dialéctica. No comprenderemos en su totalidad la parte de un sistema sin un conocimiento completo del sistema. Solo en el contexto dialéctico podemos discernir las falacias, de modo que la presencia de la dialéctica se impone si queremos descubrir aquellas. Con esto no se desprestigia a la teoría de las falacias, sino todo lo contrario, las posibles críticas vertidas sobre ella relativas a sus carencias, se derivan —al menos en parte— de una lectura incompleta y errónea al no considerarla una parte de la dialéctica, sino como algo separado de esta.

Tal es la necesaria presencia de la dialéctica que podemos sostener que *Refutaciones sofísticas* fueron concebidas para poder ser rebatidas por medio de la dialéctica (Beuchot, 1997: 17-18). Esto es así porque el estagirita concibe el debate como una suerte de combate —algo más próximo a la dialéctica que a cualquier otra forma de argumentación— En tanto que combate, hay una serie de armas y procedimientos que pueden resultar legítimos o ilegítimos, estos últimos vendrían a ser

la erística o sofística. No obstante, aunque la dialéctica no tiene como objetivo la victoria por la victoria misma, sí conlleva un proceso de confrontación de argumentos en el que uno de los razonamientos, el más sólido y bien fundamentado, se erige como vencedor. Así, el combate dialéctico no está orientado hacia la victoria entre los participantes, sino hacia el combate contra las falacias, para esclarecer cuál es el argumento verdadero y válido. De modo que la dialéctica sería la herramienta necesaria para que en un «combate» discursivo se usen los procedimientos adecuados y no las tretas desleales expuestas en las *Refutaciones*. Es más, sería el único método efectivo para propiciar un combate en igualdad de condiciones y honesto, lo que podríamos llamar: una batalla dialéctica. Es razonable que esto sea así, puesto que el diálogo sería ese campo de batalla donde abundan las falacias y no tendría mucho sentido que las falacias tuvieran presencia en solitario. Al menos si pretendemos un objetivo virtuoso. Debido al carácter eminentemente dialógico de la dialéctica, es notoria su necesaria presencia si queremos controlar la proliferación de las falacias. Es más, el estudio de las falacias se deriva de la observación dialógica de la dialéctica, de la posibilidad tan recurrente de su posible y, al mismo tiempo, no tan notoria desvirtuación.

Es por esto que considero que, uno de los principales problemas de interpretación de la teoría de las falacias es estudiarla o analizarla como ese listado de falacias divididas en los dos grupos principales —las falacias lingüísticas y las extralingüísticas— que hemos mencionado en la definición anterior (Guevara, 2011: 49). Este es uno de los motivos, entre las limitaciones de espacio y de tiempo, así como que tampoco es el lugar, por lo que me he decantado por no exponer el listado tradicional de las trece falacias de esos dos grandes grupos. Exponer y estudiar las falacias como errores estáticos, permanentes, nos ofrece una comprensión, cuando menos, bastante sesgada de lo que son las falacias y de lo que entendía Aristóteles por falacias. Para una comprensión y análisis crítico de las distintas falacias, es preciso considerarlas desde una perspectiva pragmática y esto solo es posible en el marco de la dialéctica y no aisladamente. Esta visión parcial de las falacias también sucede si pretendemos su estudio desde la lógica formal. Esta las anquilosa igualmente y no les da la libertad a las falacias para que se adapten a las diferentes tonalidades de un discurso. En otras palabras, las reduce a una aplicación incongruente con la práctica

argumentativa. Plantear las falacias de esa forma cerrada, es algo más propio de los lógicos, los cuales las consideran fuera de su contexto discursivo como entidades abstractas y estáticas, pero esto no es posible, ya que nos dejamos fuera una cantidad de factores y variables que configuran las falacias y, a su vez, la influencia que ejercen estas en el mismo contexto. De modo que la presencia impuesta de la dialéctica estriba también en la necesidad de esta para la comprensión de la teoría las falacias más allá de lógica formal.

Llegados a este punto, resulta oportuno también destacar la sistematicidad y universalidad de la dialéctica. Esto quiere decir que, aunque se fundamente en la *endoxa*, no renuncia a cierta pretensión de verdad y rigurosidad como sí lo hacen los sofistas (Barrionuevo, 2002: 125). Soy consciente que no parte de premisas verdaderas como en el conocimiento científico, pero no renuncia a la verdad como lo hace la sofística o la erística. Asimismo, al ser un proceso ordenado y coherente, permite el análisis pormenorizado de argumentos que pretenden hacerse pasar por verosímiles. La universalidad de la misma posibilita —como ya hemos visto— su aplicación y análisis crítico de la lógica, la retórica y también de las falacias. Es más, las falacias pueden estar presentes en las tres esferas de la argumentación y donde no llega el análisis lógico de ellas o la retórica, la dialéctica logrará ponerlas al descubierto por medio del ejercicio de la dialéctica crítica.

Se podría considerar un tanto presuntuoso la afirmación de que la dialéctica es la única herramienta eficaz para la prevención y detección de las falacias, más aún si observamos que la lógica nos proporcionó una serie de reglas fijas para el razonamiento silogístico. En base a esto, podríamos sostener que la lógica también se ocupa de las falacias, tanto de la sofística, como de la erística. Ahora bien, esto no es así del todo. La lógica se encarga del error, algo mucho más explícito y evidente teniendo las reglas en la mano. El punto es que las falacias no son meros errores, no son simples equivocaciones, sino que son argumentos mal elaborados, pero con una apariencia de verdad tan notoria que fácilmente engañarían al más versado. Es por esto que la dialéctica crítica es la única arma que tenemos para confrontar verdaderamente con este tipo de artimañas. Pero es más aún, aunque concediéramos a la lógica la función discernidora de las falacias, esto también redundaría en la dialéctica en tanto que la

lógica se fundamenta —como ya hemos visto— en la dialéctica, solo que en un campo mucho más restrictivo. Lo que nos vuelve a llevar a una necesaria universalidad que no posee la lógica, pero también una rigurosidad y sistematización que no tiene la retórica, es aquí donde cobra presencia la dialéctica, una vez más, un valor de necesidad, omnipresencia y manifiesta relevancia.

Podemos concluir que la dialéctica se impone en el estudio de las falacias como criterio de legitimidad, antítesis del sofista y herramienta discernidora (Barrionuevo, 2000: 131-132). Esto es así porque la dialéctica nos proporciona un método para buscar la verdad, en contraste con la sofística que nos facilita pautas para el engaño. La dialéctica persigue la coherencia lógica y la validez, la sofística la manipulación del discurso y apariencia de verdad. La dialéctica desenmascara esa apariencia de verdad y nos revela lo insostenible de las premisas falaces, tal es así que sin la dialéctica sería imposible discernir entre los argumentos aparentes y los verdaderos. No solo porque diferencie entre un argumento verdadero y otro erístico, sino porque también somete a escrutinio los que se han aceptado como verdaderos, pero no lo son.

5. Posible maridaje con la ciencia

Una vez analizado y concluido el sobresaliente papel que tiene la dialéctica en la teoría de las falacias por su necesaria e insoslayable presencia como herramienta crítica, resulta igualmente relevante estudiar la dialéctica en un contexto de mayor peso epistémico: el conocimiento científico.

Este punto, se basará, principalmente, en un posible maridaje de la ciencia y la dialéctica de Aristóteles. Procuraremos dilucidar si este tipo de relación colaborativa y constructiva es posible y necesaria o, por el contrario, se puede prescindir de la dialéctica cuando hablamos de ciencia. Esto es preciso afrontarlo con cautela y cierto rigor, ya que las diferencias metodológicas entre dialéctica y ciencia son bastante notables. Tales diferencias como la plausibilidad de la dialéctica en contraste con la necesidad de la ciencia, pueden llevarnos a pensar que no es posible un vínculo entre disciplinas. El punto es que, a pesar de tales diferencias, veremos que la dialéctica sí ejerce una función propedéutica, examinadora e incluso de salvaguarda del conocimiento científico. Todo esto nos ofrecerá una visión de la dialéctica más allá de

la teoría de la argumentación del estagirita, la cual nos ayudará a considerar el valor de la dialéctica como herramienta y método argumentativo.

5.1. *La base dialéctica de la ciencia*

En este punto, nos conviene partir de una comprensión básica de la ciencia en Aristóteles. El estagirita concebía esta disciplina como un tipo de conocimiento basado, principalmente, en la *demonstración* y la *deducción* (Molina, 2015: 1265). Sin embargo, podemos ver que esto es algo excesivamente limitado, ya que no todo conocimiento científico se puede basar únicamente en la demostración y el razonamiento deductivo. De este modo, si la ciencia aristotélica se basa únicamente en la demostración y deducción, pero no todo el conocimiento científico puede depender únicamente de esto, es preciso recurrir, una vez más, a la dialéctica como método para acceder al conocimiento científico más allá de la demostración y la deducción. Por mencionar algo relevante en este aspecto, podemos destacar, por ejemplo, que los principios de cada ciencia escapan a la demostración (Zanatta, 2002: 26-27). En este orden de ideas, la ciencia tiene principios que comparte con otras disciplinas, pero también otros exclusivos de ella. Sean los específicos de la ciencia o los comunes a otras formas del saber, los principios, difícilmente, pueden demostrarse si pretendemos: por un lado, evitar una regresión infinita y por otro, avanzar en el conocimiento de cualquier área.

Existe otro elemento no menos problemático dentro de la ciencia, el cual la excede en relación a la demostración: sus *definiciones*. Estas son tan fundamentales en la ciencia como problemáticas, además, trabajan basadas en los principios. Mientras que estos son la base del conocimiento científico y origen, las definiciones determinan lo que es una cosa, por ejemplo, la definición de círculo o triángulo son definiciones de la ciencia e indemostrables lo mismo que sus principios (Conderana, 2013: 148). El caso es que estas definiciones —junto a los principios— son las que posibilitan la demostración, pero ellas no son susceptibles de ser demostradas. De modo que las definiciones estarían validadas por los principios, que, a su vez, son indemostrables y debemos asumirlos. En consecuencia, toda demostración científica tiene una base preadmitida que es imposible demostrar y que tampoco puede cuestionarse desde la propia ciencia. Aquí la dialéctica tendría el papel de examinadora de estas definiciones

esenciales de la ciencia para determinar si son sólidas más allá de los principios en los que se basa.

A pesar de la lógica aplastante de esto, también es de recibo preguntarse por la forma en la que conocemos estos principios, ya que, si la ciencia se basa principalmente en la demostración y a sus principios no se llega por esa vía, habrá que indagar cómo llegamos a ellos (Reale, 1985: 150-154). El acceso a estos principios es por medio de la inducción y la intuición, entendido esto último en el sentido de lo que se nos presenta como evidente e inmediato a nuestros sentidos. Esto parece no dejarle lugar a la dialéctica en relación a este asunto, pero no es así, puesto que, independientemente de cómo llegemos a los principios de la ciencia, estos deben ser expuesto a debate, examinarse para comprobar su veracidad y esto es posible solamente desde el exterior de la parcela de la ciencia. Es ineludible —al menos si pretendemos rigurosidad— extraer los principios del marco científico e insertarlos en el discurso dialéctico para contrastarlos con las opiniones de los sabios.

El problema de la indemostrabilidad de los principios de la ciencia no se agota aquí. Podríamos pensar que, si las bases propias de la ciencia son indemostrables, estaríamos ante algo un tanto paradójico, ya que, si el conocimiento científico para Aristóteles se basa en la demostración y no podemos demostrar los principios propios de la ciencia, la ciencia por sí misma no podría ser un conocimiento científico. Sin embargo, el propio Aristóteles ya contempla esta dificultad y resuelve dicha tensión al sostener que los principios no pueden demostrarse porque no hay una ciencia por encima de ellos desde la cual derivarlos. En lugar de eso, se adquieren mediante la percepción, la experiencia, la memoria y la inducción, hasta llegar a una captación intelectual directa que llama intuición (νοῦς) (Aristóteles, *Analíticos segundos*: 100a5-100b12). En la filosofía contemporánea de la ciencia, también se reconoce que los principios no se deducen de otros más básicos. Además de la inducción, se recurre con frecuencia a formas de abducción o inferencia a la mejor explicación, las cuales permiten construir hipótesis explicativas a partir de datos observados (Godfrey-Smith, 2003: 43).

Por otro lado, la dialéctica se fundamenta en premisas plausibles o verosímiles; *endoxa*. Esto —lejos de separar ambas disciplinas— las vincula necesariamente, en tanto que la dialéctica auxilia a la ciencia en la comprobación y consolidación de sus principios en los que se cimienta. Al no ser, ya no solo demostrables, sino cuestionados y/o examinados por la propia ciencia —entre otras cosas— porque no es competencia de la ciencia, la dialéctica juega un papel fundamental aquí como disciplina que fundamenta y consolida los principios propios de la ciencia (Mié, 2009: 19-22). De este modo, en esas partes de la propia ciencia donde ella no alcanza, es donde la dialéctica deviene necesaria como método de examen y herramienta de prueba de los fundamentos propios de la ciencia. La dialéctica tampoco podrá demostrar esos primeros principios, pero al menos podrá comprobarlos, someterlos a examen y, con esto, apuntalarlos ante posibles ataques. En otras palabras, la dialéctica nos serviría como útil para fortalecer los propios principios de la ciencia o, lo que es lo mismo, salvaguardar el propio conocimiento científico.

Siguiendo con la inagotable cuestión de los principios del conocimiento científico y la dialéctica, existe un asunto no exento de controversia, pero que merece la pena ser nombrado. Esta cuestión radica en el papel que tiene la dialéctica más allá de esos principios. Esto es crucial, ya que podríamos pensar que la dialéctica es importante dentro del conocimiento científico, únicamente, como herramienta examinadora y garante de la seguridad del conocimiento científico. Nada más lejos de la realidad, la dialéctica se encuentra presente incluso antes de la propia constitución de esos principios dentro del marco epistémico y argumentativo de la ciencia. (Gambra, 2002: 17-18). Podríamos afirmar que la dialéctica es una suerte de propedéutica del conocimiento científico. Esto es así porque, incluso, la base epistémica de la ciencia y la dialéctica contienen puntos comunes interesante respecto a nuestra manera de conformar el conocimiento como especie (Mié, 2009: 34).

Olvidémonos por un momento de los tan manidos principios de la ciencia. Esta partiría de los fenómenos que percibimos, lo que observamos a través de nuestros sentidos. La experiencia sensorial constituye el punto de partida del conocimiento científico, pero no es su base inmediata ni única. Como indica Aristóteles, es a partir de la persistencia de las sensaciones que se forma la memoria y de la memoria repetida

surge la experiencia; de esta, a su vez, emergen los universales, los cuales permiten los principios del conocimiento (Aristóteles, *Analíticos segundos*: 100a-100b). Asimismo, aunque la dialéctica no se fundamente en la observación, también parte de un material básico: la *endoxa*, es decir, lo plausible, lo generalmente aceptado, lo reputado. En este sentido, nos encontramos con los dos elementos más fundamentales del conocimiento humano: la *experiencia* (en el caso de la ciencia) y la *opinión reputada* (en el caso de la dialéctica). Ahora bien, ambas formas de acceso a lo real —tan necesarias como imprecisas en su estado inicial— deben someterse a examen para alcanzar solidez. En la ciencia, mediante su desarrollo metodológico; en la dialéctica, mediante el examen crítico de las *endoxa* para establecer verdades aceptadas. Este doble proceso revela, a su vez, una dinámica ontológica en nuestra forma de conocer. Por un lado, la dimensión física y sensorial del mundo; por otro lado, su dimensión simbólica y social, interpretada por medio del lenguaje y la razón compartida.

En consecuencia, la dialéctica sería *conditio sine qua non* para la constitución de los principios científicos, pero es que también la consolidación de las creencias de verdades en el campo de la dialéctica, sería algo dependiente de esa experiencia relativa a la observación más simple de los fenómenos en nuestra realidad con las respectivas conclusiones. La puesta a prueba y posterior examen de los principios de la ciencia, sería un segundo paso y función de la dialéctica. De este modo, podríamos decir que la ciencia y la dialéctica compartirían una base epistémica básica soterrada más allá de los propios principios de la ciencia y de la *endoxa* de la dialéctica. En base a esto, también se puede afirmar que los roles de la dialéctica en relación a los principios de la ciencia, serían, al menos, tres. Lo primero que hace la dialéctica es la última función que hemos propuesto y más polémica, la dialéctica como posibilitadora del conocimiento científico. La segunda función sería la de ayudar a clarificar y seleccionar los principios más apropiados para la ciencia y la tercera someterlos a un examen crítico para hacer de ellos algo más sólido y defendible.

5.2. *El tamiz dialéctico*

Que la dialéctica nos sirve para asentar los principios de la ciencia es algo notable, también lo es que cumple una función de puesta a prueba de dichos principios.

Si los principios de la ciencia no pueden ser demostrados, habrá que comprobar su validez y veracidad de alguna otra forma. Aquí es donde interviene la dialéctica: mediante la refutación basada en la endoxa, es posible evaluar si un principio es coherente y si carece de contradicciones (Zanatta, 2002: 27). Si demostramos gracias a la argumentación dialéctica que una afirmación es falsa, necesariamente, su negación será verdadera y viceversa. De este modo, la refutación dialéctica deviene en una suerte de «demostración», aunque diferente de la demostración científica convencional. En este orden de ideas, en el marco dialógico característico de la dialéctica, por medio del examen, las refutaciones y el análisis crítico, la dialéctica se erige como una herramienta para defender esos principios propios indemostrables de la ciencia (Conderana, 2013: 149). La dialéctica protegería la autenticidad de la ciencia por medio de la refutación de la demostración de las falacias que confrontan con ella en detrimento del conocimiento científico y verdadero.

Esto podría comprenderse mejor si pensamos en un supuesto escenario donde un escéptico radical atenta contra cualquier principio científico al percatarse de que no puede ser demostrado. La ciencia presenta serias dificultades en estos debates, pero la dialéctica tiene la capacidad de desmontar argumental y racionalmente al escéptico. De hecho, esto es terriblemente actual con la propagación de bulos, donde personas vendehúmos intentan desacreditar evidencias científicas asentadas sobre décadas de estudio, análisis, examen, etc. Solo dialécticamente se puede confrontar de una forma eficaz con estas personas.

Más allá de la función crítica de la dialéctica como tamiz en la ciencia, también nos sirve para el descubrimiento de los principios científicos que, en ocasiones, se encuentran imperceptibles incluso para la propia ciencia (Mié, 2009: 32-33). Su examen crítico desvela los supuestos implícitos en los que se fundamenta la investigación científica más allá de la mera demostración o deducción. La dialéctica no se limitará a analizar nuestro contexto material o lo que se nos presenta como evidente, sino que estructurará todo el entramado epistemológico de la ciencia. Con esto posibilita una mayor coherencia interna en la ciencia y profundidad en todo el desarrollo del conocimiento científico. Al hilo de esto, la dialéctica nos ayuda a constituir y expandir el conocimiento científico (Molina, 2015: 1261). Su capacidad para evaluar la

plausibilidad de los principios compartidos entre ciencia y dialéctica, así como esos principios exclusivos de la ciencia, hacen de la dialéctica un instrumento indispensable. Es más, sin la dialéctica, ni siquiera surgiría la pregunta sobre la validez de los principios científicos (Barrionuevo, 2000: 130). Incluso los ataques de los que la dialéctica tendrá que defender a la ciencia, en ocasiones, serán ataques dialécticos mejor o peor llevados, pero dialécticos, al fin y al cabo. De lo que se deduce la presencia insoslayable de la dialéctica como filtro cribador de todo el conocimiento científico. Esta interrogación y la consecuente puesta a prueba, consolida el propio conocimiento científico no solo por los ataques externos, sino también por las posibles contradicciones internas en su estructura epistemológica.

Si somos más específicos, cuando hablamos de la dialéctica como tamiz en y para la ciencia, conviene detenerse un momento en uno de los elementos constitutivos de la dialéctica: la *endoxa*. Esta no suele quedar en muy buen lugar cuando se compara con el conocimiento científico o hace acto de presencia notable en su marco argumental. No obstante, esto es debido a que no somos conscientes de su presencia implícita en el conocimiento científico (Gambra, 2002: 85). En otras palabras, solemos considerar la opinión y la ciencia algo antagónico, pero es que esas opiniones o *endoxa*, puede devenir en episteme. Aquí la dialéctica juega un papel fundamental, entre otras cosas, porque es competencia suya y no de la ciencia. Esto no le resta mérito al proceder dialéctico, ya que por medio del examen de las *endoxa* discierne las opiniones que pueden convertirse en conocimiento científico. Esto supondría que la dialéctica —en algún sentido— sí generaría conocimiento. Más evidente aún es el papel de la *endoxa* si nos fijamos en obras de Aristóteles de carácter eminentemente científico como su *Física*, en la cual podemos encontrar opiniones mezcladas con el conocimiento científico, sin por ello restar rigurosidad ni mérito al conocimiento científico del estagirita.

Si nos remitimos, por ejemplo, a la distinción entre causalidad y casualidad que Aristóteles propone en la *Física*, será más evidente contemplar la presencia de las opiniones en el marco argumental de la ciencia aristotélica (Aristóteles, *Física*: II, 197b). El estagirita afirma que los hechos naturales tienen una causa interna, sin embargo, los sucesos que no son naturales son más fortuitos y casualidades. En otras

palabras, que no tienen ese componente teleológico y su causa es externa a ellos. Si bien, la causalidad es un principio de la ciencia aristotélica, la distinción entre causas naturales y causas no naturales (casualidad) es una opinión del propio Aristóteles. El punto sobresaliente en este asunto es que estas opiniones las puede someter a examen la dialéctica para comprobar si son susceptibles de convertirse en conocimiento científico. Por ejemplo, habría que pensar si las causas externas pueden influir en las causas naturales o, si, por el contrario, estas tienen siempre un carácter predominante. Esto nos permitirá comprobar la consistencia de esta distinción aristotélica en una perspectiva científica más amplia o incluso con otras opiniones. Es más, se podría comprobar la coherencia dentro de todo el pensamiento científico de Aristóteles, contrastarla con una opinión contraria, etc. Este proceso de criba dialéctico determinará si dicha opinión se convierte en conocimiento científico o no.

Después de esto, se puede atestiguar que la dialéctica es un tamiz no solo del conocimiento científico, sino de las opiniones que en un futuro son susceptibles de convertirse en episteme. Sin el proceso dialéctico, las opiniones o creencias no podrían, ni siquiera, acercarse a la demostración. En cierta forma, lo que las dota de rigurosidad será el examen dialéctico. Esto es necesario porque el conocimiento científico no es algo que emerja de un conjunto de leyes universales y cerradas (Gambra, 2002: 120). Por supuesto que el conocimiento científico se basa en la demostración, principios, leyes, etc., pero todo esto tiene su base en la endoxa y el debate dialéctico racional; en la práctica dialéctica bien llevada. En otras palabras, la ciencia es algo que se va construyendo por medio del contraste y examen de las opiniones y esto es dialéctica.

5.3. *Contraste metodológico*

Por un lado, tenemos el método científico contemporáneo que se basa en procedimientos como la observación sistemática, la inducción, la formulación de hipótesis, la experimentación y —en muchos casos— la abducción o inferencia de la mejor explicación (Godfrey-Smith, 2003: 43). En cambio, en el marco del pensamiento aristotélico, la ciencia (*episteme*) se define por su carácter demostrativo. Es decir, parte de principios indemostrables conocidos por la inducción o intuición (*nous*) y se desarrolla mediante la demostración lógica (Aristóteles, *Analíticos segundos*, 99b–100b).

En el otro lado del conocimiento, se encuentra la dialéctica, que se fundamenta en la *endoxa*, opiniones plausibles, generalmente aceptadas o reputadas. Con base en esta distinción, Aristóteles reconoce dos tipos de conocimiento: el científico, que busca lo necesario y verdadero y el dialéctico que se orienta hacia lo verosímil o plausible (Campos, 2018: 37). Si bien es cierto que la dialéctica no produce ciencia en sentido estricto, sí permite argumentar racionalmente en torno a aquello que es plausible. Esto muestra una clara diferencia metodológica entre ambas formas de razonar, pero también sugiere una complementariedad: la dialéctica puede extender las fronteras del razonamiento científico, sirviendo como herramienta crítica incluso dentro del campo de la ciencia, especialmente en la evaluación de principios o en contextos donde no hay demostración posible.

Asimismo, el método de la ciencia persigue la demostración basándose en unos principios propios, los cuales se caracterizan por su veracidad y universalidad, así como su necesidad. Sin embargo, la dialéctica parte de principios comunes y *endoxa*. De modo que la ciencia demuestra a través de sus principios y la dialéctica razona basada en principios comunes y opiniones aceptadas (Conderana, 2013: 148-149). No obstante, esos principios propios de la ciencia no son más que especificaciones de los principios comunes de la dialéctica. Esto es así porque, a pesar de usar principios propios, presupone una suerte de principios comunes e incluso los usa. Al mismo tiempo, los principios comunes de la dialéctica son susceptibles de concreción, llegando a ser muy semejantes a los principios particulares de la ciencia. Es más, el propio estagirita afirmará que la ciencia puede devenir en dialéctica por su carácter dialógico, algo distintivo de la dialéctica. Es cierto que el diálogo científico es diferente del diálogo netamente dialéctico, ya que el diálogo científico se centra en la transmisión de conocimiento, participando —en este caso— de unos roles más definidos en los participantes: por ejemplo, un maestro y un alumno claramente diferenciados. Esto implica que las preguntas tengan más bien una función formativa y no el análisis de posibles contradicciones o labor examinadora.

Así que, aunque haya un contraste evidente entre métodos no es razón para suponer fronteras insalvables entre ciencia y dialéctica, sino que existe comunicación entre ambas, una suerte de interdisciplinariedad. Es más, vemos incluso que existen

premisas basadas en la opinión que forman parte del conocimiento científico (Mié, 2009: 33-34), al mismo tiempo, es pertinente preguntarse que, si hay *endoxa* en el marco teórico de la ciencia, ¿qué criterios usaremos para determinar qué opiniones son válidas en un marco epistémico de esta categoría? El criterio se basará en el examen de la dialéctica de dichas creencias u opiniones aceptadas, por lo tanto, se puede ver que ese marco epistemológico de la ciencia, aunque con metodologías diferentes, es compartido con la dialéctica. En la base epistemológica de la ciencia interactúan ciencia y dialéctica en tanto que esta nos ofrece las creencias o presupuestos necesarios para la estructura teórica del conocimiento científico.

Asimismo, la dialéctica no es algo que se haya quedado anquilosado en el pasado, sino que ha sido reconocida su relevancia en la ciencia contemporánea (Molina, 2015: 1261) como método válido para la edificación del conocimiento científico. Esto quiere decir que el método de la dialéctica no se restringe únicamente a la filosofía, sino que también es válido en el campo de la ciencia. Curiosamente, no podemos decir lo mismo de la ciencia. Lo más destacable en este sentido es, una vez más, la universalidad, versatilidad y flexibilidad de la dialéctica como método. Pero esto no es algo exclusivo de nuestro tiempo, sino que en el pensamiento científico de Aristóteles ya notamos una notable influencia de la dialéctica en su forma de ver la ciencia, a pesar de sus esfuerzos por distinguirlas. Es decir, la dialéctica no es una mera herramienta auxiliar de la ciencia; no, es mucho más en la ciencia del estagirita y es que cuando Aristóteles escribe sobre la ciencia, no siempre sigue el método científico, sino que lo hace desde un enfoque dialéctico, pero es que también ejerce la investigación científica de manera dialéctica (Meléndez, 1998: 95). Esto, por ejemplo, lo podemos comprobar con la definición del principio de no contradicción en su *Metafísica* o cuando define la felicidad en *Ética a Nicómaco*. Todo esto nos lleva a que una cosa sería la idea y teoría científica, pero otra muy distinta la práctica científica, donde podemos notar cómo la dialéctica, a pesar de las diferencias metodológicas, es una parte integral de la ciencia aristotélica.

Algo igualmente interesante es que la demostración no deja de ser un tipo particular de silogismo (Reale, 1985: 148). Mientras que el silogismo en términos de lógica formal se preocupa principalmente de la forma del razonamiento, sin importar,

como vimos, la veracidad de sus premisas. La demostración se lleva a cabo por medio de silogismos que —aunque en su forma sí son idénticos a los lógicos— en sus premisas nos demanda una veracidad absoluta. Esto quiere decir que podemos contemplar la ciencia como método de argumentación, pues no solo la lógica, sino también la dialéctica comparte el proceder silogístico. Por lo tanto, el proceder no difiere sustantivamente, sino más bien en su punto de partida. De este modo, en tanto métodos de argumentación, notaremos muchas más similitudes que diferencias metodológicas (Meléndez, 1998: 95-96). En tanto métodos de argumentación, ambas pretenden convencernos de algo, aunque su metodología sea diferente. Asimismo, la deducción, método propio de la argumentación científica en Aristóteles, también es usada en la dialéctica, pero es que la inducción también es un proceder común, en la dialéctica para llegar a la endoxa y también en la ciencia para alcanzar los principios elementales. También comparten el silogismo en su práctica argumentativa, de modo que, aunque sus objetos de estudio y las premisas de sus silogismos sean diferentes, parece ser que existen más cosas en común que disímiles. Además, lo interesante de estas diferencias es lo que posibilita que sean modos de argumentación complementarios.

Para finalizar, es relevante hacer mención de algunas diferencias más entre ciencia y dialéctica, las cuales nos pondrán de manifiesto, más aún, la necesidad de la dialéctica en el proceder científico. Existen diferencias lingüísticas bastante significativas. La ciencia, como es de esperar, utiliza un lenguaje técnico, comprensible únicamente por los entendidos de esta disciplina, mientras que la dialéctica —al partir de principios comunes— elabora un discurso más diáfano y accesible a la mayoría (Zanatta, 2002: 38-39). En otras palabras, hace el conocimiento científico accesible a cualquiera. En este sentido hace las veces de herramienta pedagógica y comunicativa al estilo de la retórica. Esto es lógico, ya que la dialéctica no se fundamenta en principios propios ni en las definiciones sustantivas de la ciencia. Imaginemos que queremos explicarle a alguien la ley de la gravedad de forma sencilla mediante la dialéctica. Procederíamos por medio de preguntas simples y aceptadas por la mayoría, no describiéndole dicha ley como si fuera un científico. Si le preguntamos qué ocurre si arrojamos una roca al aire desde cierta distancia, sabrá responder y podrá inferir que hay

algo que la atrae hacia abajo. Lo mismo cuando compare la velocidad de caída de esa roca y de un objeto con menos masa como un papel.

6. La dialéctica en la argumentación: De Aristóteles a la actualidad

Llegados a este punto de nuestra empresa, podemos concluir que la dialéctica es una parte fundamental en la teoría de la argumentación aristotélica. La presencia de esta ha sido evidente desde cualquier perspectiva. Asimismo, hemos analizado la forma en que la dialéctica se relaciona con la ciencia, ya sea como complemento de esta o, incluso, como base de la misma. No obstante, ¿podríamos preguntarnos si todo esto no es algo que queda relegado al pasado y sería una pregunta totalmente legítima. Es por esto que considero de una relevancia crucial analizar el papel que tiene la dialéctica en nuestro tiempo, contextualizar esta disciplina en la actualidad.

Para ello, no nos limitaremos a resaltar la importancia que tiene la dialéctica en la teoría de la argumentación actual, sino que se hará un breve, pero concienzudo recorrido histórico e intelectual de la dialéctica en el pensamiento filosófico occidental. Con esto se pretenderá demostrar la presencia continua y polifacética de la dialéctica en la filosofía en general. Posteriormente, se verá de forma más específica el enfoque dialéctico dentro de la teoría de la argumentación en relación a otras partes de dicha teoría para, finalmente, concluir con una serie de aplicaciones prácticas y teóricas que se le pueden dar a este enfoque en la argumentación actual.

6.1. Recuperación filosófica de la dialéctica

Recuperación o renacimiento son dos conceptos que definirían de forma muy acertada lo que está sucediendo con la dialéctica en la actualidad en el campo, no solo de la argumentación, sino de la filosofía en general. Con todo, para comprender en toda su amplitud ese renacer o recuperación del enfoque dialéctico, resulta muy esclarecedor situar histórica e intelectualmente a la dialéctica. Podríamos —como ya hemos hecho en este trabajo— retrotraernos a Aristóteles. Esto nos llevaría a concebir ese renacimiento como una vuelta al filósofo de Estagira o bien una reinterpretación contemporánea o

moderna de su dialéctica. Sin embargo, si nos detenemos en Aristóteles, tampoco conseguiremos captar con la mayor cabalidad posible el propósito de este apartado.

Lo primero que podemos resaltar es que cuando hablamos de dialéctica podemos retroceder hasta el comienzo de lo que entendemos por filosofía occidental con autores como Heráclito (Caballero, 2017: 10-14). Esto no nos desvía para nada de nuestro cometido, sino que nos ayuda a comprender el calado de semejante forma de razonar, de su multiforme naturaleza en distintos pensadores y momentos históricos de nuestro pensamiento. Dicho de otra forma, cuando hablamos de dialéctica, estamos hablando de tradición filosófica y no solo de una parte de la argumentación aristotélica. Por otro lado, hablar de dialéctica es hablar de continuidad en una forma de razonar, argumentar y analizar. Desde nuestro filósofo conocido como el oscuro, pasando por Parménides, Sócrates e incluso el maestro del propio Aristóteles; Platón, hay una continuidad y evolución en la forma de concebir la dialéctica (*Ibid.*) Pero es que después del período clásico, el interés por la dialéctica siguió presente en foros académicos en la época medieval. Con Kant y su filosofía crítica también habrá un punto de inflexión fundamental en el pensamiento filosófico, pero es que el idealismo alemán también se verá impregnado por una dialéctica muy particular. Gadamer, Ricoeur y la escuela de Frankfurt en particular destacarán por la intersubjetividad epistémica en relación a la dialéctica. En este orden de ideas, se podría decir que no es tanto un renacimiento o recuperación de la dialéctica, ya que esta nunca ha sido olvidada a lo largo de la historia. Lo que sí podríamos decir para ser más precisos, es que hay una recuperación dentro de la teoría de la argumentación en general, pero, en filosofía, ha sido algo que siempre ha estado —en mayor o menor medida— presente.

Visto lo dicho, podemos encuadrar este nuevo interés por la dialéctica en un campo más específico y relativamente joven de la filosofía: la teoría de la argumentación. La influencia que ha tenido la dialéctica en la teoría de la argumentación ha sido notable. Sin ir más lejos, podemos apuntar el cambio de paradigma que ha sufrido la lógica formal dentro del estudio de los argumentos por influencia directa de la dialéctica (Alcolea, 2011: 198). Ya vimos en su momento, de pasada, la lógica del estagirita y cómo esta se encontraba en relación estrecha con la dialéctica. En la actualidad, esta relación entre lógica y dialéctica no se ha roto, sino que

se podría decir que se han estrechado lazos de unión. Una muestra de ello, por nombrar alguna, sería la lógica dialéctica moderna. Desde este enfoque, se procurará entender la lógica de una manera completamente diferente a como se la concebía en épocas pasadas.

Esta nueva forma de entender la lógica en relación directa con la dialéctica, valorará a la lógica dialéctica como una forma de diálogo y no tanto con un conjunto de normas o reglas fijas para detectar razonamientos errados. En consecuencia, los argumentos lógicos no son tanto una concatenación de proposiciones, sino una interacción entre dos agentes con roles diferenciados: el proponente y el oponente. Siguiendo con Alcolea, que nos remite a dos referentes claves en la teoría de la argumentación: Lorenz y Lorenzen con la escuela de Erlangen, la lógica dialógica nos proporciona unas pautas y reglas a la hora de argumentar mucho más afines a lo que Aristóteles entendía como diálogo dialéctico y no tanto a la lógica formal tradicional. Esta propuesta la veremos de forma más clara si acudimos al propio Lorenz, que apunta a una etapa previa a la constitución de la lógica formal, una suerte de *proto-lógica* (Lorenz, 2001: 255). Este tipo de lógica incipiente no procedía como la lógica formal basada en reglas e inferencias, sino que su discurrir estaba más centrado en probar los argumentos o razones expuestos, incluso la comprobación de dichas reglas preestablecidas en el debate. En otros términos, lo que se trataba más bien era de la interacción racional entre el proponente y el oponente y no tanto en la deducción o reglas fijas. Básicamente es algo muy similar a lo que hemos expuesto anteriormente aquí: en el principio fue la dialéctica y de ella emergió la lógica. El error fue relegar la dialéctica y hacer un énfasis excesivo en la lógica, lo que llevó a una concepción mecánica y poco realista de la argumentación. A razón de esto, es por lo que podemos afirmar que ha acontecido una suerte de renacimiento de la dialéctica, ya sea por la formalización de esta, por la influencia de la dialéctica en la lógica formal o por una retroalimentación mutua actual y progresiva. Sea como fuere, la dialéctica está más presente que nunca en el campo de la lógica.

Este resurgir de la dialéctica no sucede únicamente en el ámbito de lógica. Desde los años setenta, no son pocos los especialistas en argumentación que se han decantado por rescatar el enfoque dialéctico. Es más, se ha vuelto a concebir la

argumentación como ya lo hizo el estagirita; como proceso de confrontación de posiciones contrarias en ese lugar común de racionalidad (Alcolea, 2011: 199-200). Si seguimos prestando atención al aporte de Alcolea, nos brindará mucha más luz sobre este renacimiento de la dialéctica, ya que nos sintetiza una serie de posturas de pensadores de renombre dentro de la argumentación. Por nombrar a algunos de ellos y que sin duda volverán a aparecer en este apartado, tenemos a Hamblin con su propuesta de dialéctica formal, de naturaleza normativa. Rescher reformuló la tradición escolástica, resaltándola como modelo de intercambio dialéctico. Barth y Krabbe elaboraron sistemas notablemente rigurosos. La lista sigue, pero no podemos detenernos en cada uno de estos autores y sus propuestas por cuestiones prácticas. Basta con resaltar los nombrados o cómo se comenzaba a entender el argumento —bajo el prisma de Freeman— como una respuesta a preguntas. En otras palabras, un argumento era de naturaleza dialógica.

Para finalizar con este resurgir y reinterpretación de la dialéctica en la teoría de la argumentación y lo que esto ha supuesto, es decir, sus consecuencias teóricas y prácticas, resultará interesante detenernos en el interesante artículo de Van Rees donde glosa a Ralph H. Johnson. Este entiende la argumentación —como ya hemos sugerido— como interacción entre dos o más personas, pero también considera algo fundamental la persuasión en este proceso comunicativo (Van, 2001: 232-233). Esto hace posible una distinción clave en la forma de concebir la dialéctica actualmente, dos núcleos fundantes de la argumentación: el núcleo ilativo que se constituye de la relación entre premisas y conclusión y el nivel dialéctico. Este nivel es el que provoca en el argumentador un avance epistémico y racional relativo a las posibles objeciones que se le puedan presentar en el proceso argumental. En cierta manera, estamos ante dos niveles de análisis de un argumento y no dos partes diferenciadas, sino que serían panorámicas diferentes. Este nuevo enfoque posibilita la visión más integradora de la dialéctica junto a las otras partes de la teoría de la argumentación. En este sentido, sí podríamos afirmar que estamos ante un regreso más cercano a la concepción aristotélica de la dialéctica en tanto que se concibe la argumentación contemporánea como una estructura dialógica mucho más compleja que el aparataje lógico tradicional.

6.2. El proceder dialéctico en la teoría de la argumentación

Dentro de la teoría de la argumentación actual, no solo la lógica tiene un papel predominante, sino que también es relevante el estudio de las falacias. Como es de esperar, esto también ha cambiado notablemente desde Aristóteles, pero esto no ha hecho que el problema de los argumentos falaces deje de ser un problema en nuestra forma de razonar. Un problema que no siempre se puede resolver desde la lógica, puesto que las falacias no son siempre errores formales en la argumentación. Esto es algo de lo que se percata Hamblin cuando nos insta a superar la lógica formal por medio de la incorporación de reglas dialécticas a la argumentación (Hamblin, 2016: 274). Sean intencionados o no, estos errores al momento de razonar, como, podría ser la petición de principio que nos lleva a un argumento circular o simplemente cambiar de tema o desviar la carga de la prueba, hacen que el análisis dialéctico de la argumentación sea más necesario que nunca.

Esta necesidad imperiosa del proceder dialéctico en la teoría de la argumentación actual, la veremos más clara aún si le ponemos nombre a ciertas ideas y contrastamos dicho enfoque dialéctico con las otras formas de proceder. Nos podemos detener en la observación que nos plantea Marraud y glosar ciertas ideas por él propuestas. Bajo el término *dialéctica de los argumentos*, nos presenta Marraud el enfoque dialéctico actual como —se podría decir— un tipo de lógica muy particular (Marraud, 2023: 2). Aquí ya notamos que no se hace una distinción antagónica entre distintas maneras de analizar, pensar y razonar una realidad argumentativa determinada, sino que se centra, más bien, en lo que tienen en común la lógica y la dialéctica. Se podría decir que se está presentado una teoría de la argumentación unificada y no fragmentada, algo similar a lo estudiado y asumido en este trabajo: interdependencia de las partes de la teoría de la argumentación. Con la diferencia de que nosotros lo hemos visto desde el enfoque aristotélico exclusivamente. Ahora bien, también nos dice Marraud que, a pesar de las evidentes similitudes, también nos encontramos con notables diferencias, de lo contrario no se podría resaltar la necesidad del enfoque dialéctico.

Por mencionar alguna, las propiedades lógicas no tienen en cuenta el contexto, la intervención de los participantes, opiniones, creencias, refutaciones, etc. sino la pura

y rígida regla formal. En relación a la retórica, se centra exclusivamente en el efecto que puedan tener las razones o argumentos vertidos hacia su receptor. No sucede esto con el proceder dialéctico, que contempla, las normas lógicas, el efecto que tenga el argumento, pero también todo el contexto relativo al desarrollo argumental (Marraud, 2023: 2). Por mencionar algunos elementos principales dignos de consideración en el proceder dialéctico y que no contemplan la lógica y la retórica, podríamos aludir a las normas del diálogo: turnos, las cargas de prueba, etc. Esto no quiere decir que la lógica no sea válida para analizar un argumento o que la retórica sea deficiente, sino más bien que estamos ante tres niveles de profundidad en el análisis argumental. En algunas ocasiones, nos bastará con un análisis lógico, en otras con un estudio retórico nos será suficiente, pero en otras muchas será preciso una visión integral del conjunto de todos los factores influyentes en un proceso dialogal.

Al hilo de lo dicho, una metodología ampliamente conocida dentro de la teoría de la argumentación actual, es la pragmadialéctica (Alcolea, 2011: 199). Este modelo de análisis combina elementos de la dialéctica y la pragmática. De modo que su énfasis gira en torno a los actos del lenguaje considerando el contexto donde se desarrollan tales actos. Desde la pragmadialéctica se sostiene que son precisas unas normas en el proceso argumental y dialógico. Estas deben ser respetadas si se pretende un debate honesto y justo. Una de las influencias de esta corriente es el racionalismo crítico popperiano, donde se sostiene que todas las ideas deberían poder ser puestas bajo escrutinio en un diálogo. Por lo tanto, no es tanto la victoria el propósito de esta disciplina, sino resolver de manera racional las discrepancias propuestas como disciplina examinadora y crítica. En otras palabras, estamos hablando de ir más allá de la postura que mantiene Hamblin en tanto que la dialéctica sufre un proceso formalizador, ya que se vuelve más normativa que lo que vimos con Aristóteles. No obstante, esto no quiere decir que pierda su naturaleza particular y universal como herramienta argumentativa, sino que más bien pone de manifiesto su flexibilidad y adaptabilidad a los diferentes momentos históricos y contextos argumentales.

El enfoque pragmadialéctico ha abierto nuevos horizontes y formas de entender la argumentación, pero no ha solucionado todos los problemas internos si consideramos de forma simultánea las tres partes de la argumentación aristotélica: lógica, dialéctica y

retórica. Esta forma de concebir la argumentación como un acto comunicativo interaccional, hace que su propia idea de la argumentación nos plantee problemas si intentamos jerarquizar las distintas partes. Esto sucede, sobre todo, con la retórica y no tanto con la lógica (Repizzo, 2015: 99-100). El punto es que, si la argumentación es entendida como un acto comunicativo en el que se interacciona con otro, la comunicación y el efecto de dicha práctica es fundamental. Esto lo tiene en cuenta la dialéctica, pero es que la retórica también tiene esto en consideración en tanto que su objetivo principal es la efectividad comunicativa, la persuasión. En otras palabras, la retórica es, por definición, esa parte de la argumentación que más se preocupa del contexto, de una correcta comunicación y que considera —por encima de cualquier otra variable— a su receptor, ya que su preocupación es convencerlo. Ahora bien, este problema, a mi juicio, se produce por intentar supeditar una parte de la argumentación a otra, pero también por una concepción incompleta de la dialéctica. Es cierto que la dialéctica se preocupa de la racionalidad y la retórica de la efectividad del argumento, pero esto no es para nada algo deficiente de la dialéctica, sino todo lo contrario. El punto es que son formas diferentes de entender el contexto donde se desarrolla la argumentación o acto comunicativo. La dialéctica se preocupa por entender al oponente y racionalizar opiniones contrarias, mientras que la retórica se encarga de hacer cambiar de opinión a su interlocutor. La prevalencia de una u otra, dependerá del contexto y propósito buscado. Lo interesante de esto es que la dialéctica no debería ausentarse en el proceso comunicativo, aunque el objetivo fuera la persuasión o eficacia del argumento sobre nuestro oyente. Pienso esto porque la dialéctica es —en tanto herramienta crítica y racional por excelencia— la salvaguarda de la racionalidad del argumento en la pragmadialéctica.

El modelo pragmadialéctico es fundamental, no solo por lo dicho, sino porque desde el mismo se han sugerido que otras formas de argumentar presentan una especie de base —aunque soterrada— dialéctica. Esto ha traído más problemas que soluciones, pero no por ello dejan de ser francamente interesantes. Es lógico que el conflicto dialéctico no tardará en aparecer y más cuando le damos un enfoque normativo

semejante al lógico. Sin ir más lejos, se ha visto en el modelo de Toulmin⁶ una base dialéctica interna, subjetiva. Hay una serie de elementos que el proponente anticipa a su argumento como las posibles objeciones, se introducen modalizadores o, incluso los datos de tal afirmación, entre otros elementos (Santibáñez, 2013: 108-109). Todo esto se da sin necesidad de que nadie lo pida, en otros términos, sin que exista un respondedor o contendiente en el diálogo. A pesar de no «existir» el diálogo, el proceso dialógico se da a *priori* en la conciencia de la persona que argumenta de manera automática. Esto mismo es lo que complica el asunto para algunos, ya que apunta a un diálogo «inexistente». Desde la pragmadialéctica, si no hay una interacción real con un oponente, no hay diálogo y, por lo tanto, no estaríamos ante un proceso dialéctico. Entonces, ¿hay o no hay en Toulmin una base dialéctica? En el marco general de nuestro análisis y haciendo justicia a la dialéctica aristotélica, pienso que es evidente que sí existe un proceso dialéctico. No hay más que remitirnos a los usos y funciones de la dialéctica. La ejercitación, por ejemplo, era uno de los usos de la dialéctica, nos preparaba para esa interacción real. Asimismo, podemos tener un verdadero diálogo interno con nosotros mismos, con ideas de otros, con un texto, etc. De modo que es evidente que sí hay un proceso dialéctico en Toulmin a pesar de la ausencia de un oponente físico.

6.3. Aplicaciones contemporáneas de la dialéctica

La relevancia actual de la dialéctica estriba también en la aplicación que se puede hacer de esta en los diferentes foros argumentativos. No estamos hablando únicamente de contextos especializados, sino que la dialéctica puede tener una aplicación trascendente en ámbitos tan relevantes como el pedagógico (Caballero, 2017:

⁶ El modelo de Toulmin, planteado originalmente en *The Uses of Argument* (1958) y desarrollado en obras posteriores como *An Introduction to Reasoning* (Toulmin, Rieke y Janik, 1979), nos presenta una alternativa al modelo lógico-formal clásico para analizar argumentaciones en contextos reales. Este modelo consta de seis elementos: 1. Aserción o conclusión (claim), lo que se quiere sostener. 2. Datos (data o grounds), la evidencia que apoya la conclusión. 3. Garantía (warrant), el principio que conecta los datos con la aserción. 4. Respaldo (backing), el fundamento que apoya la garantía. 5. Cualificador modal (qualifier), expresa el grado de fuerza o probabilidad del argumento. 6. Reserva (rebuttal), considera posibles objeciones o excepciones. Con esta estructura, se muestra cómo en una argumentación se anticipa —ya sea de forma implícita o explícita— objeciones, condiciones de validez y justificaciones. Esto implica que en el modelo de Toulmin subyace una forma de diálogo interno o dialéctica implícita, incluso si no hay un oponente real presente (Rodríguez Bello, 2004: 4-6).

14). En este sentido, se pretenderá educar en el diálogo, el pensamiento crítico y la reflexión participativa. Esto, básicamente es un ejercicio filosófico que puede marcar la diferencia respecto a la sociedad que construyamos. En contraste con la lógica formal que nos atribuye conclusiones derivadas de sus premisas o la retórica que se enfoca principalmente en convencer sin perseguir el acuerdo racional o poner en cuestión nuestras propias posiciones, la dialéctica tiene en consideración las creencias y opiniones personales y sociales. Esto hace de ella una metodología que se centra en la búsqueda de un acuerdo razonable entre las diferentes partes, así como el proceso de democratización pedagógica.

Acordamos entonces que la dialéctica tiene una aplicación práctica en relación al fomento del pensamiento crítico y el diálogo en el ámbito pedagógico. Ahora bien, aunque en el pasado se consideraba que el conocimiento no podía ser fruto del proceder dialéctico, en la actualidad esto ha cambiado notablemente gracias a propuestas como las de Perelman, la cual reivindica una dialéctica basada en el diálogo, la confrontación de opiniones y la experiencia como vía válida para la construcción de conocimiento en las humanidades, las ciencias sociales y el ámbito educativo. Este enfoque, más cercano a la lógica práctica que a la lógica formal o a la retórica persuasiva, reconoce en la dialéctica un procedimiento capaz de generar síntesis, promover el pensamiento crítico y producir conocimiento con base en vivencias, convicciones morales y comunicación interpersonal (Caballero, 2017: 15-17). La dialéctica nos ofrece un tipo de conocimiento diferente al de la lógica, vinculado este al conocimiento científico o al conocimiento que pueda ofrecernos la retórica persuasiva. Es decir, estamos ante dos áreas de conocimiento: las ciencias naturales y la literatura respectivamente. El punto es que la dialéctica nos da acceso al conocimiento relativo a las humanidades y ciencias sociales, ya que estas precisan de la lógica dialéctica, un tipo de lógica distinto al de la lógica formal, pero también un tipo de discurso diferente del retórico. En las humanidades y las ciencias sociales son fundamentales las opiniones y la ontología del sujeto o grupos en cuestión, así como el componente moral. Por ejemplo, los códigos morales de una sociedad o un individuo. Es por esto por lo que es de prístina importancia la aplicación dialéctica en estas ramas del saber y formas particulares de investigación. Pero no es solo que favorezca el conocimiento en ciertas áreas del saber, es que contribuirá de manera más efectiva al florecimiento de actitudes de una relevancia insoslayable en una

sociedad como la negociación, análisis de opiniones encontradas o el pensamiento sintético.

La adaptabilidad de la dialéctica frente a otras formas de argumentación no se limita a lo dicho ni mucho menos, sino que es mucho más rica de lo que podamos desarrollar en este breve apartado. En contextos donde se precise una mediación, también es la dialéctica sobresalientemente práctica y moldeable a la realidad argumental que deseemos enfrentar. Esto, aunque muestra sus limitaciones en determinados escenarios donde predomina, por ejemplo, el componente emocional, también es una prueba fehaciente de su versatilidad y vigencia en el mundo actual. En este sentido, la dialéctica puede actuar como un puente entre el plano racional y el emocional, aportando claridad y equilibrio a la comunicación humana. Diálogos especialmente complejos —como los que tienen lugar en conflictos sociales, políticos o incluso bélicos— pueden beneficiarse de una aproximación dialógica estructurada, la cual permitirá una negociación basada en el entendimiento, el reconocimiento del otro y el ejercicio crítico de las propias creencias. Así entendida, la dialéctica sigue siendo una herramienta indispensable para el razonamiento en situaciones humanas difíciles, no porque suprima el componente emocional, sino porque permite canalizar dicho elemento con inteligencia crítica, pensarlo de forma racional e incluso visibilizarlo y valorarlo.

La versatilidad y necesidad de la dialéctica a la hora de mantener una comunicación argumental y racional es de tal magnitud que no se limita en las aplicaciones ya propuestas. Podríamos afirmar, sin temor a ser presuntuosos y errar el blanco, que la dialéctica tendrá una presencia de manera proporcional a nuestra creatividad e imaginación. Digo esto porque Larios Corrales ya nos lo demuestra con su propuesta, tan innovadora como clásica (Larios Corrales, 2024). Los cafés filosóficos son una iniciativa que —salvo el café— se llevaba a cabo ya en la Grecia clásica. También es cierto que no todos podían participar en dichos debates argumentales y filosóficos por cuestiones de clase y estatus social propios de la época y cultura. Pero es algo —cuanto menos— bastante similar. Lo que pretendo con esta comparación es resaltar la necesidad de sacar fuera del ámbito académico la filosofía en sí y esto es posible gracias a la dialéctica aplicada a contextos no académicos. No estamos ante una

clase magistral impartida por un especialista, ni ante la aceptación acrítica de contenido filosófico, sino que, con los cafés filosóficos como modelo, se fomentan encuentros racionales, autónomos, críticos, vivos, donde se persigue más bien filosofar que «aprender» filosofía por medio de la memorización de ideas de otros pensadores.

Esto no quiere decir que la filosofía académica no sea algo valioso, como lo es la preservación de las ideas de grandes pensadores a nivel mundial, Pero debemos de ser conscientes que, para la mayoría de las personas, este tipo de filosofía es inaccesible, no es algo práctico ni deseable para sus experiencias vitales. No obstante, esto no quiere decir que no tengan la capacidad de filosofar, que sean filósofos en potencia y que —si se presenta y regular el ejercicio filosófico de manera correcta— pueda despertar el interés en ellos, pero también provocar un cambio cualitativo en su forma de pensar y en ciertos valores y principios que fomenten una convivencia social más tolerante, reflexiva, racional y más humana. Aquí es donde entraría la dialéctica, ya que para la consecución exitosa de estos encuentros es necesario establecer ciertas reglas argumentativas sin caer en la normatividad formal de la lógica. En otras palabras, debemos tener presente la argumentación en contextos reales, pero regularla de forma racional y sistemática; organizar el debate y servir de guía a los diferentes colaboradores. Este será el papel del especialista en cuestión, guiar por medio de normas dialécticas un debate racional y fomentar el contraste y respeto de las diferentes opiniones, así como la argumentación de dichas opiniones.

Todas estas aplicaciones encuadran en un nivel específico como metodología aplicada a la interacción argumentativa en contextos concretos. Pero también conviene señalar que existe otra forma de aplicación —aunque distinta a las vistas hasta ahora— no menos importante. Si prestamos atención a Deciderio cuando interpreta a Marraud, veremos que existe una manera de aplicación diferente de la dialéctica actual: como modelo teórico de análisis de las estructuras argumentativas. Este modelo se enfoca principalmente en la relación de los argumentos entre sí (Deciderio, 2020: 85-88). En este sentido, la dialéctica se orienta en el análisis interno de los discursos, ya sean escritos o monólogos orales. Este rumbo de la dialéctica es algo distinto de lo que hemos visto hasta ahora como dialéctica argumentativa. Lo que propone Marraud es una dialéctica que analiza la relación entre los distintos argumentos y no el argumento en sí

mismo o las relaciones de premisas y conclusiones como en el pasado. Podríamos decir que hace de la práctica dialéctica una suerte de lógica más amplia que la vista en este trabajo. En cierta manera es una forma lógica de contemplar el ejercicio dialéctico, ya que piensa los argumentos como productos, pero ofreciéndonos un análisis racional y evaluador de esas relaciones entre argumentos. Es como una evolución de la lógica y esta evolución es gracias a su apoyo en la dialéctica. Para esto, es fundamental considerar los conectores lingüísticos como, por ejemplo: asimismo, con todo, sin embargo, etc. Esto nos brinda pistas para discernir la relación que pueda tener un argumento con otro. Ahora bien, aunque con este método, en ocasiones, se pretenda dar más importancia a una parte de la argumentación en detrimento de las otras partes, en este caso, la lógica como colofón. También es cierto que hay otros autores —igualmente glosados por Deciderio—, como Wenzel, que comparten nuestra visión integral de la argumentación como un todo indivisible si se pretende tener una comprensión pormenorizada de este fenómeno característico de nuestra especie que es argumentar.

Conclusiones

En el comienzo de este trabajo, nos propusimos rescatar y analizar el rol de la dialéctica como parte fundamental en la teoría de la argumentación de Aristóteles. Para ello, nos basamos en la tesis de que la dialéctica no es meramente una herramienta o método propedéutico para llegar a la lógica. Por el contrario, sosteníamos desde el comienzo que *la dialéctica constituía el núcleo metodológico y epistémico de la argumentación en Aristóteles*. En otras palabras, destacábamos a la dialéctica como algo mucho más relevante que un método o parte de la teoría de la argumentación aristotélica. De modo que nuestro objetivo no era simplemente describir la dialéctica aristotélica para que se comprendiera —que también es algo que hemos perseguido colateralmente y, a mi parecer, conseguido— de no ser así, no podríamos haber resuelto con éxito el objetivo principal. El punto es que esto ha sido una condición para lograr nuestro objetivo propuesto desde el inicio: demostrar la relevancia interna de la dialéctica como práctica filosófica estructurada, la capacidad que tiene para interactuar críticamente con otras formas de conocimiento como la lógica, la ciencia o incluso la retórica.

Para la consecución de todo esto, hemos trabajado la problemática de la desvirtuación o relegación de la dialéctica en Aristóteles de manera progresiva. Nos centramos en los elementos que la componen, las relaciones que guarda con otras partes de la argumentación, tanto del filósofo de Estagira, como con la teoría de la argumentación actual. También nos preocupamos por la aplicación que puede y debe tener la dialéctica respecto a las falacias, esto también más allá de Aristóteles. Un recorrido breve, pero intenso y relevante por la historia que nos mostró la importancia de la dialéctica hasta nuestros días. Todo esto nos ha llevado a la realización de una estructura teórica, argumental y crítica de la dialéctica encuadrada en el amplio campo de la argumentación y la filosofía. No solo de la argumentación clásica, sino de la argumentación más vigente como instrumento de pensamiento, herramienta de diálogo y dispositivo deliberativo riguroso. Es por esto por lo que pienso que ha quedado más que culminado nuestro propósito inicial, puesto que se ha puesto de manifiesto que la dialéctica es una forma rigurosa, compleja, articulada y sistemática de comprender el razonamiento humano, la argumentación racional e incluso la realidad ontológica.

Además de los propósitos conseguidos en el trabajo, hay hallazgos y conclusiones que merecen la pena rescatar en este apartado a modo de síntesis. Podríamos afirmar, junto con Gómez Posada, que mientras que la lógica tiene un carácter expositivo y la retórica una naturaleza persuasiva, la dialéctica cuestiona (Gómez Posada, 2015: 61). En este sentido, la dialéctica es clave como herramienta crítica y, en consecuencia, como elemento detonante de la actitud filosófica en tanto que esta es crítica y racional por naturaleza. También se podría decir que la dialéctica en Aristóteles, bien entendida, hace alusión a la forma correcta de razonar sobre cualquier asunto. Esto no implica que el razonamiento lógico o retórico sea necesariamente errático, sino que más bien la dialéctica hace referencia a una forma de razonar que considera todas las partes de la argumentación. En este orden de ideas, creo que también es evidente que la dialéctica se sustenta en cualidades intrínsecamente humanas en tanto que se gesta en el propio proceso de razonamiento humano. Es cierto que existen más formas de razonar, pero la dialéctica es una muy particular y propia de nosotros como animales racionales.

Se podría argüir que la dialéctica es deficiente porque no hay un conocimiento objetivo de sus premisas como tal, sino que somos nosotros —como sujetos de conocimiento— los que dotamos de credibilidad las premisas. Sin embargo, ante esto, sería pertinente preguntarnos si verdaderamente existe una forma de dar credibilidad a algunas afirmaciones que no dependa de nosotros. Es más, si el propio concepto de credibilidad es algo artificial, convencional, contextual y netamente humano, ¿cómo existiría este concepto sin nosotros como seres conscientes y racionales? Los múltiples usos que podemos hacer de la dialéctica también son algo reseñable en esta breve síntesis. Entre ellos, destacaría la función de la dialéctica como método interrogativo. No menos importante es la forma en que trasciende el razonamiento dialéctico al razonamiento demostrativo, ya que puede ser interrogativo consigo mismo y con los demás métodos. El método demostrativo o el persuasivo carecen de esa capacidad. Por lo tanto, se podría decir que el razonamiento crítico es una consecuencia de la dialéctica entendida como método de razonamiento.

Debido a la amplitud de la dialéctica, también es notorio que esta puede hacer las veces de puente favorecedor del diálogo racional entre las distintas ramas y formas de conocimiento. Al hilo de esto, podemos resaltar que hay cierta lógica en la dialéctica, pero también cierta dialéctica en la lógica. Esto es algo que se sigue redescubriendo en nuestro tiempo. Puede que esto nos quiera decir que no puede darse una sin la otra, que, aunque la dialéctica fuese primero que la lógica formal de Aristóteles, esto no quiere decir que no existiera ya lógica en la dialéctica. Es más, diría que hay una continuidad entre la dialéctica y la lógica y que lo más acertado es concebir esta última como una suerte de evolución de la dialéctica, de ahí sus semejanzas tan notables. De aquí podemos extraer que —a pesar de lo abstracto de algunos conceptos de la dialéctica— su base es absolutamente empírica en tanto que depende de nuestra ontología. Es cierto que hablamos de *endoxa*, *predicables* o *topos*, pero todo esto es producto de nuestra experiencia vital más real. No obstante, la lógica no procede de la misma forma, sino que su base, en última instancia, está más cerca de una concepción metafísica del conocimiento. Esta reduce la realidad a unos principios taxativos para funcionar correctamente, pero es que el silogismo lógico también puede ser tautológico y no aportar conocimiento alguno. De modo que la dialéctica puede favorecer que tengamos

una visión más equilibrada y realista de la argumentación en general, ya que nos muestra las fortalezas y carencias de cada método.

Respecto a la retórica y su relación con la dialéctica, parece ser evidente que existe una necesidad de partir de la dialéctica para definir la retórica. Esto implica cierta dependencia semántica, estructural y metodológica por parte de la retórica. En consecuencia, podríamos afirmar que la retórica es un vástago de la dialéctica. En cierta forma, la retórica, así como la lógica, parecen ser partes de la dialéctica en Aristóteles. Por otra parte, es cierto que la dialéctica, así como la retórica, son susceptibles de un mal uso, ahora bien, esto no implica que sean igualmente vulnerables al mal uso que se pueda hacer de ellas y ahí es donde hay una diferencia clave. En determinados contextos, como los discursos políticos, mediáticos o propagandísticos, el uso de la retórica puede volverse problemático para el oyente. En estos casos, el público suele carecer de formación crítica suficiente o no dispone del espacio para una réplica efectiva. Esto incrementa el riesgo de que el discurso retórico se convierta en un monólogo persuasivo que impida el diálogo auténtico. No obstante, es importante aclarar que esta vulnerabilidad no es inherente a la retórica, sino que depende del contexto, la intención del orador y el nivel de formación del auditorio. En cambio, el discurso dialéctico exige necesariamente la posibilidad de la réplica y parte de un contexto de discusión entre partes preparadas. Esto hace de la dialéctica un modelo más dialogado y menos susceptible a este tipo de manipulación.

También podríamos concluir respecto a esta relación tan particular, que la dialéctica es notablemente más rigurosa y sistemática que la retórica. La dialéctica, por definición, es más analítica en tanto que pretende justificar racional y lógicamente cada una de sus aseveraciones, las posibles relaciones entre ellas y sus conclusiones. En cambio, la retórica, aunque puede servirse de elementos dialécticos, orienta su discurso a la eficacia persuasiva. En este sentido, puede percibirse como más «práctica» que la dialéctica, no porque esta última carezca de aplicación práctica —como se ha mostrado a lo largo del trabajo— sino porque la retórica busca, ante todo, convencer a un auditorio, incluso, aunque ello implique sacrificar parte del rigor lógico o epistemológico. Es importante, por tanto, distinguir entre la teoría dialéctica, como

estudio sistemático del razonamiento y la dialéctica como práctica argumentativa, la cual puede adaptarse a contextos reales de discusión.

Respecto a la teoría de las falacias, resulta oportuno resaltar, una vez más, la universalidad de la dialéctica. Procede tal redundancia respecto a esta característica de la dialéctica porque gracias a esa universalidad —entre otras muchas cosas— la dialéctica puede proceder al estudio, identificación y localización de las falacias en cualquier contexto argumentativo, sea este lógico, retórico o dialéctico. En este orden de ideas, podemos también notar que la lógica no tiene ese alcance de la dialéctica respecto a las falacias. Esto es así porque las falacias no son simples errores, sino argumentos mal formulados con apariencia de verdad, no siempre detectables por las reglas de la lógica. Sin mencionar que las falacias no siempre se basan en errores lógicos, lo que las hace quedar fuera del campo de la lógica. No menos interesante es la definición de las falacias que podemos extraer de nuestra somera investigación. Basados en ella, podemos concluir también que las falacias no son más que un mal uso de la dialéctica. Por lo tanto, la teoría de las falacias de Aristóteles no es una disciplina autónoma, sino dependiente de la dialéctica. Esto hace que la necesidad de la dialéctica para comprender las falacias, refutarlas y detectarlas, sea algo absolutamente coherente.

En relación al posible maridaje de la dialéctica con la ciencia, pienso que también es evidente la necesidad de esta colaboración tan estrecha entre el conocimiento científico y la dialéctica. Entre otras cosas porque hay conocimiento científico, al cual no se puede llegar a través del propio método científico. De este modo, se podría decir que hay un conocimiento científico que se alcanza por medio de la dialéctica, como sus principios. Al hilo de esto mismo, la examinación de tales principios, consolidación y defensa de los mismos, es posible solo a través de la dialéctica. Pero es que también hay algo en común entre el conocimiento científico y el conocimiento dialéctico y es que ambos se fundamentan en la experiencia humana. En otras palabras, hay una base empírica y ontológica en ambos. También resulta destacable el papel que tiene la dialéctica como herramienta pedagógica en relación al conocimiento científico. Esto es así porque la dialéctica hace accesible el conocimiento científico a aquellas personas que no tienen la formación científica pertinente para comprenderlo.

En relación a la relevancia actual de la dialéctica, también ha resultado evidente que estamos ante un proceder racional, del cual es muy difícil desprenderse en el ámbito filosófico. Es más, parece ser que la dialéctica está recobrando el estatus que le corresponde en la teoría de la argumentación actual. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el cambio de paradigma que ha experimentado la lógica en argumentación, como consecuencia de este resurgir dialéctico. Asimismo, la lógica ha influido notablemente en la dialéctica y esto era de esperar, ya que no estamos ante dos disciplinas antagónicas, sino complementarias y necesarias para comprender todo el grueso de la argumentación. En función a esto, podemos afirmar que la argumentación es un proceso tan complejo que no puede comprenderse solo contemplando una parte de la argumentación aristotélica. De modo que se puede asegurar que la dialéctica es algo que permanece vigente, ha demostrado una capacidad de adaptación propia de su naturaleza flexible. También es notoria la forma en que enriquece y dialoga con las otras dimensiones de la argumentación. Un diálogo y retroalimentación que nos lleva a aplicaciones pedagógicas, análisis filosóficos más rigurosos, mediación conciliadora, etc.

A pesar del esfuerzo hercúleo de la investigación realizada, es lógico que se hayan quedado asuntos sin resolver, otros, que merezcan mayor profundidad e incluso que se abran nuevas líneas de investigación tan interesantes como la aquí propuesta. Por mencionar alguna —una dirección investigativa relevante— podría ser un estudio comparado entre la dialéctica aristotélica y las teorías contemporáneas de argumentación. Esto nos ayudaría a instaurar lazos teóricos profundos entre la tradición y la actualidad. Igualmente, relevante sería la investigación relativa al papel que pueda tener la dialéctica en la dimensión ética, ya sea como herramienta pedagógica o su vinculación con el discurso político o jurídico. Estas son solo unas pocas ideas y preguntas, de las muchas que pueden surgir tras la investigación aquí realizada o incluso con una simple lectura crítica y activa del presente trabajo.

Bibliografía

Abbagnano, N. (1993). *Diccionario de filosofía*. México: Fondo de Cultura Económica.

Alcolea, J. (2011). Dialéctica. En: P. Olmos y L. Vega (Eds.), *Compendio de lógica, argumentación y retórica*. Madrid: Trotta. 194-200.

Allen, J. (2007). Aristotle on the disciplines of argument: Rhetoric, dialectic, analytic. *Rhetorica*, 25(1), 87-108.

Aristóteles (1995). *Física* (G. Echandía, Ed.). Madrid: Gredos.

Aristóteles. (1998). *Retórica* (A. Bernabé, Trad.). Madrid: Alianza Editorial

Barrionuevo-Chebel, M. (2000). La noción de dialéctica en Aristóteles. *Studium. Filosofía y Teología*, 3(5), 121-134.

Barthes, R. (1982). *Investigaciones retóricas I: La antigua retórica*. Barcelona: Ediciones Buenos Aires.

Bastante Soler, V. (2025). La Pragma-dialéctica y la PNL aplicadas a la Mediación: Perspectivas Innovadoras en Argumentación y Retórica. *Revista Iberoamericana De Argumentación*, (30), 29–61.

Beuchot, M. (1997). Argumentación y falacias en Aristóteles. *Tópicos, Revista de Filosofía*, 9-18.

Bieda, E. (2003). La filosofía práctica y el método dialéctico aristotélicos: ¿Es la argumentación práctica una especie de dialéctica? *Areté*, 15(2), 193-215. <https://doi.org/10.18800/arete.200302.001>.

Bitonte, M. E., & Matienzo, T. (2009). Los fundamentos de la argumentación: Topos, Garantías y pre-construidos culturales. *Materiales de Cátedra de la Facultad de Ciencias Sociales–Univ. de Buenos Aires*. 1-11.

Bobzien, S. (2020). Lógica antigua, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* Edward N. Zalta (ed.). <https://plato.stanford.edu/entries/logic-ancient/#Ari>.

Trabajo Fin de Máster: Madrid, 10/09/2025. Facultad de Filosofía. UNED

Caballero Rojas, M. A. (2017). Retomando a la dialéctica. La dialéctica en la argumentación contemporánea. *Murmullos filosóficos*, 6 (12). 9-18. Recuperado de: <https://www.revistas.unam.mx/index.php/murmullos/article/view/61252>.

Calderón, J. F. G. (2012). Deducciones y lugares: sobre la noción de silogismo dialéctico. *Boulê. Ensayos en filosofía política y del discurso en la antigüedad*, 219.

Carbonell, C. (2015). Aristóteles imagina 'lo que es'. Dialéctica y phantasia en el origen del conocimiento. *Pensamiento. Revista De Investigación E Información Filosófica*, 71(267), 645–658. <https://doi.org/10.14422/pen.v71.i267.y2015.006>.

Cárdenas, L. G. (2020). Endoxa, hypólepsis parádoxos y martyría en la teoría de la esclavitud de Aristóteles. *Co-herencia*, 17(32), 239-255.

Catoggio, L. M. (2007). El origen retórico del concepto de Formación en la hermenéutica gadameriana. *Revista de humanidades (Santiago. En línea)*, (15-16), 51-66. <https://revistahumanidades.unab.cl/index.php/revista-de-humanidades/index>.

Conderana Cerrillo, J. M. (2013). Ciencia, dialéctica y sofística en Aristóteles. En F.-J. Herrero Hernández & J. L. Caballero Bono (Coords.), *Las horas de la Filosofía: Homenaje al profesor Ildelfonso Murillo* (pp. 145-153). Publicaciones Universidad Pontificia.

Copi, I. M., y Cohen, C. (2007). *Introducción a la lógica* (E. A. González Ruiz, Trad.). Ciudad de México: Limusa. (Obra original publicada en inglés).

Copleston, F. (1994). *Historia de la filosofía: Grecia y Roma*. Barcelona: Ariel.

De Angelis, R. (2013). Retórica y dialéctica: reflexiones sobre su relación en Retórica de Aristóteles. *Biblioteca digital de la Universidad Católica de Argentina Stylos* 22 (22). 24-41.

De Molina, B. Z. (2012). Soportes de la argumentación. Lógica, dialéctica y retórica. *Revista de Investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales*, (1), 1-9.

Deaño, A. (2009). *Introducción a la lógica formal*. Madrid: Alianza Editorial.

Deciderio, G. H. (2020). La dialéctica argumental de Hubert Marraud en la enseñanza universitaria de la argumentación. *Polisemia*, 16(30), 83-102.

Drehe, I. (2011). The Aristotelian dialectical topos. *Argumentum*, 9(2), 129-139.

Fait, P. (2002). Aristóteles y los límites de la dialéctica. Notas sobre el arte de la crítica (*peirastikê*). *DADUN. Anuario Filosófico*. (35). 435-462.

Gambra, J. M. (2002a). Dialéctica, ciencia y metafísica en Aristóteles. *Anuario Filosófico*, (35). 81-125.

Gambra, J. M. (2002b). Presentación. Los "Tópicos" de Aristóteles. *Anuario Filosófico*, (I). 9-21.

Godfrey-Smith, P. (2003). *Theory and reality: An introduction to the philosophy of science*. University of Chicago Press.

Gómez Posada, P. (2015). *Lógica, dialéctica & retórica: Aristóteles y las teorías de la argumentación*. Cali, Colombia: Universidad del Valle.

González Calderón, J. F. (2009). *Aristotelis Topicorum Liber Primus: Traducción, estudio preliminar y comentario del libro primero de los Tópicos de Aristóteles* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia].

González, G. (2015). La influencia aristotélica acerca de los tipos de argumento en el De Topicis differentis de Severino Boecio. *Revista Chilena de Estudios Medievales*, (7), 85-94.

Gourinat, JB (2002). Diálogo y dialéctica en los "Tópicos" y las "Refutaciones sofísticas" de Aristóteles. *DADUN. Anuario Filosófico*. (35). 463-495.

Guerrero Hernández, J.A. y García Tejera, M.C. (s.f.). *Aristóteles (384-322 a. C.)*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. <https://acortar.link/XHvOmD>.

Guevara Reyes, G. (2011). Nota sobre falacias. *ERGO*, 26. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 45-53.

Hamblin, C. L. (2016). *Falacias*. Lima: Palestra Editores.

Hansen, H. (2023). Fallacies. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Edward N. Zalta y Uri Nodelman (eds.). <https://acortar.link/r7dijb>.

Hempfer, K. W., Lozar, A., Malink, M., & Wagner, T. (2011). Dialectical Topoi. In: *Reports of the Research Groups at the Topoi Plenary Session, eTopoi Journal for Ancient Studies, Special Volume* (1). 1-11.

Kakkuri-Knuuttila, M. L., & Tuominen, M. (2012). Aristotle on the Role of the Predicables in Dialectical Disputations. *Oxford Studies in Ancient Philosophy*, 43, 55-81.

Katayama Omura, R. J. (2011). *Lógica* (1ª ed.). Santiago de Surco, Perú: LEALTAD S.A.C.

Larios Corrales, M. J. (2024). Dialéctica argumental y café filosófico. Una propuesta de reglas que detonan diálogos cooperativos. *Revista Iberoamericana De Argumentación*, (Monográfico 3), 86–98.

Marraud, H. (2023). ¿Qué es la dialéctica de los argumentos? *Quadripartita Ratio*, (15), 2-27.

Meléndez, G. (1998). Dialéctica y ciencia en Aristóteles: Una revisión de la literatura en torno al problema. *Ideas y Valores*, 108, 87-107.

Mendonça, F. M. (2023). The Dialectical Syllogism in Aristotle's Topics. *Revista Archai*, 33, 1-34. https://doi.org/10.14195/1984-249X_33_30.

Mié, F. (2009). Dialéctica y ciencia en Aristóteles. *Signos filosóficos*, 11(21), 9-42.

Molina-Niñirola, J. M. L. (2015). Recepción y significado del uso científico de la dialéctica aristotélica. *Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica*, 71(269 S. Esp), 1261-1276.

Mombello, EH (2015). La peirástica socrática de Aristóteles. *Revista Archai*, 14 (14), 109-136.

Olmos, P. (2019). Un enfoque argumentativo sobre la abducción y sobre la ponderación de hipótesis explicativas. *Theoria: An International Journal for Theory, History and Foundations of Science*, 34(1), 5-30.

Perelman, C., (2007). Lógica formal y lógica informal. *Praxis Filosófica*, (25), 139-144.

Ramírez Vidal, G. (2015). Títulos que engañan: las Refutaciones sofísticas de Aristóteles. *Nova tellus*, 32(2), 227-249.

Rapp, Ch. (2023). La retórica de Aristóteles. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Edward N. Zalta y Uri Nodelman. (eds.). <https://acortar.link/KdQh8d>.

Reale, G. (1985). *Introducción a Aristóteles*. Barcelona: Herder.

Repizzo, A. F. P. (2015). Dialéctica y retórica en la teoría pragma-dialéctica de la argumentación. *Revista Filosofía UIS*, 14 (2), 97-117.

Rodríguez Bello, L. I. (2004). El modelo argumentativo de Toulmin en la escritura de artículos de investigación educativa. *Revista Digital Universitaria*, 5(1). 1-18. <https://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art2/art2.htm>.

Rossi, G. (2011). Sobre dos tratamientos aristotélicos de los argumentos aparentes: el caso de la Composición y la División. *Nova tellus*, 29(1), 41-74.

Sanmartín Candel, M. (1982). *Tratado de lógica (Órganon) I*. Madrid: Gredos.

Santibáñez Yáñez C. (2013). Retórica, dialéctica o pragmática: a 50 años de "Los usos de la argumentación" de Stephen Toulmin. *Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación*, 42, 91-125.

Trotsky, L. (2022). *En defensa del marxismo*. Valencia: Edicions Internacionals Sedov.

Trujillo Amaya, J. F., & Vallejo Álvarez, X. (2007). Silogismo teórico, razonamiento práctico y raciocinio retórico-dialéctico. *Praxis Filosófica*, (24), 79-114.

Uprimny, R. L. E. (2014). La dialéctica aristotélica como una habilidad omnicomprendiva. *Versiones. Revista de Filosofía*, 2(6), 35-43.

Van Rees, M. A. (2001). Book review: *Manifest Rationality. A Pragmatic Theory of Argument* by Ralph H. Johnson. *Argumentation*, 15(2), 231–237.

Vega Reñón, L. (2013). *La fauna de las falacias*. Madrid: Trotta.

Vega, L. (1993). Tà Éndoxa: argumentación y plausibilidad. UNED. *Éndoxa*, (1), 5-19.

Vergara, Ó. (2019). Dialéctica o erística: la aproximación hermenéutica a la ética biomédica como problema o como solución. *Cuadernos de Bioética*, 30(99), 125-134.

Vigo, A. G. (2016). Filosofía y dialéctica en Aristóteles: un enfoque sinóptico. *Revista Hypnos*, (36), 511-533.

Villalobos, G. L. (2020). La teoría del silogismo *simpliciter* en las *Refutaciones sofísticas*. *Tópicos, Revista de Filosofía*, (59), 53–77.

Villar, F. (2020). Apariencia y argumentación falaz en Refutaciones sofísticas de Aristóteles. *Revista de filosofía open insight*, 11(22), 41-68.

Woods, A., & Grant, T. (2014). La lógica formal y la dialéctica. *Razón y revolución*, 10, 1-27.

Zanatta, M. (2002). Dialéctica y ciencia en Aristóteles. *Anuario Filosófico*, (35), 25-52.